

Auf dem Weg durch die Krise

Abbildung 1

Danksagung

Den sechs Frauen und Männern, die sich die Zeit genommen haben, mir aus ihrem Leben zu berichten:

Herzlichen Dank für ihre Offenheit und für ihr Vertrauen!

Grossen Dank auch meiner Mentorin für ihr stetes Engagement und ihre Verlässlichkeit bei der Betreuung dieser Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Ausgangslage	7
1.2. Vorverständnis	7
1.3. Ziel	7
1.4. Fragestellung	8
1.5. Vorgehensweise	8
2. Zielsetzung und Fragestellung	9
3. Forschungsdesign	10
3.1. Forschungsstrategie	10
3.1.1. Literaturrecherche	10
3.1.2. Einzelfallanalysen	10
3.2. Instrument der Datenerhebung	11
3.2.1. Das problemzentrierte Interview	11
3.2.2. Vorteile des problemzentrierten Interviews	11
3.3. Durchführung der Interviews	12
3.3.1. Vorbereitung	12
3.3.2. Stolpersteine	12
3.3.3. Stichprobenkonstruktion	13
3.3.4. Sicherung der Daten	13
3.4. Aufbereitung und Analyse der Daten	13
3.4.1. Aufbereitungsverfahren	13
3.4.2. Analyse	14
4. Theoretischer Bezugsrahmen	15
4.1. Die Krisenbewältigung	15
4.1.1. Das Spiralphasenmodell von Schuchardt	15
4.1.2. Der Prozess der Auseinandersetzung von Lazarus und Folkman	16
4.1.3. Modell der Krisenbewältigung von Filipp und Aymanns	17
4.1.4. Stellenwert der Phase der Aggression	22
4.2. Das Konzept der Resilienz	22
4.2.1. Die Resilienzforschung	22
4.2.2. Der Begriff Resilienz	23
4.2.3. Schutzfaktoren	24
4.2.4. Risiko- und Vulnerabilitätsfaktoren	25
4.2.5. Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren	25
4.3. Vergleich der Modelle von Schuchardt, Lazarus/Folkman, Filipp/Aymanns und dem Konzept der Resilienz	28
4.3.1. Der Bewältigungsprozess	28
4.3.2. Individuelle Ressourcen	29

4.4. Definitionen zentraler Begriffe	31
4.4.1. Krisenbewältigung	31
4.4.2. Resilienzfaktoren	31
4.4.3. Positiver Entwicklungsverlauf	31
4.4.4. Schutzfaktor	31
4.4.5. Risikofaktor	31
4.4.6. Vulnerabilität	32
5. Durchführung	33
5.1. Entwicklung des ersten Kategoriensystems	33
5.2. Anpassung des Kategoriensystems	35
5.3. Beschreibung der Stichprobe	38
5.4. Diskussion und Evaluation des Forschungsvorgehens	40
5.4.1. Nähe zum Gegenstand	40
5.4.2. Gesprächsführung	40
5.4.3. Fallen bei der Gesprächsführung	40
5.4.4. Argumentative Interpretationsabsicherung	41
5.4.5. Kommunikative Validierung	41
5.4.6. Triangulation	41
6. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	42
6.1. Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse der neun Dimensionen	42
6.2. Differenzierte Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Kategorien innerhalb der Dimensionen	44
6.2.1. Dimension der Phasen	44
6.2.2. Dimension positives Denken	47
6.2.3. Dimension Vergangenheit	48
6.2.4. Dimension Selbststärke	50
6.2.5. Dimension Soziales	52
6.2.6. Dimension Offensive	54
6.2.7. Dimension Spezifische Aktivitäten	56
6.2.8. Dimension Andere Eigenschaften	57
6.2.9. Dimension Anderes	59
7. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse	60
7.1. Beantwortung der Fragestellung	60
8. Schlussfolgerungen für die Tätigkeit als Heilpädagogin	68
8.1. Phase der Aktivität	69
8.2. Soziale Unterstützung	69
8.3. Anwesenheit ähnlich Betroffener	70
8.4. Phasen der Aggression und Depression	70
8.5. Besondere Hilfen	71
8.6. Positives Denken	71

9. Schlusswort	72
10. Literaturverzeichnis	73
11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	77
11.1. Abbildungen	77
11.2. Diagramme	77
11.3. Tabellen	77

Abstract

Die vorliegende Einzelfallstudie befasst sich mit der Frage nach der Bewältigung einer Krise, die durch Erblindung oder durch die Diagnose einer progredienten Sehschädigung ausgelöst wird. Die Daten aus sechs offenen Interviews mit betroffenen Personen werden den Ergebnissen einer umfassenden Literaturrecherche gegenübergestellt, und es werden Rückschlüsse für die heilpädagogische Praxis gezogen. Neben Aktivität, Sinnggebung, sozialer Unterstützung und positiver Einstellung, die schon aus der Theorie entnommen werden, erweisen sich aufgrund der Ergebnisse aus der Empirie Selbstdisziplin und das Vorbild der Eltern als elementare Aspekte der Krisenbewältigung.

1. Einleitung

"Ich bin in eine Wand gerannt, ich habe die grösste Katastrophe in diesem Moment erlebt, das Resultat war: Ich bin auf den Füssen gelandet. Und das ist ein wahnsinniges Ding."

A. 42, blind

1.1. Ausgangslage

Im Umfeld meines Arbeitsplatzes, an der Schule für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Zollikofen, begegne ich jeden Tag Menschen, die mit Blindheit oder Sehbehinderung konfrontiert sind. Einige kennen seit der Geburt nichts Anderes, Andere befinden sich mitten im Prozess der Annahme ihres Schicksals. Nur selten berichten die Betroffenen darüber, was in ihrem Inneren abläuft. Neben unzähligen schulischen, organisatorischen und zwischenmenschlichen Herausforderungen, die uns an der Blindenschule täglich beschäftigen, bewegen sich aber immer einige unter uns, die mit ihrem Schicksal einen gewaltigen Happen zu verdauen haben, wovon sie sich meistens nichts anmerken lassen.

Dieses Bewusstsein hat bei mir den Wunsch ausgelöst, meine Schülerinnen und Schüler besser zu verstehen, um erahnen zu können, was ihr Schicksal bei ihnen auslöst, welche Strategien sie kennen, um ihren Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert zu sein, und welche Faktoren in ihrem familiären und schulischen Umfeld sich förderlich auf die Bewältigung einer solchen Krise auswirken.

1.2. Vorverständnis

In der bestehenden Theorie zum Thema der Krisenbewältigung lassen sich Modelle aus unterschiedlichen Sichtweisen finden.

Schuchardt beschreibt die Krisenbewältigung als immer wiederkehrende Phasen, denen Betroffene ausgesetzt sind und die sie durchlaufen müssen, um sich dem Ziel der Bewältigung anzunähern. Im Resilienzkonzept wird aufgrund von Risiko- und Schutzfaktoren abgewogen, welche Chancen eine gefährdete Person hat, ihre Krise zu überwinden, ohne daran zu scheitern. Lazarus und Folkman unterscheiden verschiedene Arten von Bedrohung und beschreiben, wie die Art der Bedrohung, zusammen mit den verfügbaren Ressourcen der betroffenen Person, deren Reaktion und Strategie beeinflussen. Philipp und Aymanns setzen den Fokus auf unterschiedliche Strategien, die zur Bewältigung einer Krise eingesetzt werden können. Gleichzeitig untersuchen sie auch Risiko- und Schutzfaktoren, und deren unterschiedliche Wirkung in verschiedenen Situationen.

1.3. Ziel

Menschen, die sich von ihrem Schicksal erschlagen fühlen, müssen vorerst einmal lernen, mit ihren neuen Perspektiven umzugehen um die Krise psychisch zu bewältigen. Dabei durchlaufen sie verschiedene Phasen, sie wenden unterschiedliche Strategien an und sie verfügen über Ressourcen und Schutzfaktoren, welche sie in ihrer Entwicklung unterstützen können.

Die Wirkungen und Wechselwirkungen von Schutz- und Risikofaktoren sind in Bezug auf die Herausforderungen, mit denen die meisten Jugendlichen unserer Gesellschaft konfrontiert werden, bereits von vielen Forschern eingehend beschrieben worden. Modernere Forschungsberichte setzen sich mit Auswirkungen der Schutzfaktoren auf die Krisenbewältigung aus. In dieser Arbeit geht es

weniger darum, zu zeigen, dass Schutzfaktoren davon abhalten sollen, "auf die schiefe Bahn zu geraten", als zu untersuchen, wie sie dazu beitragen können, trotz der Belastung durch eine (drohende) Behinderung einen positiven Lebensverlauf fortzusetzen. Dazu gehört die erfolgreiche Bewältigung der Krise als Voraussetzung dafür, dass die Kinder sozial integriert sind, ein positives Selbstbild aufbauen (oder aufrechterhalten), psychisch gesund bleiben, kein Risikoverhalten zeigen und sich gesund entwickeln.

Das Ziel meiner Arbeit besteht darin, aufgrund meiner Erkenntnisse Schlüsse für mein pädagogisches Handeln zu ziehen, die mir als Heilpädagogin Sicherheit geben im Umgang mit meinen Schülerinnen und Schülern.

1.4. Fragestellung

Forschungsfrage:

Von welchen Phasen oder Strategien wird im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung berichtet, und welche Schutzfaktoren werden von Betroffenen im Rückblick als hilfreich für den Bewältigungsprozess beschrieben?

Unterfrage:

Welche Schlüsse lassen sich für mein pädagogisches Handeln ziehen?

1.5. Vorgehensweise

Anhand aller Phasen, Strategien und Faktoren, von denen in der Literatur berichtet wird, entsteht ein Interviewleitfaden, mit dessen Hilfe Betroffene in offenen Interviews über ihre Erfahrungen mit der Krisenbewältigung befragt werden. Die erwachsenen Interviewpartnerinnen und -partner sollen im erinnerbaren Kindesalter erblindet sein oder die Diagnose einer progredienten Sehbehinderung erhalten haben. Durch die Transkription, Codierung und Analyse der Interviews können in einer Einzelfallstudie Strategien, Phasen und Faktoren herauskristallisiert werden, die eine Grundlage bieten für einen Vergleich mit der erarbeiteten Theorie.

Innerhalb der deduktiv und induktiv entstandenen Kategorien soll aufgrund der Interviews aufgezeigt werden, welche Phasen, Strategien und Faktoren die Befragten als zentral für die Krisenbewältigung beurteilen. Daraus können Schlüsse für die heilpädagogische Praxis gezogen werden.

2. Zielsetzung und Fragestellung

Diese Arbeit soll Einblick gewähren in die verschiedenen Aspekte der Krisenbewältigung im Umgang mit Sehbehinderung und Erblindung. Es sollen Phasen, Strategien und Faktoren herauskristallisiert werden, die von Betroffenen in Hinblick auf ihren Prozess bei der Bewältigung und der Annahme ihres Schicksals als zentral beurteilt werden.

Anhand der Ergebnisse aus Theorie und Interviews werden Schlüsse für das pädagogische Handeln gezogen. Ziel ist es einerseits, die Leserinnen und Leser zu sensibilisieren für psychische Abläufe, die von den Betroffenen normalerweise versteckt werden, andererseits soll diese Arbeit Sicherheit geben im Umgang mit sehbehinderten und blinden Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit soll dazu beitragen, das Verständnis für die Lernenden zu fördern, sie bei der Bewältigung einer Krise optimal zu unterstützen beider Seiten die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Die Forschungsfrage lautet wie folgt:

Von welchen Phasen oder Strategien wird im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung berichtet, und welche Schutzfaktoren werden von Betroffenen im Rückblick als hilfreich für den Bewältigungsprozess beschrieben?

Um die oben beschriebene Zielsetzung in Bezug auf das pädagogische Handeln zu erreichen, müssen Antworten auf folgende Unterfrage gefunden werden:

Welche Schlüsse lassen sich für mein pädagogisches Handeln ziehen?

3. Forschungsdesign

Das Forschungsvorhaben wird in die Kategorie der qualitativen Sozialforschung eingeordnet. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich stark auf das Forschungssubjekt bezieht und dieses in einer möglichst alltäglichen Umgebung beschreibt und interpretiert. Die von der Forschungsfrage betroffenen Menschen sind gleichzeitig Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen (vgl. Mayring, 2002, S. 19). Die Arbeit soll zwei Teile der Informationssammlung enthalten. Einerseits wird das Thema in einem ersten Teil aufgrund bestehender Literatur ergründet und ausgelegt; andererseits sollen betroffene Personen direkt befragt werden. In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise in vier Schritten beschrieben. In Abschnitt 3.1. werden die beiden verwendeten Forschungsmethoden erläutert. Darauf wird das Instrument der Datenerhebung beschrieben (Abs. 3.2.). Im dritten und vierten Teil werden die Durchführung (Abs. 3.3.) und die Aufbereitung und Analyse der Daten (Abs. 3.4.) dargelegt.

3.1. Forschungsstrategie

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird einerseits Literatur herbeigezogen, andererseits wird das Thema empirisch untersucht in Form von Einzelfallanalysen.

3.1.1. Literaturrecherche

Die Literatur soll eine erste Grundlage bieten, um das Thema und die verschiedenen Aspekte der Forschungsfrage zu ergründen und auszulegen. Dabei werden die wichtigsten Theorien zu den drei Begriffen "Phasen der Krisenbewältigung", "Bewältigungsstrategien" und "Resilienz- und Schutzfaktoren" zusammengestellt. Aus der Theorie ergeben sich die Kategorien für die Aufbereitung und Ordnung des empirisch gesammelten Materials sowie der Leitfaden für die Interviews mit den betroffenen Personen.

3.1.2. Einzelfallanalysen

Weil die vorliegende Forschungsfrage eher komplex ist, Aspekte auf verschiedenen Ebenen in Betracht zieht und die Antworten in verschlüsselter Form erwartet werden, das heisst, interpretiert werden müssen, sollen Einzelfallanalysen vorgenommen werden. Diese ermöglichen es, die Fallbeispiele ganzheitlich zu betrachten. "Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen" (Mayring, 2002, S. 42). Die Fragestellung nach der Bedeutung von Bewältigungsphasen und -strategien einerseits und nach dem Einfluss von Schutzfaktoren andererseits, erfordert die Analyse und Interpretation von Einflussfaktoren und Zusammenhängen.

Anhand der kleinen Stichprobe von Menschen mit einem ähnlichem Schicksal kann tiefere Einsicht in die relevanten Punkte des Forschungsvorhabens gewonnen werden, denn "je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann die Analyse sein" (ebd. S. 42).

3.2. Instrument der Datenerhebung

Zur Datenerhebung werden problemzentrierte Interviews durchgeführt. In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie die Wahl dieses Forschungsinstruments zustande gekommen ist.

3.2.1. Das problemzentrierte Interview

Das problemzentrierte Interview gehört zu den Formen der offenen und halbstrukturierten Befragungen. Es lässt die befragte Person möglichst frei zu Wort kommen, konzentriert sich aber auf eine bestimmte Fragestellung (vgl. Mayring, 2002, S. 67).

Die Bewältigungsphasen, Strategien und Faktoren, auf die sich die Forschungsfrage ausrichtet, sind sehr konkret. In einem narrativen Interview wäre das Risiko zu hoch, dass auf die Forschungsfrage nicht eingegangen würde. Ein Gruppeninterview scheint nicht sinnvoll zu sein, weil es nicht darum geht, gesellschaftliche Meinungen zu erforschen. Zu den Voraussetzungen des Gruppeninterviews gehört ausserdem, dass die befragten Personen ihren Alltag zusammen teilen. Es wäre wohl kaum möglich, eine solche Gruppe von Interviewpartnern zu finden, die den Auswahlkriterien dieser Arbeit entsprechen. "Das problemzentrierte Interview eignet sich hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, da es keinen explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden lässt" (ebd. S. 70).

Gemäss Hopf ist das problemzentrierte Interview ein Kompromiss zwischen dem teilstandardisierten und dem narrativen Interview und ermöglicht die Erschliessung von Lebensgeschichten, was dem Ziel dieses Forschungsvorhabens entspricht (vgl. 2008, S. 353).

3.2.2. Vorteile des problemzentrierten Interviews

Vorteile einer offenen Befragung sind:

Verständnis:	Man kann überprüfen, ob die Frage richtig verstanden wurde.
Sichtweise der Betroffenen:	Die Befragten können ihre ganz subjektiven Perspektiven und Deutungen offen legen.
Erklärungen der Betroffenen:	Die Befragten können selbst Zusammenhänge und grössere kognitive Strukturen im Interview entwickeln.
Setting des Interviews:	Die konkreten Bedingungen der Interviewsituation können thematisiert werden. (vgl. Mayring, 2002, S. 68)

3.3. Durchführung der Interviews

Die Vorbereitung des Interviews, mögliche Stolpersteine, die Konstruktion der Stichprobe und die Sicherung der Daten erfordern sorgfältige Vorüberlegungen. In diesem Abschnitt werden diese erläutert:

3.3.1. Vorbereitung

Eröffnung des Interviews: Ein wichtiger Bestandteil der Interviewplanung sind befragungstechnische Überlegungen, die die Motivation bzw. die Aufmerksamkeit der befragten Person betreffen. Die Art und Weise wie das Interview eröffnet wird, soll beim Gegenüber Interesse am Interview und allgemeine Gesprächsbereitschaft anregen, sowie anfängliche Hemmungen abbauen (vgl. Bortz, 2006, S. 244).

Beziehung: Die Person, die das Interview leitet, muss sich bewusst sein, dass es wichtig ist, der befragten Person das Gefühl zu vermitteln, ernst genommen zu werden und eine gleichberechtigte, offene Beziehung aufzubauen. Es soll eine Atmosphäre des Vertrauens geschaffen werden, welche dazu beiträgt, dass ehrlich, reflektiert und genau Auskunft gegeben wird (vgl. Mayring, 2002, S. 69).

Interviewleitfaden: Zur Durchführung des offenen, problemorientierten Interviews wird ein Interviewleitfaden erstellt, durch den auf bestimmte Fragen hingelenkt wird, der jedoch die Antwortmöglichkeiten der Befragten nicht einschränkt. Die Fragen sollen aus der Theorie abgeleitet werden. Die Formulierung und Analyse des Problems müssen immer am Anfang stehen. Ausserdem hält der Leitfaden die einzelnen Aspekte des Themas in einer vernünftigen Reihenfolge fest. Er kann zur Unterstützung der interviewenden Person Formulierungsvorschläge und Alternativformulierungen enthalten (vgl. ebd. S. 69).

Testinterview: Um das Interview auf seine Tauglichkeit hin zu überprüfen, soll vor dem Beginn der Datenerhebung ein Probeinterview durchgeführt werden. Dabei ist es wichtig, die befragte Person über die Testfunktion des Interviews aufzuklären und sie um kritische Mitarbeit zu bitten (vgl. Bortz, 2006, S. 246).

3.3.2. Stolpersteine

Für eine gründliche Vorbereitung des Interviews kann es hilfreich sein, sich typische Anfängerfehler bewusst zu machen, die oftmals bei der Durchführung qualitativer Interviews auftreten.

Ein dominierender Kommunikationsstil: Die Tendenz, suggestive Fragen zu stellen und interpretative oder bewertende Aussagen zu machen, ist meist unterstützend gemeint, aber doch lenkend und gegebenenfalls störend.

Probleme beim Zuhören: Schwierigkeiten und fehlende Geduld bei den passiv-rezeptiven Anteilen des Interviewens und beim Aufgreifen von Anhaltspunkten für Nachfragen.

Unfreiheit im Umgang mit dem Interviewleitfaden: Unsicherheit kann dazu führen, dass der Leitfaden penetrant immer wieder ins Gedächtnis gerufen und als Disziplinierungsinstrument benutzt wird (vgl. Hopf, 2008, S. 359).

3.3.3. Stichprobenkonstruktion

Zur Datenerhebung der vorliegenden Arbeit sollen sechs erwachsene Personen als Fallbeispiele ausgewählt werden. Es bestehen vier Auswahlbedingungen:

Betroffenheit: Die Interviewpersonen sind direkt von Blindheit oder starker Sehbehinderung betroffen.

Das Alter zum Zeitpunkt des Schicksalsschlags: Die Interviewpersonen sind während ihrer erinnerbaren Kindheit oder Jugend, also im Alter zwischen 5 und 20 Jahren, erblindet oder haben in dieser Zeit die Diagnose einer progredienten Sehbehinderung erhalten.

Das Alter zum Zeitpunkt der Befragung: Die Personen sind erwachsen.

Zeitpunkt des Schicksalsschlags: Der Schicksalsschlag liegt mindestens zehn Jahre zurück.

3.3.4. Sicherung der Daten

Die Interviews sollen rund 40 Minuten dauern. Um die Daten analysieren und kategorisieren zu können, ist eine möglichst genaue und umfassende Aufzeichnung unumgänglich. Die Interviews werden also in ihrer gesamten Länge auf einem Tonträger gespeichert. Diese Art der Datensicherung ermöglicht der interviewenden Person, sich ausschliesslich auf die Gesprächsführung zu konzentrieren ohne gleichzeitig Notizen machen zu müssen. Die befragten Personen müssen mit der Aufzeichnung des Interviews einverstanden sein.

Als geeigneter Tonträger bietet sich der Milestone an. Das ist ein Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen zum Aufzeichnen und Abspielen gesprochener Sprache. Es ist handlich und benutzerfreundlich in der Anwendung und die gespeicherten Daten können anhand eines Memorysticks auf einen Computer übertragen und bearbeitet werden.

Videoaufzeichnung scheint wenig sinnvoll zu sein, zumal es sich ausschliesslich um eine Analyse des gesprochenen Inhalts handelt und der Aufwand, ein Videogerät aufzustellen, in keinem Verhältnis zum Ertrag wäre. Es wäre denkbar, dass es blinde und sehbehinderte Menschen verunsichert, wenn ihre Signale über eine Modalität aufgezeichnet werden, die sie selber kaum oder gar wahrzunehmen, nicht in der Lage sind.

3.4. Aufbereitung und Analyse der Daten

Die Aufbereitung der Daten erfolgt anhand von Transkripten, denn die Analyse erfordert ein sorgfältig erarbeitetes Kategoriensystem. Die Aufbereitung und Analyse der Daten werden in diesem Abschnitt beschrieben.

3.4.1. Aufbereitungsverfahren

Die auf Tonträger gespeicherten Interviews sollen in einem ersten Schritt der Aufbereitung in eine schriftliche Fassung gebracht werden. Dazu dient das Verfahren des wörtlichen Transkripts.

"Für eine ausführliche Auswertung ist die Herstellung von Transkripten zwar aufwändig, aber doch unabdingbar (...) Das Wortprotokoll ermöglicht es auch, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen und gibt so die Basis für ausführliche Interpretationen" (Mayring, 2002, S. 89).

3.4.2. Analyse

Für die qualitative Inhaltsanalyse wird aufgrund der theoretischen Vorüberlegungen ein System entwickelt, das erlaubt, die gesammelten Daten darzustellen und zu ordnen. Dazu wird deduktiv ein Kategoriensystem erstellt, mit dessen Hilfe das Material unterschiedlichen Überschriften zugeordnet wird. Die verschiedenen Kategorien müssen beschrieben und begründet werden (vgl. ebd. S. 99).

Kategoriensysteme haben eine deskriptive Funktion. Das heisst, sie beschreiben das Material, das geordnet werden soll, auf einer abstrakteren Ebene und helfen damit, es zu verallgemeinern.

Sinnvoll ist es, die Kategorien von der Theorie abzuleiten und nach einem Probelauf, gestützt auf das erste empirische Material, gegebenenfalls anzupassen. Daraus ergibt sich ein Kreislauf, aus dem das endgültige, theoretisch und empirisch abgesicherte Kategoriensystem entsteht.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Kategorien so genau zu definieren, dass eine eindeutige Zuordnungsentscheidung immer möglich ist (vgl. ebd. S. 101).

Die inhaltliche Strukturierung des Textmaterials wird in Anlehnung an Mayring (2010) durchgeführt.

Dabei ist zu beachten, dass, anders als bei Mayring empfohlen, auf eine Paraphrasierung des Materials verzichtet wird, da die Kategorien nur teilweise aus den empirischen Daten hergeleitet werden müssen und aufgrund der theoretischen Recherche bereits bestehen.

Für das Verfahren der Strukturierung sind einige Punkte besonders wichtig (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

Strukturierungsdimensionen: Die Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt, aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden.

Kategorien: Diese Strukturierungsdimensionen werden dann zumeist weiter differenziert, indem sie in einzelne Ausprägungen aufgespaltet werden. Die Dimensionen und Ausprägungen werden zu einem Kategoriensystem zusammengestellt.

Definition der Kategorien: Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.

Ankerbeispiele: Konkrete Textstellen werden angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.

Kodierregeln: Wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, werden Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen (vgl. ebd. S. 92).

Sobald die Daten dargestellt und geordnet sind, können sie interpretiert und Ergebnisse können diskutiert werden.

4. Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird auf die zentralen Begriffe eingegangen, auf die sich die theoretischen Grundlagen des Themas stützen. Es stehen dabei zwei Ansätze im Vordergrund: Zum einen handelt es sich um Modelle der Krisenbewältigung (Kapitel 4.1.), zum anderen interessiert in diesem Zusammenhang das Konzept der Resilienz (Kapitel 4.2.). In Kapitel 4.3. werden die Modelle der Krisenbewältigung verglichen und dem Resilienzkonzept gegenüber gestellt. Dabei wird aufgezeigt, inwiefern die Autoren der Modelle zur Krisenbewältigung auf die Schutz- und Risikofaktoren eingehen, und wo sich ihre Ergebnisse mit den Ergebnissen aus der Resilienzforschung decken.

4.1. Die Krisenbewältigung

4.1.1. Das Spiralphasenmodell von Schuchardt

Ein wichtiges Modell der Krisenbewältigung sind die "Spiralphasen" von Schuchardt. Sie geht davon aus, dass die Bewältigung einer Krise in Phasen verläuft, die immer wiederkehren und die vollständig durchlaufen werden müssen. Gemäss Schuchardt ist die Krisenbewältigung nie ganz abgeschlossen, daher sind die Phasen als Teil einer Spirale zu betrachten, auf der sie sich auf einem immer höheren Niveau ständig wiederholen. Folgenden Ablauf schlägt sie vor:

Phase 1: Ungewissheit

Der Schock, die Angst vor dem Unbekannten führen zur Abwehr. Der Schicksalsschlag wird verdrängt und implizit geleugnet.

Phase 2: Gewissheit

Vorherrschend sind die Gefühle der Fassungslosigkeit einerseits, und der Hoffnung auf einen Irrtum andererseits. Der Verstand hat es eingesehen, das Gefühl wehrt sich gegen die Realität.

Phase 3: Aggression

Emotionale und ungesteuerte Phase der vitalen Gefühlsausbrüche. Die betroffene Person ist von Erschütterung geprägt und stellt sich die Frage: Warum gerade ich? Die Phase ist gezeichnet durch grenzenlose Qual, die das Gefühl auslöst zu ersticken oder dazu führt, dass die aufgestaute Aggression an den Mitmenschen ausgelassen wird. Die betroffene Person fühlt sich ausgegrenzt und isoliert.

Phase 4: Verhandlung

Es werden Massnahmen ergriffen, um der Ohnmacht zu entkommen. In Ärzte-Warenhäusern und bei Wunderheilern wird Hoffnung erkaufte. Diese Phase kann Betroffene in den finanziellen Ruin stürzen. Sie ist Ausdruck eines letzten sich Aufbäumens.

Phase 5: Depression

Nach erfolglosem Kampf stellt sich das Gefühl des Scheiterns ein. Der Kampfwillie weicht einer lähmenden Verzweiflung und Resignation. Scheinbare Sinnlosigkeit und Trauer über den Verlust lösen eine Depression aus. Dabei kommt es zur Begegnung mit sich selbst, und es wird gesehen, was noch da ist. Dies führt zur Freiheit, sich von der erlittenen Erfahrung zu distanzieren und selber zu handeln.

Phase 6: Annahme

Hier geschieht die bewusste Erfahrung der Grenze. Innere Leere und Willenlosigkeit sind Ausdruck der Erschöpfung, die der innere Kampf ausgelöst hat. Gleichzeitig wirkt die Befreiung vom Kampf erlösend. Es entsteht die Bereitschaft, sich neuer Einsicht zu öffnen. Das Schicksal kann nicht zustimmend bejaht, aber angenommen werden, was neuen Lebenswillen entstehen lässt.

Phase 7: Aktivität

Die Kräfte, die bisher in den Kampf gegen das Schicksal eingesetzt worden sind, stehen jetzt wieder zur Verfügung und drängen zur Tat. Es stellt sich die Haltung ein: "Ich tue das." Betroffene gewinnen die Einsicht, dass es darauf ankommt, was man aus dem macht, was man hat und fangen an, ihr Leben wieder selber zu steuern. Werte und Normen werden umgeschichtet. Die neue Selbstdefinition eröffnet neue Handlungsperspektiven.

Phase 8: Solidarität

Die gesellschaftliche Integration führt zum Wunsch, verantwortlich zu handeln. Die Beeinträchtigung rückt in den Hintergrund, das gesellschaftliche Handlungsfeld tritt ins Bewusstsein und strebt nach Solidarität. Solidarität ist Ausdruck für eine erfolgreiche Verarbeitung und soziale Integration. Diese Phase wird von den Betroffenen (oder Noch-nicht-Betroffenen) nur selten erreicht (vgl. 2006, S. 35-46).

Das Spiralphasenmodell von Schuchardt suggeriert, dass Betroffene einer Lebenskrise den verschiedenen Phasen ausgesetzt sind, und kaum Möglichkeiten haben, den Verlauf der Krise zu beeinflussen. Bei Schuchardt spielen Strategien, Schutz- und Risikofaktoren, anders als bei den nachfolgenden Autorinnen und Autoren, eine untergeordnete Rolle. Ihre Sichtweise ist für diese Fallstudie sehr wichtig, weil sie aufzeigt, dass ein Mensch immer zu einem grossen Teil seinen psychischen Prozessen ausgeliefert ist, ohne diese beeinflussen zu können. Das Modell ist aber nicht ausreichend, wenn es darum gehen soll, Schlüsse für heilpädagogisches Handeln zu ziehen, weil es Betroffenen und ihrem Umfeld kaum Handlungsspielraum zuschreibt.

4.1.2. Der Prozess der Auseinandersetzung von Lazarus und Folkman

Lazarus und Folkman haben 1984 ihren Ansatz zur Krisenbewältigung veröffentlicht. Sie sind der Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit der Situation zu einer Bewertung führt, welche ausschlaggebend ist für die Wahl der Bewältigungsstrategie. Die psychische Verfassung einer Person, welche ihrerseits ein Produkt aus dem Zusammenspiel umweltbedingter und personeller Faktoren ist, entscheidet über das Ergebnis dieser Auseinandersetzung (vgl. 1984, S. 22, 23).

Dabei wird gemäss Lazarus und Folkman unterschieden zwischen primärer und sekundärer Bewertung. Zur primären Bewertung gehört die Frage: Bin ich jetzt oder in Zukunft in Schwierigkeiten und in welcher Weise?

Zur sekundären Bewertung gehört die Frage: Kann etwas dagegen unternommen werden – und was (ebd. S. 24)?

Primäre Bewertung

Auf die erste Frage gibt es drei mögliche Antworten: 1. Nicht relevant, 2. Positiv, 3. Schwierig. Falls die Antwort "schwierig" lautet, reagieren wir mit Stress.

Hierbei kann es sich um Schaden/Verlust, Bedrohung oder Herausforderung handeln. Bei Schaden oder Verlust hat bereits eine Verletzung in der Person stattgefunden (z.B. eine unheilbare Krankheit oder Erblindung), bei Bedrohung handelt es sich um Schaden oder Verlust, der noch nicht stattgefunden hat, aber erwartet wird. Die dritte Art der Bewertung ist die Herausforderung, sie beinhaltet die Möglichkeit eines Gewinns oder der Weiterentwicklung (ebd. S. 32).

Sekundäre Bewertung

Im Falle einer Bedrohung oder Herausforderung wird abgewogen, was unternommen werden kann oder könnte. Dies nennen Lazarus und Folkman die sekundäre Bewertung. Hierbei wird unter anderem in Betracht gezogen, welche persönlichen Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine gewählte Bewältigungsstrategie die erzielte Wirkung zeigt. Es gibt viele Situationen, die Gefühle der Hilflosigkeit auslösen. Es kann jedoch als Herausforderung gesehen werden, die Selbstkontrolle in einer widrigen Situation aufrecht zu erhalten und die Notsituation zu überwinden (ebd. S. 37).

Lazarus und Folkman gehen davon aus, dass die Art des Schicksalsschlages einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf der Krisenbewältigung und vor allem auf die Wahl der Bewältigungsstrategie hat. Im Gegensatz zu Schuchardt stehen bei ihnen nicht Phasen im Zentrum, sondern verfügbare Strategien. Dieser Ansatz schreibt Betroffenen mehr Handlungsspielraum zu und erlaubt damit, Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis zu ziehen. Sowohl in Schuchardts wie auch in Lazarus und Folkmans Modell wird die Individualität jedes Menschen nur wenig berücksichtigt. Beide Modelle versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der sich bei allen Menschen in einer Krise anwenden lässt. Dies führt dazu, dass sowohl die Phasen von Schuchardt wie die Bewertungsschritte von Lazarus und Folkman auf einem sehr generellen Niveau bleiben und den Menschen in seiner Individualität und Komplexität stark vereinfacht darstellen.

4.1.3. Modell der Krisenbewältigung von Filipp und Aymanns

Filipp und Aymanns (2010) beschreiben die verschiedenen Aspekte der Bewältigung einer Krise und unterteilen dabei in zwei Kategorien: "Bewältigung als mentales Geschehen" und "Bewältigung als sozial-interaktives Geschehen".

Anschliessend betrachten sie ihr Konzept unter dem Aspekt der Resilienz. Sie zeigen die Wirkungen von Ressourcen und Risiken im Bewältigungsgeschehen auf.

Bewältigung als mentales Geschehen

Aufmerksamkeitssteuerung im Umgang mit schlimmen Nachrichten

Aufmerksamkeit kann gezielt auf die Quelle der Belastung gerichtet werden oder man kann danach trachten, belastende Elemente der Realität auszublenden (vgl. Filipp, 2010, S. 150).

Repetitives Denken

Repetitive Gedanken im Umgang mit kritischen Lebensereignissen treten in unterschiedlichsten Formen und Inhaltsbezügen auf und sind offensichtlich im Verlauf der Ereignisbewältigung für die Selbst- und Emotionsregulation allgemein von grosser Bedeutung (ebd. S. 157).

Komparatives Denken

"Bewältigungsverhalten beinhaltet interpretative Prozesse, mittels derer die neue Realität (re-) konstruiert, gedeutet und bewertet wird. In diesem Zusammenhang werden soziale, temporale Vergleiche oder Vergleiche mit hypothetischen Welten sowie Soll-Setzungen idealer Selbstbedeutsam" (ebd. S. 163f).

Suche nach Antworten auf das "Warum?" und "Wozu?"

Menschen haben eine tiefgreifende Abneigung dagegen, bedeutsame Ereignisse in ihrem Leben auf Zufall zurückzuführen. Die betroffene Person muss nach Deutungen suchen, die geeignet sind, das Ereignis zu verstehen. Erklärung beschleunigt in dem Sinne die Erholung (ebd. S. 175).

Konsistenzsicherung und Verteidigung des Selbst

Menschen in kritischen Lebensereignissen trachten danach, den Status quo ante zu bewahren oder wiederherzustellen. Gerade in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit sollte das Bedürfnis besonders stark sein, an Altem und Bewährtem, das mit Schutz, Sicherheit und Geborgenheit verknüpft ist, festzuhalten (ebd. S. 186).

Abschied von unerreichbaren Zielen und "falschen" Hoffnungen

Die Ablösung von einem Ziel, das durch ein kritisches Lebensereignis verunmöglicht wurde, wird von vielen Randbedingungen beeinflusst. Sie beansprucht mehr Zeit und wird schwieriger, wenn das blockierte Ziel eine hohe subjektive Bedeutung hat und die Person anfänglich sehr zuversichtlich war, das Ziel auch erreichen zu können (ebd. S. 193).

Unterdrückung negativer Gefühle und Gedanken

Die Kontrolle negativer Emotionen ist als Variante des Bewältigungsverhaltens besonders bedeutsam. Die Fähigkeit, negative Emotionen zu regulieren wird als grundlegende Ressource betrachtet.

Expressives Schreiben

Der Einfluss expressiven Schreibens auf die Bewältigung eines Ereignisses variiert stark und ist von verschiedenen personellen und situationsbedingten Faktoren abhängig (ebd. S. 204-209).

Bewältigung als sozial-interaktives Geschehen

Nähe zu anderen Menschen

Dass Menschen in Zeiten von Bedrohung und Belastung die Nähe zu anderen Menschen suchen, gilt als eine vergleichsweise universelle Reaktion. Angesichts der umfangreichen Fakten des Befunds kann nicht daran gezweifelt werden, dass die soziale Unterstützung die Belastung erheblich mindert.

Bedürfnisse signalisieren

Nicht immer leisten Menschen in spontaner Weise Hilfe und Unterstützung. Zuweilen ist ihnen die Unterstützungsbedürftigkeit einer Person gar nicht bekannt. Daher müssen die Betroffenen in der Lage sein, ihr Leid und ihre Bedürfnisse zu signalisieren und um Zuwendung zu bitten.

Mit-Leidende

Fast immer sind Menschen im sozialen Nahumfeld vom Leid direkt berührt und durch Mit-Leiden ihrerseits betroffen, sodass sie keineswegs die Rolle eines Aussenstehenden einnehmen können und sich gemeinsam mit dem Betroffenen mit dem Ereignis auseinandersetzen müssen.

Unterstützung anderer Menschen

Eigenes Leid kann nicht nur durch die Nähe und Hilfe anderer gemindert werden. Oft genug gilt genau das Umgekehrte: Sich für andere Menschen nützlich machen und ihnen Unterstützung gewähren zu können, mindert zuweilen eigenen Schmerz und eigenes Leiden in noch höherem Mass.

Erwartung sozialer Unterstützung

Allein die Annahme, dass gegebenenfalls schnell Hilfe verfügbar wäre, befähigt Menschen dazu, den Widrigkeiten des Alltags gelassener zu begegnen.

Risiken sozialer Einbindung

Soziale Einbindung kann für die Bewältigung einer Krise auch hinderlich sein, wenn sich Menschen von einer Person abwenden, die in einer kritischen Lebensphase steckt.

Soziale Interaktion kann sich auch dann als schädlich erweisen, wenn auf die zentralen Unterstützungsbedürfnisse und die jeweils drängenden Bewältigungsaufgaben nicht eingegangen wird. Des Weiteren kann soziale Unterstützung hinderlich sein, wenn sie zur Unselbstständigkeit des Empfängers beiträgt (vgl. Philipp, 2010, S. 213f).

Personale Ressourcen und Risiken im Bewältigungsgeschehen

Eigenschaft /Faktor	als Ressource	als Risiko
Religiosität und Spiritualität	In Religion und Spiritualität können Erklärungen gefunden werden, die dazu beitragen, dass sich Betroffene nicht der Willkür des Zufalls ausgesetzt fühlen und das kritische Ereignis akzeptieren können.	Bei tiefreligiösen Menschen, können sich Selbstzweifel einstellen weil sie die Situation als ungerecht erleben oder Schuldgefühle entwickeln (vgl. Philipp, S. 270f).
Optimismus und Pessimismus *	Pessimismus kann die Erwartungen (über den Verlauf einer Augenkrankheit) tief halten und somit vor heftigen Enttäuschungen schützen.	Optimismus kann zum Herunterspielen des Schweregrads einer Erkrankung führen wodurch Behandlungsmöglichkeiten ausgeschlagen werden (ebd. S. 273f).
Hoffnung	Solange eine Person daran glaubt, ihre Ziele erreichen zu können, zieht sie daraus ihren Antrieb und die Einstellung, dass das Leben immer noch lebenswert ist.	Sobald sich die Hoffnungslosigkeit einstellt, hört die Person auf, nach den Zielen zu streben. Apathie und resignativ reduzierte Vorstellungen dessen, was das Leben noch bringen wird, sind die Folge (ebd. S. 280f).
Internale Kontrollüberzeugungen	Internale Kontrollüberzeugungen gelten als Schutzfaktor und sind verknüpft mit Indikatoren guter Lebensbewältigung.	Die hohe Wirksamkeit der Art und Weise wie kontrollorientierte Menschen sich mit kritischen Ereignissen auseinandersetzen, bleibt oft auf kontrollierbare Situationen beschränkt. Im Umgang mit unkontrollierbaren Situationen können solche Menschen sehr viel schneller in Hilflosigkeit verfallen (ebd. S. 283f).
Positive und negative Affektivität *)	Positive Emotionen haben sich als ausserordentlich leistungssteigernd erwiesen. Unter dem Einfluss positiver Emotionen ist eine Aufwärtsspirale des Wohlbefindens beobachtbar. Darüber hinaus kann positive Affektivität nachweislich dazu beitragen, dass mehr körperliche Widerstandskraft gegenüber Krankheitserregern besteht.	Negative Emotionen können einen Teufelskreis auslösen, den man der Aufwärtsspirale positiver Emotionen entgegensetzen kann. Das manifestiert sich insbesondere in depressiv-ruminativen Zyklen (ebd. S. 286).
Humor	Humor scheint Angst und depressive Verstimmungen zu verringern und das Selbstwertgefühl zu erhöhen. Sinn für Humor ist eng mit Extraversion und Offenheit für neue Erfahrungen verknüpft, welche allgemein als zuträglich für das Wohlbefinden gelten (ebd. S. 293).	Eine risikoerhöhende Auswirkung von Humor wird nicht aufgezeigt.
Körperliche Fitness und Funktionsstatus	Personen, die sich sportlich betätigen, sind auch psychisch gesünder und weisen geringere depressive Symptome auf.	Behinderungen können neben den ihren primären Stressoren auch deshalb in einer Depression münden, weil die Aktivitätseinschränkungen zusätzlich das physische und psychische Wohlbefinden beeinträchtigen (ebd. S. 294f).

Tabelle 1

Eigenschaft / Faktor	als Ressource	als Risiko
Selbstaufmerksamkeit	Selbstaufmerksamkeit ermöglicht, dass erste körperliche Symptome einer belastenden Situation wahrgenommen und als Warnsignal ernstgenommen werden, wodurch Massnahmen ergriffen werden können, die belastende Situation zu ändern. Zudem zeigen Forschungsergebnisse, dass Selbstaufmerksamkeit mit verstärkten Bewältigungsanstrengungen einhergeht.	Kritische Lebensereignisse führen meistens zu einer Konzentration der Aufmerksamkeit auf sich selbst, was den negativen Affekt des Ereignisses verstärkt. Darüber hinaus führt gesteigerte Selbstaufmerksamkeit dazu, dass bedrohliche Reize genauer wahrgenommen werden (ebd. S. 297f).
Hohes Selbstwertgefühl, hohe Selbstwirksamkeit und hohe Klarheit des Selbstkonzepts	Hohes Selbstwertgefühl: Informationen werden selbstwertdienlich verarbeitet. Es werden Aktivitäten und soziale Umwelten ausgewählt, die die Selbstwertschätzung fördern. Hohe Selbstwirksamkeit: Gilt als Schlüsselressource weil sie (auch) der Mobilisierung und Nutzung vieler anderer Ressourcen dienlich sein kann. Hohe Klarheit des Selbstkonzepts bedeutet, dass sich eine Person gut zu kennen glaubt. Sie scheint mit einem hohen Selbstwertgefühl einher zu gehen. (ebd. S. 300f)	Eine risikoe erhöhende Auswirkung von hohem Selbstwertgefühl, hoher Selbstwirksamkeit und einer hohen Klarheit des Selbstkonzeptes wird nicht aufgezeigt.
Selbstkomplexität	Hohe Selbstkomplexität beschreibt ein Selbstwissen, das viele unterschiedliche Aspekte des Selbst umfasst. Sie verhindert, dass sich ein kritisches Lebensereignis, das einen Teil des Selbstbildes beeinträchtigt, auf andere Aspekte des Selbstbildes auswirkt, die durch das Ereignis gar nicht berührt werden.	Niedrige Selbstkomplexität führt dazu, dass die Beeinträchtigung eines Aspektes des Selbstbildes generalisiert wird und weitere Teile des Selbstbildes beschädigt. (z.B. eine Sehschädigung, die dazu führt, dass sich die betroffene Person weniger intelligent und weniger attraktiv fühlt) (ebd. S. 303f).
Die Rolle früherer Erfahrungen	Im günstigen Fall können Betroffene durch negative Erfahrungen lernen, wie man mit belastenden Situationen umgehen kann und gewinnen das Vertrauen, Krisen bewältigen zu können.	Forschungsergebnisse zeigen auf, dass kritische Lebensereignisse, die sich in der frühen Kindheit abspielen eher die Vulnerabilität dieser Kinder erhöhen, d.h. sie dauerhaft verwundbar machen (ebd. S. 306f).

Fortsetzung Tabelle 1

*) Optimismus und Pessimismus sowie positive und negative Affektivität können sich positiv oder negativ auf das Wohlergehen von Betroffenen auswirken, wobei die negativen Folgen des Pessimismus / der negativen Affektivität und die positiven Folgen des Optimismus / der positiven Affektivität hier nicht aufgeführt werden (vgl. Filipp, S. 274).

Filipp und Aymanns Modell beinhaltet Aspekte, die als Phasen, als Strategien oder als Faktoren bezeichnet werden könnten. Sie unterteilen die Aspekte in mentales und sozial-interaktives Geschehen sowie personale Ressourcen. Sie setzen Bewältigungsstrategien und Einflussfaktoren ins Zentrum und

zeigen deren unterschiedliche Wirkungen in verschiedenen Situationen auf. Ihre Theorie stammt aus dem Jahre 2010 und ist somit die modernste der bis anhin beschriebenen. Eindeutig wird dabei auch, dass sie bereits von der Resilienzforschung beeinflusst wird. Im Gegensatz zu Schuchardt und Lazarus/Folkman versuchen Filipp/Aymanns nicht, das Thema zu vereinfachen. Ihr Modell bietet Einblick in dessen Komplexität und Individualität. Es entsteht dadurch der Eindruck, dass auch ihr Modell nur einen kleinen Teil der Abläufe zu erfassen vermag. Dennoch fällt ihm im Zusammenhang mit Schlussfolgerungen für die Heilpädagogik eine hohe Bedeutung zu.

4.1.4. Stellenwert der Phase der Aggression

Schuchardt hat herausgefunden, dass die Phase 3 ihres Modells, also die Phase der Aggression, eine Schlüsselfunktion hat. "Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zur Aggression und der Befähigung zur Annahme (Phase 6). Dazu konnte ich anhand biographischer Nachweise zeigen, wie das Ausbleiben, Fehlen, Abbrechen oder Verleugnen der Aggressionsphase den Abbruch des Lernprozesses Krisenverarbeitung bedeuten kann" (Schuchardt, 2006, S. 49).

Wenn Aggressionen unterdrückt werden, kann dies, laut Schuchardt, im schlimmsten Fall dazu führen, dass sie sich gegen innen richten und die betroffene Person schliesslich Selbstmord begeht (vgl. ebd. S. 156).

Filipp und Aymanns setzen dem entgegen, dass die Fähigkeit, negative Emotionen zu regulieren, als grundlegende Ressource betrachtet wird. An dieser Stelle kommen alle bewussten und unbewussten Strategien ins Spiel, welche Menschen einsetzen, um negative Emotionen in ihrer Intensität zu mindern, sie zu unterdrücken, sie nicht sichtbar werden zu lassen oder gar zu maskieren, sie in andere positivere Emotionszustände zu überführen oder ihre unerwünschten Folgen zu begrenzen.

Neben der geläufigen Meinung, negative Gefühle müssten zugelassen und ausgelebt werden, um sie zu überwinden, belegen verschiedene Studien, dass sich die Bemühungen zur Affektunterdrückung positiv auf die Emotionen des Betroffenen auswirken kann (vgl. 2010, S. 200).

4.2. Das Konzept der Resilienz

Das Konzept der Resilienz befasst sich als modernste der hier beschriebenen Theorien ausschliesslich mit den Einflussfaktoren, die förderlich oder hinderlich auf den Bewältigungsprozess einwirken.

Verfügbare Strategien können möglicherweise aus bestehenden Schutzfaktoren abgeleitet werden.

Verschiedene Phasen einer Krise erhalten in diesem Modell keine Bedeutung.

4.2.1. Die Resilienzforschung

Die Resilienzforschung ist nicht in erster Linie auf Betroffene kritischer Lebensereignisse und Schicksalsschläge ausgerichtet. Sie konzentriert sich eher auf die Herausforderungen und Risiken generell, mit denen die Jugendlichen unserer Gesellschaft konfrontiert werden. Die Resilienzforschung geht der Frage nach, warum viele Jungen und Mädchen trotz hinderlicher bis widriger Umstände zu erstaunlich kompetenten, leistungsfähigen und stabilen Persönlichkeiten heranwachsen.

Dieses Phänomen hat in den achtziger Jahren verstärkt das Interesse zahlreicher Forscher aus verschiedenen Fachdisziplinen geweckt und wird unter dem Begriff "Resilienz" diskutiert.

"Die systematische Forschung zu Resilienz und protektiven Faktoren ging Ende der siebziger Jahre von Nordamerika und Grossbritannien aus (vgl. Garmezy 1981; Rutter 1979; Werner/Smith 1982) und etablierte sich Ende der achtziger Jahre auch in Deutschland (z.B. Lösel et al., 1989). In den ersten beiden Jahrzehnten der Forschung lag der Schwerpunkt auf relativ allgemeinen protektiven Faktoren für eine psychisch gesunde Entwicklung" (Lösel, Bender, 2008, S. 57).

Generell zeichnet sich die Resilienzforschung dadurch aus, dass mit ihr eine neue Sichtweise eingenommen wurde: Anstatt sich auf Defekte, Defizite und deren Ursachen zu konzentrieren, ist man auf einmal der Frage nach den Ressourcen nachgegangen, die dazu beitragen können, dass Kinder und Jugendliche "trotz allem" eine positive Entwicklung durchlaufen.

"Für Pädagogen, die mit Kindern und Jugendlichen mit besonderen Förderbedürfnissen arbeiten, liegt in dieser Perspektivenkorrektur ein bedeutender Nutzen, denn die Sichtweise der Resilienzforschung lässt zu, dass der Fokus weniger auf Risikofaktoren sondern vermehrt auf Ressourcen gerichtet wird, deren Förderung zu pädagogischen Erfolgen führen kann" (Fingerle, 2008, S. 300).

4.2.2. Der Begriff Resilienz

Resilienz wird in der Literatur interessanterweise mit zwei Begriffen scheinbar gegensätzlicher Bedeutung beschrieben: Einerseits wird sie definiert als Anpassungsfähigkeit, andererseits als Widerstandskraft. Resilienz kann als Ergebnis erfolgreicher Anpassungsleistungen angesehen werden. Sie ist so gesehen die Kompetenz, sich an neue Situationen anzupassen und wird als Reaktion auf belastende Lebensereignisse entwickelt (vgl. Scheithauer, Petermann, 1999, S. 4). Die Beschreibung durch den Begriff der "Widerstandskraft" weist darauf hin, dass Resilienz eine Kraft ist, die das Kind oder den Erwachsenen befähigt, den Umständen, die seine Entwicklung gefährden, Widerstand zu leisten, sich trotz drohender Gefährdung positiv zu entwickeln (vgl. Kipker, 2008, S. 21). Resiliente Menschen zeichnen sich also dadurch aus, dass sie einerseits die Fähigkeit besitzen, sich an die gegebenen Bedingungen anzupassen, andererseits Widerstand zu leisten gegen schädigende Einflüsse und sich daher trotz widriger Lebensumstände gesund entwickeln.

Die Herkunft des Wortes findet sich im lateinischen Verb "resiliere", was mit "abprallen", "nicht anhaften" übersetzt wird.

Resilienz bei Kindern lässt sich feststellen, wenn sie sich altersgerecht entwickeln, obwohl sie über lange Zeit hinweg hohen Risiken ausgesetzt sind. Auch Kinder, die kritische Lebensereignisse erfolgreich bewältigen oder sich nach traumatischen Erlebnissen schnell wieder erholen, gelten als resilient (vgl. Wustmann, 2005, S. 193).

Der Begriff der Resilienz hat in den letzten 20 Jahren einerseits stark an Bedeutung zugelegt, andererseits hat sich im gleichen Zeitraum das Verständnis von Resilienz gewandelt. Während zu Beginn der Resilienzforschung davon ausgegangen wurde, dass Resilienz eine Art universeller Unverletzbarkeit sei, verstehen jüngere Konzeptualisierungen Resilienz als einen "dynamischen Prozess, der durch die Interaktion zwischen Risiko- und Schutzfaktoren auf der individuellen, der Mikro- und der Makroebene bedingt wird, und der den direkten Zusammenhang zwischen widrigen Lebensumständen und negativen psychosozialen Konsequenzen moderiert" (Masten/Reed, 2002 und Scheithauer/Petermann, 1999 in: Ittel, Scheithauer, 2008, S. 98). Die genaue Bedeutung der

"individuellen, der Mikro- und der Makroebene von Risiko- und Schutzfaktoren" wird später noch erläutert.

4.2.3. Schutzfaktoren

Die bekanntesten entwicklungspsychologischen Längsschnittstudien in der Resilienzforschung sind die Isle-of-Wight-Studie (Rutter, 1987), die Kauai-Studie (Werner/Smith, 1982, 2001), die Rostocker Längsschnittstudie (Meyer-Probst/Teichmann, 1984), die Mannheimer Studie zu Risikokindern (Laucht et al., 2000) und BELLA des Robert Koch Instituts (Ravens-Sieberer et al., 2002).

Die durchgeführten Studien kommen zu einer weitgehend übereinstimmenden Liste von einflussreichen Risiko- und Schutzfaktoren (Ittel, Scheithauer, 2008, S.100).

Schutzfaktoren lassen sich in drei Ebenen einteilen. Die Ebenen werden in der Literatur unterschiedlich benannt, unterscheiden sich in ihrer Definition jedoch nicht.

Dies sind die wichtigsten Schutzfaktoren nach Werner (2007) ergänzt mit Lösel/Bender (2007):

Schutzfaktoren im Kind (individuelle Ebene)

Temperamenteigenschaften, die bei Erziehungspersonen positive Reaktionen auslösen

Hohe Kommunikations- und praktische Problemlösefähigkeiten

Ein spezielles Hobby, das sie mit einem Freund, einer Freundin teilen

Intelligenz und schulische Kompetenz

Fähigkeit, zu überlegen und planen

Vertrauen in sich selbst (vgl. Werner, 2007, S. 22-23)

Erfahrungen der Selbstwirksamkeit (Lösel, Bender, 2007, S. 57)

Schützende Faktoren in der Familie (mikrosoziale Ebene)

Eine enge Bindung mit mindestens einer kompetenten und stabilen Person

Erstgeboren in einer kleinen Familie, wo das nächste Kind erst zwei Jahre später geboren wird

Schulbildung und Kompetenzen der Mutter im Umgang mit einem Baby und Kleinkind

Jungen: Haushalt mit klaren Regeln und Strukturen, in denen ein männliches Identifikationsmodell besteht und Gefühle nicht unterdrückt werden

Mädchen: Haushalte mit zuverlässiger Unterstützung einer weiblichen Fürsorgeperson, die mit der Betonung von Unabhängigkeit verbunden wird.

Religiöse Überzeugung (vgl. Werner, 2007, S.23-24)

Schützende Faktoren in der Gemeinde (makrosoziale Ebene)

Verlass auf Verwandte, Freunde, Nachbarn, ...

Lieblingslehrer (Werner, 2007, S.26)

4.2.4. Risiko- und Vulnerabilitätsfaktoren

Die wichtigsten Risiko- und Vulnerabilitätsfaktoren sollen hier aufgeführt werden. Es wird dabei konsequenterweise in die gleichen Kategorien eingeteilt wie dies bei den Schutzfaktoren geschah.

Individuelle Ebene (Vulnerabilität)

Neuropsychologische Defizite

Prä-, Peri-, Postnatale Faktoren

Psychophysiologische Faktoren (z.B. ein niedriges Aktivitätsniveau)

Chronische Erkrankungen

Unsichere Bindungsorganisation

Geringe kognitive Fertigkeiten (IQ, Wahrnehmung,...)

Geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung

Mikrosoziale Ebene

Niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut

Chronische familiäre Disharmonie

Elterliche Trennung und Scheidung

Wiederheirat eines Elternteils, wechselnde Partnerschaften

Alkohol- und Drogenmissbrauch der Eltern

Psychische Störungen oder Erkrankungen eines oder beider Elternteile

Erziehungsdefizite oder ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern

Soziale Isolation der Familie

Mehr als vier Geschwister

Ausserfamiliäre Unterbringung

Makrosoziale Ebene

Wohnumfeld (mit hohem Kriminalitätsanteil)

Mobbing oder Ablehnung durch Gleichaltrige

(vgl. Wustmann 2004, S. 38f; vgl. Petermann et al., 2004, S. 327; vgl. Scheithauer & Petermann, 2000, S. 198)

4.2.5. Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren

Weil in der Literatur immer wieder die Wichtigkeit von Wechselwirkungen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren und deren Abhängigkeit von Situationen, Entwicklungsphasen und Geschlecht betont wird, werden in diesem Teil alle Möglichkeiten des Zusammenspiels von Faktoren und Umständen dargestellt, die aus der Lektüre entnommen werden konnten.

Kumulation von Risiko- oder Schutzfaktoren

Mehrere Risiko oder Schutzfaktoren bestehen gleichzeitig und wirken schützend oder schwächend auf das Kind ein. Meistens reicht ein einzelner Risikofaktor nicht, um psychische Probleme oder Verhaltensstörungen auszulösen.

"Erst mit der Kumulation mehrerer Risiken steigt die Wahrscheinlichkeit von Verhaltensstörungen deutlich an. Einzelne Risiken können durch geeignete Schutzfaktoren wieder aufgehoben werden" (vgl. Lösel, Bender, 2008, S. 63).

Aufwärtsspirale der Schutzfaktoren

Bestehende Schutzfaktoren begünstigen die Entwicklung weiterer Schutzfaktoren. Werner deutet mit dem Bild der Wendeltreppe auf dieses Phänomen hin:

"Die lebensbegünstigenden Eigenschaften der widerstandsfähigen Kinder und die Unterstützung, die sie in ihrer Familie und Gemeinde fanden, waren wie Stufen einer Wendeltreppe, die mit jedem Schritt und Tritt das Kind zu einer erfolgreichen Lebensbewältigung führten" (Werner, 2008, S. 26).

Fingerle veranschaulicht diese Erkenntnis mit einem anderen Vergleich:

"Resilienz kann in diesem Sinne als Kapital gesehen werden, das bei richtigem Einsatz dazu beiträgt, sich selber zu vermehren" (vgl. Fingerle, 2008, S. 301).

Werner konnte anhand der Ergebnisse von Kauai viele solche Schutzfaktorketten belegen. Sie zeigte zum Beispiel auf, dass hohe Kompetenz der Mutter zu einer höheren Autonomie des Kindes im Alter von 2 Jahren führt. Dies wiederum trägt wesentlich dazu bei, dass das Kind schulisch Erfolg hat, positive Aufmerksamkeit bekommt und weniger häufig unter Stress leidet. Schulischer Erfolg korreliert überzufällig mit realistischen Zukunftsplänen im Alter von 18 Jahren, höherer Leistungsfähigkeit und höherem psychischem Wohlbefinden im Alter von 40 Jahren (Werner, 2008, S. 321).

Risiko und Schutz halten sich die Waage

Wenn die Schutzfaktoren ausreichen, um das Kind vor dem Einfluss der Risikofaktoren zu bewahren, kann von Resilienz gesprochen werden. In diesem Fall halten sich Risiko- und Schutzfaktoren die Waage.

"Risikofaktoren sind sehr variabel. Individuelle Bewältigungsfähigkeiten und Umwelteinflüsse beeinflussen ihre Wirkung auf die Entwicklung verschiedener Kinder. Aus den Wirkmechanismen von risikoh erhöhenden und risikomildernden Faktoren entstehen unter Umständen resiliente Kinder" (Kipker, 2008, S. 43).

Kontext entscheidet über Risiko- oder Schutzfunktion eines Faktors

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Risiko- oder Schutzfaktoren ein "Doppelgesicht" haben können. Das bedeutet, dass ein Merkmal, das normalerweise einen positiven Einfluss auf den Lebensverlauf nimmt unter bestimmten Umständen oder in einer gewissen Entwicklungsphase negative Auswirkungen haben kann. Dazu wird das Beispiel des Selbstwerterlebnisses angeführt. Ein hohes Selbstwertgefühl fördert normalerweise ein konstruktives Bewältigungsverhalten. Es kann jedoch auch dazu führen, dass Individuen durch ein überhöhtes Selbstwertgefühl andere abwerten und sich selbst nicht angemessen behandelt fühlen und dadurch zu Aggression und Devianz neigen (vgl. Lösel, Bender, 2008, S. 65).

Auch Kipker weist darauf hin, dass der Schutzfaktor der Peer-Beziehungen zu einem Risikofaktor für abweichendes Verhalten werden kann, wenn in der Peer-Gruppe Tendenzen zu Aggression und Gewalt ausgelebt werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, in jedem Einzelfall zu fragen, vor welchen Risiken das Kind geschützt werden soll (vgl. 2008, S. 47).

Nicht nur die Lebenssituation kann die Wirkungsweise eines Faktors umdrehen, auch die Entwicklungsphase eines Kindes muss diesbezüglich in Betracht gezogen werden. So stellt ständig umsorgendes Verhalten einer Mutter im Kleinkindesalter wohl einen Schutzfaktor dar, während der Adoleszenz jedoch kann Überbehütung die Entwicklung der Autonomie eines Kindes behindern (vgl. Wustmann, 2004, S. 51, in: Kipker, 2008, S. 47).

Geschlecht entscheidet über Risiko- oder Schutzfunktion eines Faktors

Neben der oben erwähnten Lebenssituation und der Entwicklungsphase spielt auch das Geschlecht eines Kindes eine wichtige Rolle in der Auswirkung von Faktoren.

Das lässt sich am Beispiel des Schutzfaktors familiäre Unterstützung aufzeigen:

Ein deutlicher Unterschied lässt sich im Charakter zwischen weiblichen und männlichen freundschaftlichen Beziehungen festhalten. Während Mädchen gerne über persönliche Themen auf emotionaler Ebene Auskunft geben oder Rat einholen, drehen sich die Gespräche unter Jungen eher um gemeinsame Aktivitäten oder dienen zum kompetitiven Austausch (vgl. Maccoby, 1990, S. 87).

Daraus könnte sich ergeben, dass Mädchen von familiärer Unterstützung besser profitieren und daher eine höhere soziale Kompetenz entwickeln als Jungen (vgl. Diener/Fujita, 1995; Ittel/Rosendahl, 2006). So gesehen kann der emotionale Austausch für Mädchen ein risikomildernder Faktor sein. Konflikte in Freundschafts- und Familienbeziehungen von Mädchen könnten jedoch aus demselben Grund risikoe erhöhend wirken, weil Mädchen unter solchen Konflikten stärker leiden als Jungen (Ittel, Scheithauer, 2008, S.110).

Schützende Langzeitwirkung eines Risikofaktors

Da die Bewältigung schwieriger Lebensumstände oft zum Erwerb von Handlungs- und Copingstrategien beiträgt, kann ein Risikofaktor in der Entwicklung eines Kindes zu einem Schutzfaktor werden. "Hard growing children" sind für härtere Zeiten oft besser vorbereitet als diejenigen, die stets wohlbehütet aufwachsen (vgl. Petzold et al., 1993, S. 411).

Schneider veranschaulicht diesen Sachverhalt sehr bildhaft:

"Die Entwicklung von Kindern wird von guten und schlechten Erfahrungen gleichermassen beeinflusst. So können Erfahrungen, die zunächst negativ erscheinen, sich im weiteren Verlauf zu einer Schutzfunktion entwickeln. Wie die Resistenz gegen Infektionskrankheiten durch eine "erfolgreiche" Ansteckung mit dem Infektionsträger in modifizierter oder geringer Form ermöglicht wird (Schutzimpfung), so kann auch eine erfolgreiche Bewältigung früherer belastender Erfahrungen die Abwehrkräfte gegen spätere psychosoziale Krisen stärken (...) So kann ein Stressor in Abhängigkeit von der Qualität der Stressbewältigung Quelle einer Krankheit oder Anlass zur Weiterentwicklung sein" (1998, S. 165).

Aus diesem Gesichtspunkt lässt sich schliessen, dass das bloße Fehlen von Risiken nicht als ein risikomildernder Faktor beschrieben werden kann (vgl. Fingerle et al., 1999, S. 307; Kipker, 2008, S. 48).

Faktoren und deren Wirkweise erscheinen bei näherer Betrachtung immer komplexer und unberechenbarer. Wenn zu Beginn der Resilienzforschung das Ziel bestand, unterstützende Faktoren für die Entwicklung von Resilienz zu finden, so wird hier je länger desto deutlicher, dass Wirkungen von

Faktoren kaum absehbar oder planbar sind. Das letzte Kapitel zeigt die Variabilität der Wirkung eines Faktors auf. Damit sollen Leserinnen und Leser auf die Komplexität des Themas sensibilisiert werden. Eine wichtige Erkenntnis der Resilienzforschung besteht darin, dass kaum generell gültige Aussagen über den Einfluss von Faktoren gemacht werden können und somit keine Handlungsanweisungen abzuleiten sind. Es bleibt zu hoffen, dass sich gültige Aussagen darüber machen lassen, welche Faktoren überhaupt einen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes haben können und was in Bezug auf die kindliche Entwicklung von sekundärer Bedeutung ist.

4.3. Vergleich der Modelle von Schuchardt, Lazarus/Folkman, Filipp/Aymanns und dem Konzept der Resilienz

Nachdem vier Modelle aufgezeigt wurden, welche alle aus unterschiedlichen Perspektiven das Thema der Krisenbewältigung beleuchten, soll hier ein Vergleich angestellt werden, der die Übereinstimmungen und Differenzen der Autoren herauskristallisiert.

Lazarus/Folkman, Schuchardt und Filipp/Aymanns beschäftigten sich in ihrer Forschungstätigkeit mit dem Prozess der Stress- und Krisenbewältigung. Dabei erarbeiteten sie drei unterschiedliche Ansätze.

Schuchardt:

Schuchardt beschreibt den Ablauf des Krisenbewältigungsprozesses und teilt ihn in 8 Spiralphasen ein. Sie befasst sich dabei stark mit Gefühlszuständen der Betroffenen und geht nur sehr begrenzt auf individuelle Schutz- und Risikofaktoren ein.

Lazarus/Folkman:

Lazarus und Folkman zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, wie Reaktionen auf belastende Situationen ausfallen können in Abhängigkeit der Art der Belastung und der Bewertung durch die betroffene Person. Sie gehen dabei nur begrenzt auf unterschiedliche Gefühlszustände ein und nähern sich in ihrer Auffassung dem Konzept der Resilienz an.

Filipp/Aymanns:

Filipp und Aymanns schlagen ein Modell vor, das Möglichkeiten der mentalen und sozial-interaktiven Bewältigung einer Belastung aufzeigt, ohne dabei eine Reihenfolge festzulegen. Grosses Gewicht räumen sie dabei der Bedeutung personaler Ressourcen und Risiken ein, die den Bewältigungsprozess beeinflussen und steuern. Der Ansatz von Filipp und Aymanns ist der modernste und daher stark durch die Ergebnisse der Resilienzforschung geprägt.

Die Resilienzforschung:

Die Autoren der Resilienzforschung beschäftigen sich ausschliesslich mit Wirkungen und Wechselwirkungen von Risiko- und Schutzfaktoren. Sie interessieren sich nicht für Phasen, weil auf diese kein Einfluss genommen werden kann. Auch Strategien sind hier kein Thema, weil diese aus den vorhandenen Faktoren resultieren.

Der anschliessende Vergleich bezieht sich auf die Aspekte des Bewältigungsprozesses und der individuellen Ressourcen.

4.3.1. Der Bewältigungsprozess

Weil sich die Resilienzforschung nicht mit dem Prozess der Krisenbewältigung befasst, werden in diesem Abschnitt ausschliesslich die Autorinnen und Autoren thematisiert, die sich damit

auseinandersetzen. Die Ergebnisse der Resilienzforschung werden erst da in den Vergleich einbezogen, wo es um individuelle Ressourcen geht (Abschnitt: 4.3.2.).

Verschiedene Zustände im Bewältigungsprozess

Die Autorinnen und Autoren sind sich in Bezug auf Krisen- und Stressbewältigung einig darüber, dass der Bewältigungsprozess verschiedene Zustände enthält: So beschreiben Lazarus und Folkman unter anderem Bagatellisierung, Angst, Wut, Depression und Konfrontation (1984, S.22) wohingegen Schuchardt die Begriffe der Leugnung, Angst, Aggression, Depression, Verhandlung und Annahme für ähnliche Zustände verwendet (vgl. 2006, S. 35-46).

Filipp und Aymanns beschreiben Möglichkeiten, auf kritische Lebensereignisse zu reagieren und sie zu verarbeiten. Begriffe wie die Aufmerksamkeitssteuerung, Angst, Wut, Depression, Konfrontation und Annahme werden jeweils in Bezug auf die entsprechenden Konzeptionen thematisiert (vgl. 2010, S. 149-312).

Individualität des Bewältigungsprozesses

Lazarus und Folkman vermeiden bewusst ein Bewältigungskonzept, das den Prozess in Phasen einteilt, weil solche Modelle ihrer Meinung nach einen fixen Ablauf nahe legen. Sie argumentieren, dass grundlegende individuelle Unterschiede im Bewältigungsprozess verschiedener Personen sowohl in der Dauer wie auch in der Reihenfolge der Phasen belegt werden konnten (1984, S.178). Für sie hängt die gewählte Bewältigungsstrategie von personellen Faktoren sowie von der individuellen Bewertung des Ereignisses ab. Die Bewertung nach Schaden/Verlust, Bedrohung oder Herausforderung führt gemäss Lazarus und Folkman zu individuellen Reaktionen und Bewältigungsstrategien (vgl. 1984, S. 32).

Schuchardt ist sich mit den anderen Autoren darin einig, dass jeder Bewältigungsprozess abhängig von der Person eine individuelle Ausprägung hat und dass die Phasen der Bewältigung nicht starr sind. Sie äussert sich zu ihrem Bild der Spirale folgendermassen: "Das Bild der Spirale veranschaulicht (...) die Überlagerung verschiedener Windungen im Verlaufe des Lebens und Handelns mit anderen. Das Bild verweist darauf, dass es lebenslang bei diesem schwierigen Lernen bleibt, auch dann noch, wenn es den Betroffenen gelang, ihr hart eingegrenztes Leben als lebenswert zu bejahen" (2006, S. 46).

Filipp und Aymanns suggerieren zwar durch den Aufbau ihrer Arbeit einen möglichen Verlauf des Bewältigungsprozesses; es wird jedoch darauf nicht explizit eingegangen. Vielmehr machen sie darauf aufmerksam, dass die Art der Auseinandersetzung und Bewältigung einer Krise stark von den Schutz- und Risikofaktoren abhängt, unter deren Einfluss eine Person steht.

Die hohe Übereinstimmung der Autorinnen und Autorinnen und Autoren bezüglich des Bestehens verschiedener Zustände eines Bewältigungsprozesses bestätigen die Bedeutung von Phasen für die Krisenbewältigung. Neben Einflussfaktoren und daraus resultierenden Bewältigungsstrategien müssen also die Phasen, die eine betroffene Person zu durchlaufen hat, stets berücksichtigt werden.

4.3.2. Individuelle Ressourcen

Der Einfluss individueller Ressourcen wird von niemandem der Autorschaft angezweifelt, es wird ihm aber unterschiedliche Bedeutung zugeschrieben. Aus der Literatur gehen die aufgeführten drei

individuellen Ressourcen als besonders bedeutsam hervor, daher werden die Stellungnahmen der Autorinnen und Autoren einander gegenüber gestellt.

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und soziale Kompetenz

Personelle und situationsbedingte Risiko- und Schutzfaktoren werden vor allem bei Philipp und Aymanns, aber auch bei Lazarus und Folkman stark ins Bewältigungskonzept einbezogen. Sehr wichtig sind ihrer Meinung nach Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und soziale Kompetenz (1984, S. 80).

Darin sind sie sich einig mit den Autorinnen und Autoren der Resilienzforschung (vgl. Lösel/Bender, 2007, S. 57; vgl. Scheithauer/Petermann, 1999, S. 10).

Neben Philipp/Aymanns und Lazarus/Folkman betonen auch die Autorinnen und Autoren der Resilienzforschung die Wichtigkeit sozialer Unterstützung, sozialer Kompetenz und sozialer Einbindung als Schutzfaktoren (vgl. Lösel/Bender, 2007, S. 57; vgl. Opp, 2007, S. 233; vgl. Werner, 2007, S. 22).

Soziale Einbindung wird von allen Autorinnen und Autoren als eine der wichtigsten Voraussetzungen angesehen, damit der Bewältigungsprozess erfolgreich durchlaufen werden kann. Gleichzeitig wird sie bei Schuchardt und Lazarus/Folkman auch als Ziel und Ergebnis einer erfolgreichen Bewältigung dargestellt (vgl. Lazarus/Folkman, 1984, S. 179; Schuchardt, 2006, S. 156).

Filipp/Aymanns und Lazarus/Folkman wenden in Bezug auf die soziale Einbindung ein, dass sie auch als Risikofaktor wirken kann, wenn sich Mitmenschen von Betroffenen abwenden, ihre Bedürfnisse nicht wahrnehmen oder sie überbehüten (vgl. Philipp/Aymanns, 2010, S. 258f; vgl. Lazarus/Folkman, 1984, S. 245).

Religiöser Glaube

Einig sind sich die Autorinnen und Autoren mit den Ergebnissen der Resilienzforschung auch darin, dass religiöser Glaube die Bewältigung schwieriger Situationen unterstützen kann (vgl. Philipp/Aymanns, 2010, S. 270; vgl. Lazarus/Folkman, 1984, S. 179; Schuchardt, 2006, S. 155; vgl. Werner, 2007, S. 23). Schuchardt befasst sich ansonsten kaum mit individuellen Voraussetzungen bei der Krisenbewältigung.

Die Bedeutung, die in der Literatur den individuellen Ressourcen zugeschrieben wird, unterstreicht die Wichtigkeit der individuellen Einflussfaktoren in Bezug auf die Krisenbewältigung. Neben Phasen und Bewältigungsstrategien müssen also die Faktoren, die auf eine Person Einfluss nehmen, stets berücksichtigt werden. Strategien sind bei dieser Arbeit von höchster Bedeutung, denn nur sie können von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gezielt eingesetzt und vermittelt werden.

4.4. Definitionen zentraler Begriffe

Zum Schluss des theoretischen Teils dieser Arbeit werden die Begriffe, die sich für die Arbeit als zentral erweisen, aufgeführt und definiert.

4.4.1. Krisenbewältigung

Lazarus/Folkman definieren Bewältigung als sich ständig verändernde Bemühungen auf der kognitiven und handelnden Ebene im Umgang mit spezifischen äusserlichen oder innerlichen Anforderungen, die als Belastung oder Überforderung für die persönlichen Ressourcen beurteilt werden (vgl. 1984, S. 141). Diese Definition ergänzt Schuchardt mit dem Hinweis, dass "es am Ende keine Lösung gibt im Sinne von Erlöst-werden von der Last. Die einzig mögliche Lösung besteht darin, nicht mehr im Widerstand gegen das scheinbar Unannehmbare, sondern mit ihm zu leben, und zwar durch Übernahme einer neuen Aufgabe, die es individuell sowie solidarisch zu gestalten gilt" (Schuchardt, 2006, S.46).

4.4.2. Resilienzfaktoren

"Resilienzfaktoren sind Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt; diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle" (Wustmann, 2004, S. 46).

4.4.3. Positiver Entwicklungsverlauf

"Als positive Entwicklungsverläufe definieren Masten und Reed (2002) drei Typen von Entwicklungsergebnissen in der Kindheit und im Jugendalter:

1. Positive Selbst- und Fremdeinschätzungen (z.B. Sozialverhalten, Lebenszufriedenheit)
2. Abwesenheit von Psychopathologie und Risikoverhalten
3. Erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben"

(Ittel, Scheithauer, 2008, S. 98).

4.4.4. Schutzfaktor

"Schutzfaktoren werden als Merkmale beschrieben, die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindern oder abmildern sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen" (Rutter, zitiert nach Fröhlich 2009, S. 27).

"Der Begriff "schützend" beschreibt in diesem Zusammenhang Faktoren oder Prozesse, die dem Kind oder Jugendlichen helfen, sich trotz hohem Risiko normal zu entwickeln. "Resilienz" oder "Widerstandskraft" ist das Produkt der schützenden Einflüsse" (Werner, 2007, S. 20).

4.4.5. Risikofaktor

"Ein Risiko ist eine Gefahr, die eintreten kann, aber nicht eintreten muss" (Opp, 2007, S. 9). Der Begriff der Risikofaktoren beschreibt all jene Persönlichkeitsmerkmale, Umstände, Ereignisse und Einflussfaktoren, die das Kind in seiner positiven Entwicklung gefährden. In der Literatur werden Risikofaktoren unterschiedlich eingeteilt: Luthar et al. (2000) kategorisieren die Risikofaktoren analog zu den Ebenen der Schutzfaktoren auf der individuellen, der mikrosozialen und der Ebene des

Makrosystems. Wustmann und Pettermann et al. unterteilen Risikofaktoren in primäre und sekundäre Vulnerabilität (vgl. Wustmann, 2004, S. 38f; vgl. Petermann et al., 2004, S. 327). Wustmann teilt Risiken ein in andauernde Risiken (z.B. kriminelle Nachbarschaft, Drogenmissbrauch der Eltern), akute Stressbedingungen (z.B. Schuleintritt, Scheidung der Eltern) und traumatische Erlebnisse (z.B. Kriegserlebnisse, Misshandlung) (vgl. Wustmann 2005, S.193, in: Kipker, 2008, S. 23). Die in dieser Arbeit verwendete Einteilung richtet sich nach Luthar et al. (siehe oben).

4.4.6. Vulnerabilität

Die Vulnerabilität entsteht aus den kritischen personalen Faktoren und gibt an, wie stark die Entwicklung eines Kindes durch Risikofaktoren ungünstig beeinflusst werden kann. Sie äussert sich als besondere Empfindlichkeit gegenüber Umweltbedingungen und ist verantwortlich für die Wirkung von Risiken als Auslöser einer Erkrankung (Petermann, Kusch, Niebank, 1998, S. 222).

Risikofaktoren beeinflussen die kindliche Entwicklung also nicht direkt ungünstig, sondern erst in Abhängigkeit von der Vulnerabilität.

5. Durchführung

In diesem Kapitel wird die Durchführung des Forschungsvorhabens beschrieben. Es soll ersichtlich werden, wie das erste Kategoriensystem aufgrund der Theorie entstanden ist. Die Änderungen, die aufgrund der Ergebnisse der Interviews vorgenommen wurden, werden aufgezeigt und begründet.

5.1. Entwicklung des ersten Kategoriensystems

Bei der Literaturrecherche wird nach Autorinnen und Autoren gesucht, die sich mit der Bewältigung von Krisen befasst haben. Dabei werden unterschiedliche Theorien gefunden, die sich teilweise nur schwer miteinander vergleichen lassen, weil mit jedem neuen Modell eine neue Sichtweise eingenommen wird. So betrachtet zum Beispiel Schuchardt die Krisenbewältigung als Aneinanderreihung von **Phasen**, denen der oder die Betroffene ausgesetzt ist. Philipp und Aymanns setzen den Fokus auf unterschiedliche **Strategien**, die zur Bewältigung einer Krise eingesetzt werden können und im Resilienzkonzept wird vor allem den **Faktoren** nachgegangen, die gefährdete Kinder und Jugendliche stärken können.

Die Rede ist von Phasen, von Strategien und von Faktoren. Aufgrund der Ergebnisse der Literaturrecherche entsteht ein Kategoriensystem, das in die genannten Dimensionen und innerhalb der Dimensionen in Unterkategorien eingeteilt ist.

Der Interviewleitfaden (vgl. Anhang 1 S. 79, "Interviewleitfaden") wird aufgrund der Kategorien entwickelt, die sich aus der Theorie ableiten lassen. Das erste Kategoriensystem, das auf der hinzugezogenen Theorie basiert, wird hier dargelegt.

Deduktiv hergeleitetes Kategoriensystem

Dimension Phasen

Ungewissheit
 Gewissheit
 Aggression
 Verhandlung
 Depression
 Annahme / Abschied von unerreichbaren Zielen des Selbst
 Aktivität
 Solidarität

Dimension Bewältigungsstrategien

Besondere Aktivitäten (Musik, Sport,...)
 Aufmerksamkeitssteuerung
 Repetitives Denken
 Komparatives Denken
 Suche nach Antworten auf das Warum und Wozu
 Konsistenzsicherung und Verteidigung des Selbst
 Unterdrückung negativer Gefühle und Gedanken
 Expressives Schreiben
 Suche nach Nähe zu anderen Menschen
 Signalisieren des Bedürfnisses nach Zuwendung

Dimension Schutzfaktoren

1. Individuell

Religiosität und Spiritualität
 Optimismus / Pessimismus
 Hoffnung
 Internale Kontrollüberzeugungen / Problemlösefertigkeiten / Fähigkeit zu planen
 Temperament / Affektivität
 Humor
 Körperliche Fitness
 Selbstaufmerksamkeitsüberzeugung
 Selbstwertgefühl / Selbstvertrauen
 Selbstkomplexität
 frühere Erfahrungen
 Kommunikationskompetenz
 Hobby, das mit sozialer Interaktion verbunden wird
 Intelligenz / schulische Kompetenz
 Geschlecht

2. Mikrosozial

Mit-Leidende / Verfügbarkeit sozialer Unterstützung
 Enge soziale Bindung mit einer kompetenten, stabilen Person
 Erstgeborenes in kleiner Familie, wo das nächste mindestens zwei Jahre jünger ist
 Schulbildung und mütterliche Kompetenzen der Mutter
 Religiöse Überzeugung in der Familie
 Jungen: Haushalt mit klaren Regeln und Strukturen
 Jungen: Männliche Identifikationsfigur ohne Unterdrückung der Gefühle
 Mädchen: Haushalte mit zuverlässiger Unterstützung einer weiblichen Fürsorgeperson, die mit Betonung von Unabhängigkeit verbunden wird

3. Makrosozial

Verlass auf Verwandte, Freunde, Nachbarn
 Lieblingslehrer

Tabelle 2

5.2. Anpassung des Kategoriensystems

Während der Durchführung der Interviews wird der Interviewleitfaden fortlaufend mit neuen Kategorien erweitert, die sich aus den verschiedenen Gesprächen ergeben. Dabei bleibt die Einteilung in Kategorien in die verschiedenen Dimensionen "Phase", "Strategie" und "Schutzfaktor" vorerst bestehen. Bei der Codierung der Transkripte stellt sich bald heraus, dass die Unterscheidung der ursprünglich festgelegten Dimensionen zu wenig trennscharf ist und in vielen Bereichen Unklarheit besteht, ob die Aussage einem Faktor oder eher einer Strategie zuzuordnen sei.

Dies lässt sich an folgendem Beispiel veranschaulichen: Aus einem Interview geht hervor, dass die Person stets in Gesellschaft vieler Leute ist. Dies kann eine Phase sein, die bei der Person das Bedürfnis weckt, sich in Gesellschaft anderer zu begeben. Es kann eine bewusst gewählte Strategie sein, um die Krise zu bewältigen. Es kann ein individueller Schutzfaktor sein und darauf schliessen lassen, dass die Person über eine hohe Sozialkompetenz verfügt. Es kann aber auch familiär bedingt sein (Schutzfaktor auf der mikrosozialen Ebene), und die Folge davon sein, dass die Person aus einer grossen Familie stammt, oder es kann auf die Makroebene zurückgeführt werden. In dem Fall bedeutet es, dass die Person in einer Umgebung wohnhaft ist, wo viele gesellige Anlässe stattfinden.

Es drängt sich auf, die Kategorien in andere, trennscharfe Dimensionen einzuteilen.

Die Einteilung in Phasen, Strategien und Faktoren soll dabei nicht verloren gehen, denn aus heilpädagogischer Sicht ist es von grundlegender Bedeutung, ob ein Aspekt einem Faktor, einer Phase oder einer Strategie zugeteilt wird, da in der heilpädagogischen Praxis weder Faktoren noch Phasen, wohl aber Strategien beeinflussbar sind und somit gezielt eingesetzt und gefördert werden können. Die Unterteilung von Phasen und Faktoren ist daher relevant, weil Phasen zwar nicht beeinflussbar, aber vorübergehender Art sind, wohingegen Faktoren bei der Entwicklung von Strategien einbezogen werden müssen, weil sie als stabil und unveränderbar gelten und die Auswahl möglicher Strategien beeinflussen.

Aufgrund der neuen Ausgangslage entstehen folgende Dimensionen: Phasen der Bewältigung, Positives Denken, Vergangenheit, Selbststärke, Soziales, Offensive, spezifische Aktivitäten, besondere Eigenschaften, Anderes.

Bei der Suche nach Strategien stellt sich zudem folgende Erkenntnis ein: Wenn die interviewten Personen über Dinge berichten, die ihnen helfen, sprechen sie oft von rein praktischen Dingen, die auf den ersten Blick nichts mit dem Bewältigungsprozess, sondern eher mit der Organisation ihres Lebens zu tun haben. Es wird hier aber davon ausgegangen, dass auch rein organisatorische Erleichterungen den Bewältigungsprozess fördern können, denn ein grosses Thema im Zusammenhang mit Blindheit ist genau die Frage nach der selbstständigen Organisation des eigenen Lebens.

Aussagen, die offen lassen, ob es sich um eine Phase, eine Strategie oder um einen Schutzfaktor handelt, werden nach eigener Interpretation zugeteilt. Genaue Regeln der Zuteilung finden sich unter "Kodierleitfaden" im Anhang 2, S. 80. Oftmals ist es nur eine Frage der Sichtweise, wo die Aussage zu kategorisieren ist. Daraus lässt sich schliessen, dass die Theorien von Phasen, Strategien und Faktoren einander gegenseitig nicht ausschliessen, sondern vielmehr unterschiedliche Perspektiven ein und desselben Phänomens darstellen, die durchaus miteinander zu vereinbaren sind.

Deduktiv und induktiv hergeleitetes Kategoriensystem

Die Einteilung einer Kategorie in Phase, Strategie oder Faktor wird hier mit Farben angezeigt. So steht Grün für Phasen, Rot für Strategien und Blau für Faktoren.

1	Phasen
1.1	Ungewissheit
1.2	Gewissheit
1.3	Aggression
1.4	Depression
1.5	Annahme
1.6	Selbstunsicherheit
1.7	Konsistenzsicherung
1.8	Aufmerksamkeitssteuerung
1.9	Verhandlung
1.10	Repetitives Denken
2	Positives Denken
2.1	Sinnggebung, Eröffnung neuer Perspektiven, Möglichkeit / Suche nach / Bestehen einer sinnvollen Aufgabe
2.2	Komparatives Denken
2.3	Positive Einstellung, positive Einstellung Zuversicht, Humor, Lebensfreude
2.4	Hoffnung / Hoffnung
3	Faktoren der Vergangenheit
3.1	Enge soziale Bindung mit einer kompetenten, stabilen Person
3.2	Positive Einstellung / Haltung / Vorbild / Verhalten der Eltern (induktiv)
3.3	Familienkonstellation (induktiv) (Erstgeborenes in kleiner Familie, wo das nächste Kind mindestens zwei Jahre jünger ist)
3.4	Schulbildung und mütterliche Kompetenzen der Mutter
3.5	Jungen: Haushalt mit klaren Regeln und Strukturen
3.6	Jungen: Männliche Identifikationsfigur ohne Unterdrückung der Gefühle
3.7	Mädchen: Haushalte mit zuverlässiger Unterstützung einer weiblichen Fürsorgeperson, die mit Betonung von Unabhängigkeit verbunden wird
3.8	Frühere prägende Erfahrungen mit positiver Auswirkung
3.9	Lieblingslehrer / positive schulische Erlebnisse
3.10	Wohnumgebung während der Kindheit: Stadt / Land
4	Selbststärke
4.1	Selbstkomplexität (Differenziertheit der Selbstwahrnehmung), Realistische Selbsteinschätzung / Selbstkompetenz / Selbstaufmerksamkeit Selbstwertgefühl / Selbstvertrauen
4.2	Selbstverantwortung (induktiv)
4.3	Selbstdisziplin (induktiv), Ausdauer (induktiv) / Selbstdisziplin
4.4	Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Autonomie (induktiv), Freiheitsliebe (induktiv)
4.5	Emanzipation von Überbehütung

5	Soziales
5.1	Mit-Leidende / Verfügbarkeit sozialer Unterstützung, Einbindung in soziales Netz, Verlass auf Verwandte, Freunde, Nachbarn
5.2	Suche nach Nähe zu anderen Menschen / Signalisieren des Bedürfnisses nach Zuwendung
5.3	Sozialkompetenz (induktiv), Kommunikationskompetenz
5.4	Hobby, das mit sozialer Interaktion verbunden wird als Strategie / Hobby, das mit sozialer Interaktion verbunden wird als Faktor
5.5	Ähnlich Betroffene im sozialen Umfeld (induktiv)
6	Offensive / Phase der Aktivität
6.1	Flucht nach vorn (induktiv), Aktive Konfrontation (induktiv), Suche nach anderen Betroffenen (induktiv)
6.2	Neues ausprobieren, sich auf Unbekanntes einlassen (induktiv), Mut, Risikobereitschaft (induktiv)
6.3	Internale Kontrollüberzeugungen / Problemlösefertigkeiten / Fähigkeit zu planen
6.4	Bedürfnis nach Herausforderung (induktiv) / Suche nach Herausforderung (induktiv)
6.5	Ein Ziel vor den Augen / Ein Ziel vor den Augen
6.6	Willenskraft (induktiv), Durchsetzungsvermögen (induktiv)
6.7	Freude am Lernen
7	Spezifische Aktivitäten
7.1	Sport / Sportliche Aktivität
7.2	Erholung Spazieren, draussen sein, Natur
7.3	Musik
7.4	Expressives Schreiben
7.5	Aufsuchen professioneller psychologischer Unterstützung
7.6	Solidarität / Solidarität
8	Weitere Eigenschaften
8.1	Religiosität und Spiritualität
8.2	Pessimismus
8.3	Temperament / Affektivität / besondere Charakterzüge
8.4	Körperliche Eigenschaften / Biorhythmus
8.5	Kognitive Fähigkeiten, kognitive Flexibilität
8.6	Weibliches Geschlecht
8.7	Gutes Aussehen, gefällige Erscheinung
9	Anderes
9.1	Erfolgserlebnisse
9.2	Äussere Ablenkung
9.3	Besondere Hilfen (Hund)

Tabelle 3

5.3. Beschreibung der Stichprobe

Die Interviewpartnerinnen und -partner waren zum Zeitpunkt der Interviews zwischen 19 und 54 Jahren alt. Drei davon, Annina, Tanja und Julian, erblindeten im kindlichen Alter zwischen 5 und 7 Jahren, die anderen drei erhielten die Diagnose der degenerativen Augenkrankheit oder erblindeten im jugendlichen Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Die Geschlechter sind in beiden Kategorien gemischt. Die sechs Personen sollen hier kurz vorgestellt werden:

Andreas

42, Jazzmusiker und Lehrer, erblindet im Alter von 20 Jahren bei einem Unfall mit einem Sprengsatz in der RS. Vater von zwei Kindern im jugendlichen Alter, geschieden und in einer neuen Partnerschaft lebend.

Matthias

54, Musiklehrer, vollständig erblindet im Alter von 50 Jahren aufgrund der degenerativen Augenkrankheit RP. Verheiratet und Vater von zwei Kindern im jugendlichen Alter.

Melanie

33, Lehrerin für blinde und sehbehinderte Kinder, eingeschränktes Sichtfeld. Diagnose der degenerativen Augenkrankheit RP im Alter von 20 Jahren. Verheiratet und Mutter zweier Kinder.

Annina

26, Abgeschlossenes Gymnasium, weiterhin in Ausbildung, im Alter von 7 Jahren erblindet durch einen Infekt, durch die Kinderlähmungsimpfung ausgelöst, Single.

Tanja

22, Lehre als Sozialpädagogin und angehende Praktikantin, im Alter von 5 Jahren erblindet bei der Operation eines Tumors im Hals. Die genaue Ursache der Erblindung ist unklar. In einer festen Beziehung.

Julian

19, Gymnasiast, mit einer Sehbehinderung geboren und vollständig erblindet im Alter von 5 Jahren bei einer missglückten Augenoperation.

Exkurs: Retinopathia Pigmentosa

Die Bezeichnung **Retinopathia pigmentosa** oder **Retinitis pigmentosa** (RP) beschreibt eine vererbte Netzhautdegeneration, bei der die Photorezeptoren zerstört werden.

Der Name "Retinitis pigmentosa" wurde von dem Holländer Franz Donders im Jahr 1855 geprägt. Da es sich nicht primär um eine Entzündung handelt, wurde die Krankheit in "Retinopathia pigmentosa" umbenannt. Die ursprüngliche Benennung wird allerdings immer noch synonym und sogar häufiger verwendet als die neue Bezeichnung.

Weltweit sind etwa drei Millionen Menschen – in der Schweiz etwa 5000 – von einer der verschiedenen Formen der Retinopathia pigmentosa betroffen. Bedingt durch den schleppenden Verlauf der Erkrankung dürfte die Dunkelziffer noch höher sein.

Die Erkrankung tritt meistens im Jugendalter oder in den mittleren Lebensjahren mit den ersten Merkmalen ein; die Sehkraft lässt allmählich nach. Der gesamte Prozess zunehmender Sehbehinderung verläuft schlechend und erstreckt sich bei den Betroffenen meistens über Jahrzehnte hinweg. Diese Entwicklung ist so auch mit einer starken psychischen Belastung verbunden. Bei ca. der Hälfte aller RP-Patienten entwickelt sich im Erwachsenenalter eine Linsentrübung, der graue Star.

Bei Retinopathia pigmentosa treten in der Regel folgende Symptome auf

- Nachtblindheit
- schlechte Anpassung der Augen auf sich ändernde Lichtbedingungen
- Blendempfindlichkeit
- Einschränkung des Gesichtsfeldes besonders in der Peripherie, das zentrale Gesichtsfeld bleibt erhalten. („Röhrenblick“ oder „Tunnelblick“ oder „Schrotflinten-Gesichtsfeld“)
- Störung des Kontrastsehens
- Störung des Farbsehens

Im Verlauf kommt es typischerweise erst zu Nachtblindheit, Visusabfall und dann zu einer langsamen Einschränkung des Gesichtsfeldes bis hin zu einem sich immer mehr verengenden Tunnelblick. Die Erkrankung führt in einem späteren Stadium in der Regel zur Blindheit. Durch den Tunnelblick können sich die Patienten kaum mehr ohne Einsatz von blindenspezifischen Orientierungsstrategien oder einem Langstock im Raum zurechtfinden. Der zeitliche Verlauf dieser Abfolge variiert dabei, abhängig vom jeweiligen RP-auslösenden Gendefekt (vgl. Hamel, 2006, S.40).

5.4. Diskussion und Evaluation des Forschungsvorgehens

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen dieser Arbeit reflektiert und evaluiert. Dabei wird an diesbezüglich relevante Gütekriterien qualitativer Forschung angelehnt.

5.4.1. Nähe zum Gegenstand

In qualitativer Forschung wird die Nähe zum Gegenstand vor allem dadurch erreicht, dass man möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte anknüpft (vgl. Flick, 1987, zitiert nach Mayring, 2002, S. 146). Ein zentraler Punkt ist dabei eine Interessenübereinstimmung mit den Befragten (vgl. Mayring, 2002, S. 146).

Die Nähe zum Gegenstand wurde angestrebt. Drei Interviews fanden im Haus der Befragten statt. Eine Person wünschte, die Befragung am Arbeitsplatz durchzuführen und zwei Personen schlugen vor, sich an einem öffentlichen Ort zu treffen. Damit niemandem zu nahe getreten wurde und doch die Möglichkeit der Lebensnähe bestand, durften die Interviewpartnerinnen und -partner jeweils selber den Ort für ein Treffen bestimmen. Damit wurde die Forderung nach einer Interessenübereinstimmung erfüllt.

5.4.2. Gesprächsführung

Das problemzentrierte Interview lässt die befragte Person möglichst frei zu Wort kommen, konzentriert sich aber auf eine bestimmte Fragestellung (vgl. Mayring, 2002, S. 67).

Die Interviewpartnerinnen und -partner kamen frei zu Wort. Einige erzählten spontan sehr viel, andere mussten immer wieder zu Konkretisierungen aufgefordert werden. Im Grossen und Ganzen wurden die zentralen Fragen des Interviews beantwortet. Es ist besonders wichtig, der befragten Person das Gefühl zu vermitteln, ernst genommen zu werden und eine gleichberechtigte, offene Beziehung aufzubauen (vgl. Mayring, 2002, S. 69). Die Interviewpartnerinnen und -partner schienen sich in der Interviewsituation wohl zu fühlen. Die Gesprächsbereitschaft war hoch und Hemmungen rasch abgebaut. Es wurden gleichberechtigte Gesprächsbeziehungen aufgebaut die durch gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Achtung geprägt waren. Die Interviewpartnerinnen und -partner schienen ehrlich zu antworten und die Fragen sehr ernst zu nehmen.

5.4.3. Fallen bei der Gesprächsführung

Eine Falle der Gesprächsführung ist die Tendenz zu einem dominierenden Kommunikationsstil (vgl. Hopf, 2008, S. 359).

Bei mehreren Interviews entstand ein etwas dominierender Kommunikationsstil beim Versuch, der Person bei der Beantwortung einer Frage zu helfen. Dies führte dazu, dass Antwortmöglichkeiten in Form von Stichworten vorgeschlagen wurden, was möglicherweise die Antwort der Interviewperson beeinflusste. Besser wäre es gewesen, die Frage präziser zu formulieren oder mit einem plakativen Beispiel aus einem ganz anderen Lebensbereich eine analoge Frage zu stellen, um zu verdeutlichen, was gemeint war.

Eine weitere Falle besteht in der Unfreiheit im Umgang mit dem Interviewleitfaden. "Er wird penetrant immer wieder ins Gedächtnis gerufen und als Disziplinierungsinstrument benutzt" (ebd, 2008, S. 359).

Der Interviewfaden wurde sehr locker angewendet, dies führte dazu, dass manchmal das Thema verlassen wurde und ganze Teile des Gesprächs bei der Analyse gestrichen werden mussten, weil sie mit dem Thema nichts mehr zu tun hatten. Dennoch schien dieser lockere Umgang mit dem Interviewleitfaden erstrebenswert, weil er sich positiv auf das zwischenmenschliche Klima auswirkte.

5.4.4. Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen lassen sich nicht beweisen, daher gilt die Regel, dass Interpretationen nicht gesetzt, sondern argumentativ begründet werden müssen (vgl. Hirsch, 1967; zitiert nach Mayring, 2002, S. 145). Interpretationen wurden in dieser Arbeit stets sichtbar von der Beschreibung des Materials getrennt und als solche deklariert. Sie wurden entweder mit erarbeiteter Theorie begründet und mit wörtlichen Zitaten aus den Interviews illustriert oder sie wurden mit nachvollziehbaren Argumenten gerechtfertigt. Spekulationen wurden so formuliert, dass klar wurde, dass mehrere Erklärungsmöglichkeiten in Frage kamen und Alternativen wurden nach Möglichkeit aufgezeigt.

5.4.5. Kommunikative Validierung

Die Gültigkeit der Ergebnisse und Interpretationen kann überprüft werden, indem man sie den Beforschten nochmals vorlegt und mit ihnen diskutiert. Aus einem solchen Dialog können wichtige Informationen zur Absicherung subjektiver Bedeutungen gewonnen werden, welche die Relevanz der Ergebnisse erhöhen (vgl. Klüver, 1979, zitiert nach Mayring, 2002, S. 147).

Aufgrund der Schwierigkeit, die Aussagen der Interviewpersonen in Phasen, Strategien oder Faktoren zu unterteilen, wurde eine kommunikative Validierung in Betracht gezogen. In vielen Fällen zeigte sich aber, dass es selbst für die befragten Personen sehr schwierig werden könnte, ihre Aussagen zu begründen, weil kaum mit Sicherheit zu beurteilen war, welche Faktoren ein Verhalten ausgelöst hatten oder von einem Verhalten ausgelöst worden waren. Möglicherweise hätten aber durch eine kommunikative Validierung sehr interessante Erkenntnisse gewonnen werden können.

5.4.6. Triangulation

Die Qualität qualitativer Forschung kann erhöht werden, indem verschiedene Datenquellen, Theorieansätze oder Methoden herangezogen werden. Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden um die Ergebnisse zu vergleichen (vgl. Denzin, 1987; Köckeis-Stangl, 1980; zitiert nach Mayring, 2002, S. 147).

In dieser Arbeit wurde auf einer Triangulation von theoretisch erarbeitetem und empirisch erforschem Material aufgebaut. Die Forschungsfrage wurde zuerst mit den Ergebnissen aus der Theorie beantwortet und anschliessend anhand einer empirischen Forschung überprüft. Die Ergebnisse wurden verglichen und so weit wie möglich interpretiert. Eine weitere Möglichkeit der Triangulation wäre die Absicherung durch eine kommunikative Validierung wie oben beschrieben.

6. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Analyse der Interviews werden in diesem Kapitel jeweils in Diagrammen graphisch dargestellt, beschrieben und interpretiert. Eine Tabelle im Anhang zeigt die Ergebnisse über alle Personen, Dimensionen und Kategorien hinweg (Anhang 4, "Darstellung der Ergebnisse über alle Personen, Dimensionen und Kategorien hinweg", S. 82. Aus den Daten dieser Tabelle entstehen Diagramme der Ergebnisse der einzelnen Dimensionen und Kategorien. Unter 6.1. folgt ein Überblick über die Gewichtung der Dimensionen und unter 6.2. werden die Ergebnisse jeder Dimension einzeln dargestellt und interpretiert. Bei der Kategorisierung wird jeweils unterschieden zwischen Personen, die sich negativ und Personen, die sich positiv zu einer Kategorie äussern. Negativ bedeutet, der Faktor wird als hinderlich, positiv, der Faktor wird als förderlich für die Krisenbewältigung beurteilt. Ein Faktor kann demzufolge als relevant, aber hinderlich klassifiziert werden.

6.1. Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse der neun Dimensionen

Die Diagramme unter 6.1. fassen die Äusserungen aller Dimensionen zusammen. Die Anzahl Äusserungen entsteht dadurch, dass vorerst für jede Kategorie die Anzahl Interviewpersonen zusammengezählt wird, die sich jeweils dazu äussern (also maximal 6) anschliessend werden die Punkte aller Kategorien der verschiedenen Dimensionen zusammengezählt. Auf diese Weise kann die Wichtigkeit der einzelnen Dimensionen bestimmt werden.

Ein Vergleich der Personen untereinander erweist sich nicht als sinnvoll, denn durch die unterschiedliche Länge der verschiedenen Interviews sind die Ergebnisse der einzelnen Kategorien zwischen den Personen nicht vergleichbar. Es kann nur innerhalb der Aussagen einer einzelnen Person eine sinnvolle Aussage darüber gemacht werden, wie die Person die einzelnen Kategorien gewichtet. Die Personen werden insofern untereinander verglichen, als dass Unterschiede beobachtet werden zwischen der Gewichtung der Männer und derjenigen der Frauen oder aber zwischen den jüngeren und den älteren Interviewpartnerinnen und -partnern. Die Tabellen, die solche Unterschiede belegen, sind im Anhang auf dem Datenträger unter "Vergleich unter den Interviewpersonen" im Ordner "Interviews" zu finden.

Ergebnisse der neun Dimensionen

Diagramm 1: Ergebnisse der neun Dimensionen

Interpretation

Die hohe Gewichtung der Dimension der Phasen unterstreicht die Gültigkeit von Schuchardts Phasentheorie. Auch das Ergebnis der Dimension "Soziales" als zweitwichtigstes Item bestätigt, was aus der Theorie hervorgeht: Die soziale Integration ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Bewältigungsprozess, sondern gleichzeitig auch dessen Ziel (vgl. Lazarus/Folkman, 1984, S. 179; Schuchardt, 2006, S. 156; Philipp, 2010, S. 213f; Werner, 2007, S. 23f). Die familiären und schulischen Erfahrungen aus der Vergangenheit scheinen für die interviewten Personen auch eine wichtige Rolle zu spielen. Besonders die jüngeren Interviewpartnerinnen und -partner berichten ausführlich über schulische und familiäre Einflüsse. Dies mag damit zusammenhängen, dass diese Erinnerungen bei den jüngeren Männern und Frauen noch präsenter sind und bei ihnen andere Eigenschaften noch weniger ausgeprägt sind und weniger Lebenserfahrung zur Verfügung steht, die dazu beitragen könnte, sich selber zu kennen und Strategien zu entwickeln. So berichtet eine junge Frau:

"Ich hatte damals eine Beratungs- und Unterstützungslehrerin, oder? Und im Nachhinein muss ich sagen, die war viel zu viel bei mir."

Die Unterschiede der anderen Dimensionen sind zu gering, um über Ursachen zu spekulieren.

6.2. Differenzierte Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Kategorien innerhalb der Dimensionen

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der einzelnen Dimensionen dargestellt. Die Kategorien werden also sichtbar und nach Wichtigkeit geordnet. Die vertikale Achse zeigt auf, wie viele der sechs Interviewpersonen sich jeweils zu einer Kategorie geäußert haben. Es können maximal sechs Punkte erreicht werden, wenn eine Kategorie in jedem Interview zum Thema wurde.

6.2.1. Dimension der Phasen

Solidarität und Aktivität werden hier als Phasen aufgeführt, weil sie zwei Phasen in Schuchardts Theorie darstellen. Solidarität wird weiter oben als Strategie der spezifischen Aktivitäten klassifiziert, weil aus der Analyse der Interviews hervorgeht, dass Solidarität eher als gezielte Strategie betrachtet wird. Die Phase der Aktivität tritt im Kategoriensystem als Dimension "Offensive" auf. Die Phase stellte sich bei der Analyse der Interviews als so bedeutsam und vielschichtig heraus, dass daraus eine eigene Dimension entstand.

Diagramm 2: Dimension der Phasen

Interpretation

Die Phase der **Aktivität** geht als wichtigste aller Phasen hervor. Dies führt dazu, dass sie bei der Analyse der Interviews zu einer eigenen Dimension gemacht wird. Aktivität scheint für die Bewältigung der Krise von zentraler Bedeutung zu sein. Ein Interviewpartner, der aufgrund der Erbkrankheit RP erblindete, drückt sich dazu folgendermassen aus:

"Also für mich war eine der wichtigen Strategien, das Zeug anzupacken. Also ich musste diese Probleme, die ich kommen sah, anpacken. Das war für mich das Wichtigste".

Die Phase der **Gewissheit** ist von ähnlich zentraler Bedeutung. Sie zeichnet sich aus durch Gefühle der Fassungslosigkeit einerseits und Hoffnung auf einen Irrtum andererseits. "Der Verstand hat es eingesehen, das Gefühl wehrt sich gegen die Realität" (vgl. Schuchardt, 2006, S. 35-46).

So sagt eine Frau, die weiss, dass sie an RP erblinden wird:

"Aber im Alltag merke ich es eigentlich nicht so, darum habe ich auch das Gefühl, ich habe nichts ausser einer leichten Nachtblindheit."

Gemäss der Definition von Schuchardt beinhaltet die Phase der Gewissheit viele sehr unterschiedliche Ausprägungen. Die Aussage eines anderen Interviewpartners, der ebenfalls an RP litt, lautet folgendermassen:

"Nach aussen habe ich natürlich überspielt bis zum Gehnichtmehr. Ich konnte es nicht mir selber gegenüber verneinen, aber ich wollte es sicher im Sinne von Normalsein verneinen."

Die Phase der **Aggression**, die von Schuchardt als wichtigste aller Phasen eingestuft wird, erscheint hier nur auf dem dritten Platz. Gemäss Schuchardt gibt es Hinweise darauf, dass eine Krise nur dann bewältigt werden kann, wenn die Phase der Aggression vollständig durchlaufen wird. In der Unterdrückung der Aggression sieht sie die Folge erhöhter Suizidgefahr (vgl. 2006, S. 49, 156).

Die Ergebnisse aus der Analyse der hier untersuchten Interviews stellen die Wichtigkeit der Aggression in Frage. Ein Interviewpartner, der für sich selber in Anspruch nimmt, die Krise überwunden zu haben, äussert sich zum Thema der Aggression wie folgt:

"...und Wut, das habe ich eigentlich nie gekannt."

Bei einem anderen Interviewpartner, der einen ausgesprochen gesetzten und zufriedenen Eindruck hinterlässt, wird die Aggression während des gesamten Interviews gar nie erwähnt. Die Ergebnisse aus den Interviews unterstützen also eher die Aussage von Filipp und Aymanns, wonach die Fähigkeit, negative Emotionen zu regulieren, als grundlegende Ressource betrachtet wird, um negative Emotionen in ihrer Intensität zu mindern oder ihre unerwünschten Folgen zu begrenzen (vgl. 2010, S. 200).

Die Phasen "**Depression**" "**Annahme**", und "**Konsistenzsicherung**" auf den Plätzen 4 bis 6 erreichen ungefähr die Wichtigkeit, die aufgrund der Theorie zu erwarten ist.

Zwei der drei Jugendlichen, die schon im Kindesalter erblindet sind, geben an, die Phase der Depression erst in der Pubertät erlebt zu haben. Ein jugendlicher beschreibt starke Depressionen im Kindesalter unmittelbar nach der Erblindung.

Diejenigen, die Aggression im Kindesalter erinnern, haben den Eindruck, diese habe sich von den Eltern auf sie übertragen oder die Aggression der Eltern habe zumindest die eigenen Gefühle der Wut verstärkt.

Alle drei Jugendlichen sind der Ansicht, die Annahme eines solchen Schicksalsschlags sei im Kindesalter einfacher zu bewältigen als später, weil Kinder angeblich nichts hinterfragen.

Dennoch berichten alle drei Jugendlichen von Merkmalen der Phase der Konsistenzsicherung in der Kindheit. Dies zeigt sich in Aussagen, die beinhalten, dass sie einfach so weiterleben wollten wie vorher.

"Ich habe einfach weiterhin versucht, mein Leben zu leben."

"Ich wollte einfach weitermachen so wie vorher."

Filipp und Aymanns beschreiben den Zustand in dieser Phase folgendermassen: Menschen in kritischen Lebensereignissen trachten danach, den Status quo ante zu bewahren oder wiederherzustellen. Gerade in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit sollte das Bedürfnis besonders stark sein, an Altem und Bewährtem, das mit Schutz, Sicherheit und Geborgenheit verknüpft ist, festzuhalten (vgl. 2010, S. 186).

Auch Aussagen der Interviewpersonen mittleren Alters bestätigen die in der Theorie aufgezeigte Bedeutung der Phase der Konsistenzsicherung.

Die Phase der **Selbstunsicherheit** (Platz 7) erscheint in der Theorie nicht. Sie wird aus der Analyse der Interviews abgeleitet. Es scheint, dass Menschen, die auf einmal erblinden, ihres erarbeiteten Selbstbildes unsicher werden und sich neu kennen lernen müssen. Die folgende Aussage eines blinden Mannes soll dies illustrieren:

"Und es war schon so, nachdem ich sehbehindert und später blind wurde, war ich ganz ein unsicherer. Vorher hatte sich meine Persönlichkeit so wie ausgebildet gehabt, (...) nachher nach diesem Unfall kam einfach ein Punkt, an dem ich nicht mehr wusste, wie wirke ich auf die Leute."

Die Phasen der **Ungewissheit**, **Aufmerksamkeitssteuerung** und **Solidarität** erhalten aufgrund der Interviewanalyse nur wenig Bedeutung.

Niemand berichtet über Merkmale der Phase der **Verhandlung** oder des **repetitiven Denkens**.

Möglich, dass solche Phasen weniger gut in Erinnerung bleiben, weil sie weniger emotional sind als zum Beispiel die Phase der Aggression oder Depression. Die Ergebnisse mit wenig Punkten können aber auch zufällig so entstanden sein, weil immer auch die Art und Weise wie nach den Phasen gefragt wird, einen Einfluss auf die Antworten hat.

6.2.2. Dimension positives Denken

Diagramm 3: Dimension positives Denken

Interpretation

Sinngebung, Eröffnung neuer Perspektiven und die Suche nach einer sinnvollen Aufgabe hängen eng zusammen mit positiver Einstellung, Optimismus, Zuversicht, Humor und Lebensfreude.

Möglicherweise ist eines Voraussetzung für das andere. Hätte man die beiden Kategorien zusammengenommen, so wäre ihr eine noch höhere Bedeutung zugekommen. Es erstaunt nicht, dass sich alle interviewten Personen zu beiden Kategorien positiv geäußert haben.

Sinngebung ist gemäss Filipp und Aymanns ein tiefgreifendes Bedürfnis der Menschen, bedeutsame Ereignisse ihres Lebens nicht auf Zufall zurückführen zu müssen (vgl. 2010, S. 175).

Dies zeigt die Aussage einer jungen Lehrerin mit RP:

"Bei den sehbehinderten Kindern habe ich manchmal das Gefühl, ich könne mich zum Teil schon auch besser einfühlen, was das jetzt heisst, und dann denke ich einfach, vielleicht habe ich das eben genau darum bekommen."

Die Aussage einer jungen Frau ist nur eines von zahlreichen Beispielen, das die Wichtigkeit der **positiven Einstellung** belegt:

"Ich habe so etwas wie einen Lebensbegleiter und der hat mir gesagt, oder zu verstehen gegeben: Eigentlich kannst du jede Situation so drehen, dass sie für dich gut ist. Und - das tönt jetzt ganz weit hergeholt - aber es ist eigentlich ein bisschen so. Und es tut wahnsinnig gut, dies zu wissen."

Ein negativer Punkt in der Kategorie **Komparatives Denken** widerspricht sich theoretisch mit dem Überbegriff des positiven Denkens. Im Normalfall werden Vergleiche zugunsten des Menschen in der Krise angestellt. Es kann aber natürlich vorkommen, dass bei näherem Hinschauen ein Vergleich negativ ausfällt, was dazu führt, dass sich komparatives Denken hinderlich für den Bewältigungsprozess auswirkt. Die Dimension "Positives Denken" wurde wegen dieses Spezialfalls nicht umbenannt. Eine Aussage, die den Sinn des komparativen Denkens schön aufzeigt, ist die einer Frau, die daran ist, zu erblinden:

"Ich finde, es hat jeder irgendetwas, weisst du, ich denke, du hast auch einen Genfehler, nur du weisst es vielleicht noch nicht, ich weiss, was ich habe."

Zwei Personen äussern **Hoffnungen** in Bezug auf medizinische und technische Möglichkeiten, die ihnen oder ihren Kindern in Zukunft helfen könnten. Dass dies zur Bewältigung der Krise beitragen kann, erstaunt weiter nicht.

Aufschlussreich ist hier ausserdem, dass sich keine der Personen als pessimistisch bezeichnet, obwohl viele Äusserungen darauf hätten schliessen lassen.

6.2.3. Dimension Vergangenheit

Diagramm 4: Dimension Vergangenheit

Interpretation

Zum Einfluss, den das **Vorbild der Eltern** auf den Bewältigungsprozess haben kann, äussert sich ein Mann mittleren Alters. Er beschreibt den negativen Effekt einer eher hinderlichen Haltung seiner Eltern, was hier als gleichbedeutend betrachtet wird wie der positive Effekt eines positiven Vorbilds:

"Das, was dir deine Eltern vorleben, wird ja dann auch so zu deinem gedanklichen Hintergrund, und ehm, ich nehme niemanden von meiner Familie in Schutz, ich habe einfach gelernt oder erfahren, oder in mir drinnen gedacht, dass Behinderung eine Minderung bedeute, es fehlt etwas, das sind, einfach gesagt, nicht ganze Menschen."

Das Vorbild und die Haltung der Eltern werden in keiner der hinzugezogenen Theorien als relevante Einflussfaktoren erwähnt. Die Ergebnisse der untersuchten Stichprobe lassen jedoch vermuten, dass der Faktor von grosser Bedeutung ist.

Filipp und Aymanns (vgl. 2010, S. 306f) und Petzold et al. (vgl. 1993, S. 411) sehen in den **prägenden Erfahrungen** der Kindheit mögliche Schutzfaktoren. Sie argumentieren damit, dass durch negative Erfahrungen gelernt werden kann, mit belastenden Situationen umzugehen. Positive Erfahrungen andererseits können das Vertrauen der Kinder zu sich und der Welt stärken und somit Schutzfunktion annehmen.

Gleichzeitig sehen sie sowohl in negativen wie in positiven Erfahrungen die Möglichkeit, zu Risikofaktoren zu werden, wenn negative Erfahrungen die Kinder schwächen oder "positive" Erfahrungen (z.B. Überbehütung) ihnen die Möglichkeit entziehen, eigene Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

Die Äusserung einer blinden Frau zeigt dies am Beispiel der Mobilität:

"Ich bin sehr mobil. Das hat sicher damit zu tun, dass ich ständig hin- und hergezügelt bin."

Die Aussage eines jungen Mannes, der bereits in der Kindheit erblindete, illustriert den negativen Effekt **positiver schulischer Erfahrungen** an folgendem Beispiel:

"Ja in Zollikofen ist halt sowieso alles recht sozial, man hilft einander auch. (...) Ja, es ist schön, aber nachher ist es nicht mehr schön, wenn man raus kommt und merkt, es ist ganz anders."

Positive Erlebnisse aus der Schulzeit werden von den anderen Interviewpartnerinnen und -partnern als förderlich für den Bewältigungsprozess beschrieben.

In der Theorie werden schulische Erlebnisse an sich nicht als Faktoren erwähnt. Werner zeigt aber auf, dass Lieblingslehrer zu einem wichtigen Schutzfaktor auf der makrosozialen Ebene werden können, womit auch sie indirekt die Wichtigkeit positiver schulischer Erlebnisse für die Bewältigung einer Krise hervorhebt (vgl. 2007, S. 26).

Der Einfluss einer **engen sozialen Bindung** während der Kindheit sowie derjenige der **Wohnumgebung** werden von Werner (2007) als relevant beschrieben. Die Ergebnisse aus den

Interviews bestätigen diese Ansicht zumindest teilweise. Zwei Personen äussern sich zu je einem der Faktoren positiv. Dieses Ergebnis ist jedoch kaum zu gewichten, weil die Antworten möglicherweise rein zufällig durch die Art der Fragestellung entstanden sind. Auch die restlichen Ergebnisse dieser Dimension sind sehr spezifisch, und es ist möglicherweise dem Zufall zuzuschreiben, ob sie erwähnt oder nicht erwähnt wurden.

6.2.4. Dimension Selbststärke

Diagramm 5: Dimension Selbststärke

Interpretation

Stellt man bei den Ergebnissen der Dimension "Selbststärke" einen Vergleich mit der Theorie an, so fällt auf, dass in der Theorie nur dem Faktor der **Selbstkompetenz** eine Bedeutung zugeschrieben wird. Werner nennt "Vertrauen in sich selbst" als Schutzfaktor (vgl. 2007, S. 22f), Filipp und Aymanns (2010, S. 297f) betrachten Selbstaufmerksamkeit, Selbstwertgefühl und Selbstkomplexität als Faktoren mit förderlichen oder hinderlichen Auswirkungen. Alle in der Theorie erwähnten Faktoren werden hier der Kategorie "Selbstkompetenz" zugeschrieben.

Die anderen vier Kategorien entstehen aufgrund der Analyse der Interviews.

Selbstdisziplin wird in jedem Interview zum Thema. Sie scheint aufgrund der ausgewählten Stichprobe bei der Bewältigung der Krise einen sehr grossen Einfluss zu haben. Die Aussage einer jungen Frau, die im Kindesalter erblindete, lässt sogar darauf schliessen, dass Selbstdisziplin als Fähigkeit erarbeitet werden kann, wenn die Notwendigkeit besteht:

"Selbstdisziplin habe ich sicher. Ja, aber das kam glaub ich erst nachher. Die habe ich mir angeeignet."

Es kann argumentiert werden, dass Selbstdisziplin weniger der Bewältigung der Krise an sich als den rein organisatorischen Problemen einer blinden Person dient. Im Verlaufe der Interviews hat sich aber gezeigt, dass kaum getrennt werden kann zwischen den organisatorischen und den psychischen Problemen einer blinden Person, weil die Krise oftmals gerade dadurch besteht, dass organisatorische Probleme nicht selbstständig lösbar scheinen. Die Bewältigung der Krise, die durch die Blindheit ausgelöst wird, scheint in einem engen Zusammenhang zu stehen mit der Bewältigung der Organisation des eigenen Lebens.

Dieselbe Aussage gilt in Bezug auf die **Selbstständigkeit**. Gerade bei blinden und erblindenden Personen erstaunt es nicht, dass Selbstständigkeit von hoher Bedeutung ist. Auch das Doppelgesicht der Selbstständigkeit als Faktor scheint offensichtlich zu sein, wenn man sie unter dem Aspekt der damit eng verbundenen Freiheitsliebe betrachtet. Dies zeigt die Aussage eines blinden Mannes mittleren Alters:

"Grundsätzlich, die Freiheit, sich bewegen zu können, das schafft mich eigentlich heute noch fast am meisten."

Andererseits wird das Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie auch als förderlich betrachtet, was aus der Aussage eines anderen Mannes hervorgeht, der im 20. Altersjahr erblindete:

"Und das ist dieser Punkt, wo ich für mich immer suche, was kann ich alleine machen, was kann ich selber machen und wo bin ich auf niemanden angewiesen, und das habe ich auch immer wieder durchgezogen."

Neben der Beurteilung als förderlich resp. hinderlich besteht auch die Beurteilung der Selbstständigkeit als irrelevant. Möglicherweise ist es für eine blinde Person förderlich, den Faktor "Selbstständigkeit / Freiheit" als irrelevant zu betrachten. So verneint ein junger Mann, der in der Kindheit erblindet ist, die Frage, ob Freiheitsliebe für ihn überhaupt ein Thema sei.

Nur zwei Personen äussern zu einem Bereich der Selbstkompetenz. Möglicherweise sind die Faktoren Selbstdisziplin und Selbstständigkeit in Bezug auf Blindheit so dominant, dass sie die Selbstkompetenz ein Stück weit verdrängen.

Die **Emanzipation vor Überbehütung** kann auf die Faktoren "Autonomie" und "Selbstständigkeit" zurückgeführt werden. Vielleicht ist sie aber auch eine ganz natürliche Folge von Überbehütung.

Selbstverantwortung scheint förderlich zu sein, damit man nicht Opfer der Umstände bleibt. Sie könnte als Facette der Selbstwirksamkeitsüberzeugung angesehen werden, wird im Interview aber eher in Bezug auf Selbststärke beschrieben, die dazu dient, sich selber verantwortlich zu fühlen für das, was man aus dem eigenen Leben macht.

6.2.5. Dimension Soziales

Diagramm 6: Dimension Soziales

Interpretation

Sowohl in der Theorie als auch bei den Ergebnissen der sechs Interviews scheint unumstritten zu sein, dass **soziale Unterstützung** für die Bewältigung einer Krise von zentraler Bedeutung ist.

Obwohl der soziale Aspekt keiner Spiralphase von Schuchardt angehört, betont sie dessen Wichtigkeit und betrachtet soziale Integration als Ziel schlechthin des gesamten Bewältigungsprozesses (vgl. 2006, S. 156). Philipp und Aymanns äussern sich dazu folgendermassen: "Angesichts der umfangreichen Fakten des Befundes kann nicht daran gezweifelt werden, dass die soziale Unterstützung die Belastung erheblich mindert" (2010, S. 213).

Auch Werner schreibt dem sozialen Umfeld im Resilienzkonzept zentrale Bedeutung zu (vgl. 2007, S. 23f).

Filipp und Aymanns zeigen aber auch die Risiken auf, die soziale Einbindung mit sich bringen kann. So kann diese ihnen zufolge dazu führen, dass sich Menschen von einer Person abwenden, die in einer kritischen Lebensphase steckt, was sich für die Krisenbewältigung hinderlich auswirkt (vgl. 2010, S. 213).

Ein Mann, der bei einem Unfall im Alter von 20 Jahren erblindete, berichtet dazu folgendes:

"Es haben sich viele Leute auch von mir abgewendet. Sagen wir, das, was man als Kollegen bezeichnet oder Kolleginnen, von denen waren die meisten plötzlich irgendwie verschwunden."

Die Ergebnisse aus den Interviews bestätigen also vollumfänglich, was anhand der konsultierten Literatur bereits vermutet wurde.

Die **Suche nach Nähe zu anderen Menschen** als Bewältigungsstrategie wurde von vier der sechs Personen erwähnt. Es stellt sich hier die Frage, in wieweit das soziale Umfeld geholfen hat, die Krise zu überwinden, oder ob die Krise dazu geführt hat, dass soziale Nähe gesucht wurde. Die Suche nach Nähe zu anderen Menschen als gezielte Strategie hat möglicherweise mehr Bedeutung, als aufgrund der Interviews geschlossen werden kann.

Die Anwesenheit **ähnlich Betroffener im sozialen Umfeld** scheint verschiedene Aspekte zu haben. In der hinzugezogenen Theorie ist davon nicht die Rede. Drei der interviewten Personen äussern sich dazu jedoch in unterschiedlicher Art und Weise.

Einerseits kommt aus den Interviews hervor, dass ähnlich Betroffene bewusst aufgesucht werden. In dem Sinne ist es eine Strategie, um sich mit dem eigenen Schicksal zu konfrontieren und um Identifikationsfiguren und Vorbilder zu finden, die helfen sollten, sich in der neuen Realität zurecht zu finden.

Gleichzeitig lassen gewisse Interviewpersonen durchblicken, dass sie ähnlich Betroffenen bewusst ausweichen, um die eigene Autonomie und Freiheit aufrecht zu erhalten.

Die Anwesenheit ähnlich Betroffener kann auch ein Faktor sein. Er wird als unterstützend aber auch als belastend beschrieben. Unterstützend wirkt er sich dann aus, wenn die Identifikation erwünscht und vorteilhaft ist. Dies kann daher kommen, dass die andere betroffene Person geliebt oder bewundert wird:

"Also mit meiner Schwester ist natürlich immer mehr das Thema der Solidarität, wie machst du das, die Gesprächsebene, einfach einen anderen Menschen gut zu kennen, der es auch hat. Das gibt einfach gute Gespräche und man unterstützt sich."

Belastend wirkt sich die Anwesenheit ähnlich Betroffener dann aus, wenn übermässiges Mitleid für sie empfunden wird oder wenn kein Wunsch zur Identifikation besteht, weil die andere Person hilflos, schwach und unattraktiv erscheint:

"Es hatte bei uns einen Sehbehinderten- und Blindenverein, dort war ich einmal und nachher nie mehr. Ich ging an diese Versammlung, und das kam mir vor wie im Altersheim. Ja, das hat mir gerade abgelöscht."

Zum Faktor der **Sozialkompetenz** sowie zum **Hobby mit sozialer Interaktion** als Faktor oder als Strategie äussern sich je zwei Personen. Sozialkompetenz führt möglicherweise dazu, dass die Nähe zu anderen Menschen leichter hergestellt wird und somit die Krise eher bewältigt werden kann. Hobby mit sozialer Interaktion kann dasselbe Ziel haben. Beide Faktoren sind sehr spezifisch und es kann kaum eine Aussage darüber gemacht werden, warum sie genau zweimal erwähnt wurden. Das Ergebnis mag zufällig sein.

6.2.6. Dimension Offensive

Diagramm 7: Dimension Offensive

Interpretation

Schuchardt beschreibt mit ihrer "Phase der Aktivität" in etwa das, was hier unter der Dimension "Offensive" klassifiziert wird. Laut Schuchardt stehen die Kräfte, die bisher in den Kampf gegen das Schicksal eingesetzt worden sind, in der Phase der Aktivität auf einmal wieder zur Verfügung und drängen zur Tat. Betroffene entwickeln die Haltung: "Ich tue das." (vgl. 2006, S. 35-46).

Abgesehen von der "Internalen Kontrolle", die von mehreren Autorinnen und Autoren als förderlicher Faktor beschrieben wird (vgl. Philipp/Aymanns, 2010, S. 283f; Lösel/Bender, 2007, S. 57), kann aus der Theorie keine dieser Kategorien direkt abgeleitet werden. Sie alle entstehen aufgrund der Analyse der Interviews.

Die drei Interviewpersonen mittleren Alters schreiben der **Flucht nach vorn** hohe Wichtigkeit zu und sind sich einig, dass dies ihre wichtigste Strategie gewesen sei.

"Dann habe ich einen Schritt nach vorn gemacht und F. P. angerufen und gesagt, ich wolle die Langstocktechnik lernen und habe einfach all diese Sachen angefangen."

Von den jüngeren Personen finden sich keine Äusserungen zu dieser Kategorie. Möglicherweise löst eine Erblindung bei einem Kind keine solchen Bedürfnisse aus, und bis die erblindeten Kinder ins Erwachsenenalter kommen, haben sie die blindenspezifischen Fähigkeiten bereits erworben.

Für drei der sechs Interviewpartnerinnen und -partner sind die Strategie "**Neues ausprobieren**" sowie der Faktor "**Mut**" von sehr hoher Bedeutung und werden als förderlich beurteilt. So zum Beispiel lautet die Aussage eines blinden Mannes:

"Es interessiert mich alles, und ich probiere alles mal aus. Ich denke einfach, besser mal ausprobieren und dann sehen: es geht nicht oder das, was ich da davon profitiere, ist mir zu wenig, als einfach zu sagen: nein."

Ein anderer blinder Mann jüngerer Alters schreibt seiner **Willenskraft** sehr hohe Bedeutung zu. So sagt er:

"Vielleicht halt allgemein, wenn ich etwas erreichen will, dann will ich es auch wirklich und dann ist es mir ein Anliegen und dann ist es recht schwierig, mich daran zu hindern. (...) Ich glaube, das ist etwas, dass ich so meinen eigenen Willen habe... ja."

Der Faktor der **internalen Kontrollüberzeugungen**, dem in der Theorie hohe Bedeutung zugeschrieben wird, hat in der Darstellung nur zwei Punkte. Möglicherweise hätten mehr als zwei Personen diesen Faktor als bedeutsam beurteilt, wenn sie direkt darauf angesprochen worden wären. Der Begriff der "internalen Kontrollüberzeugung" an sich ist vielen Leuten nicht bekannt. Es kann jedoch aufgrund verschiedener Aussagen darauf geschlossen werden, dass er dennoch von Bedeutung ist. So zum Beispiel aufgrund folgender Aussage einer jungen Frau:

"Und was ich auch ganz fest glaube ist, dass eigentlich alles, was ich mache, von mir aus geht. Ich glaube daran, dass ich sehr viel steuern kann mit meinem eigenen Verhalten. "

Ihre Aussage bestätigt die Erkenntnis aus der Theorie, dass interne Kontrollüberzeugung ein bedeutsamer und förderlicher Faktor ist.

Zwei Personen erzählen, dass ihnen ihre natürliche **Freude am Lernen** den Umgang mit blindenspezifischen Fertigkeiten erleichtert und sich somit förderlich auf den Bewältigungsprozess ausgewirkt habe.

Eine Person empfindet es als förderlich, ein **Ziel vor den Augen** zu haben, was in engem Zusammenhang steht mit dem Faktor Willenskraft und Durchsetzungsvermögen, der ebenfalls als förderlich beurteilt wird.

Eine Person empfindet ihr **Bedürfnis nach Herausforderung** als hinderlich, weil die gewünschte Herausforderung mit der Blindheit nicht mehr für möglich gehalten wird und keine angebrachten Alternativen zu bestehen scheinen. Von einer anderen Person wird das Bedürfnis nach Herausforderung als förderlich beurteilt.

6.2.7. Dimension Spezifische Aktivitäten

Diagramm 8: Spezifische Aktivitäten

Interpretation

Das Bedürfnis, **Sport** zu treiben, erscheint gut nachvollziehbar, weil sportliche Aktivitäten allgemein als erleichternd für die Psyche gelten. Dass es für die Verarbeitung einer Krise hinderlich sein kann, wenn man in der Möglichkeit, Sport zu treiben durch die Sehbehinderung eingeschränkt wird, muss wohl auch nicht weiter erläutert werden. Das Zitat eines Mannes mittleren Alters, der im Verlaufe seines Lebens erblindete, beschreibt dieses Gefühl sehr eindrücklich:

"Zum Beispiel habe ich unsinnig gerne gesurft. Windsurfen. Ich war richtig süchtig. Jede Ferien, jeden Sonntag, wenn es Wind hatte, gingen wir an den Urnersee und es ging sicher vier Jahre, bis es dann für mich zu gefährlich wurde. Da waren es einfach für mich keine schönen Ferien mehr."

Die Liebe zum Sport hat also ein Doppelgesicht, sie kann sich während einer Krise förderlich sowie hinderlich auf das Wohlbefinden auswirken.

Dass **Musik** bei blinden oder erblindenden Menschen einen hohen Stellenwert hat, erstaunt kaum.

In der Literatur werden einerseits expressives **Schreiben** (Filipp/Aymanns, 2010, S. 204f), andererseits **solidarische Aktivität** aufgeführt als Tätigkeiten, die Erleichterung verschaffen. Dabei ist zu erwähnen, dass Solidarität nicht als Strategie, sondern als Phase im Phasenmodell von Schuchardt beschrieben wird. Laut Schuchardt ist sie Ausdruck für eine erfolgreiche Verarbeitung und soziale Integration und wird von den Betroffenen (oder Noch-nicht-Betroffenen) nur selten erreicht (vgl. 2006, S. 35ff).

6.2.8. Dimension Andere Eigenschaften

Diagramm 9: Andere Eigenschaften

Interpretation

Temperamentseigenschaften werden von Werner (vgl. 2007, S. 22f) als mögliche Schutzfaktoren auf der individuellen Ebene aufgezählt. Filipp und Aymanns (vgl. 2010, S. 286) sprechen von positiver und negativer Affektivität und ihrem sowohl förderlichen wie auch hinderlichen Einfluss auf die Krisenbewältigung. Zwei der interviewten Personen bestätigen die in der Theorie aufgezeigte Relevanz des Temperaments.

Kognitive Fähigkeiten (Intelligenz) und schulische Kompetenz zählt Werner zu den individuellen Schutzfaktoren eines Kindes (vgl. 2007, S. 22f). Zwei Aussagen der interviewten Personen unterstützen diese Ansicht. Der Faktor der kognitiven Fähigkeiten scheint aber ein Doppelgesicht zu haben, je nachdem wie sich die Intelligenz bei den einzelnen Personen auf ihr Denken auswirkt. Ein junger Mann sagt folgendes über den Einfluss seiner Intelligenz aus:

"Ja, intelligent ist auch so ein Begriff... Aber ja da überlegst du auch mehr, dadurch. Und da machst du dir automatisch mehr Gedanken. Und du stellst dir halt auch mehr Fragen und machst dir Gedanken darüber, was gewisse Sachen für einen Sinn haben oder eben keinen Sinn haben. Und durch die Intelligenz wird man vielfach auch mehr wütend."

Das **Geschlecht** als Einflussfaktor wird in der Resilienzforschung sowohl bei den Mädchen wie bei den Jungen als Risiko- sowie als Schutzfaktor beschrieben (vgl. Marcotte et al. 2002, S. 112; Ittel/Scheithauer, 2008, S. 106f). Gemäss den Ergebnissen aus den Interviews scheint weibliches Geschlecht als vorteilhaft beurteilt zu werden. So äussert sich zu dem Thema eine junge Frau:

"Ich weiss, dass ich oftmals dachte: Zum Glück bin ich eine Frau und nicht ein Mann und zwar, weil ich das Gefühl hatte, als Frau hast du es einfacher, es geht vielmehr um Gefühle und ums darauf Eingehen, und... hey, als Mann bist du doch irgendwie einfach am Arsch, oder? Also, nein wirklich."

Interessanterweise sind sich die Interviewpartnerinnen und -partner aber darüber einig, dass es für einen blinden Mann wesentlich leichter sei, eine Frau zu finden als umgekehrt. Auch bei der Begründung stimmen sie miteinander überein: Frauen sind sozialer und helfen gern, während Männer sich mit einer blinden Frau vor ihren Kollegen eher schämen.

Gutes Aussehen und körperliche Eigenschaften werden je einmal erwähnt. Dass **gutes Aussehen** förderlich sein kann, muss wohl nicht weiter erläutert werden. **Körperliche Eigenschaften** werden im Zusammenhang mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus erwähnt. Die Betroffene empfand es als erschwerend für ihre soziale Akzeptanz, dass sie die Tendenz hatte, im Unterricht einzuschlafen. Eine unerwünschte Körpereigenschaft mit negativen Konsequenzen äussert sich in der Tabelle in einer positiven Ausprägung.

Obwohl sich Schuchardt kaum mit Faktoren und Strategien auseinandersetzt, beschreibt sie **Religiosität** als unterstützende Eigenschaft im Bewältigungsprozess. Laut Schuchardt finden sogar viele Betroffene den Weg zur Religion gerade durch die Belastung ihrer Situation (vgl. 2006, S. 155). Werner zeigt auf, dass religiöse Überzeugung in der Familie ein schützender Faktor auf der mikrosozialen Ebene sein kann (vgl. 2007, S. 23-24). Filipp und Aymanns beschreiben das Doppelgesicht des Faktors Religion. Ihnen zufolge liegt dieses jedoch darin, dass sich bei tiefreligiösen Menschen auch Glaubenszweifel einstellen können, weil sie die Situation als ungerecht erleben oder Schuldgefühle entwickeln (vgl. 2010, S. 270f).

Anders argumentiert ein blinder Interviewpartner, der es als Vorteil bezeichnet, dass er selber nicht religiös ist:

"Und Wut oder so quasi: Warum gerade ich, das habe ich sowieso nie gekannt. (...) Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich überhaupt nicht religiös bin. Ich glaube nicht an diesen Gott, der eine persönliche Beziehung hat zu dir oder zu mir und mich auf Händen trägt. Wir sind ein Teil dieser wunderschönen Schöpfung wie jeder Wurm auch. Darum kann ich gar nicht sagen: Warum gerade ich. Andere gehen in den Krieg. Die könnten auch sagen: Warum ich? So ist es halt, ein paar erwischt es. Also Wut habe ich zum Beispiel nicht gekannt. (...)"

Religiosität wird von einer Person als hinderliche Eigenschaft beurteilt.

Gemäss Filipp und Aymanns kann **Pessimismus** förderliche wie hinderliche Auswirkungen auf den Bewältigungsprozess haben. Neben den negativen Folgen des Pessimismus kann er auch förderlich sein, indem er Erwartungen (über den Verlauf einer Augenkrankheit) tief hält und somit vor heftigen Enttäuschungen schützt (vgl. 2010, S. 274). Aus den Interviews gehen keine Aussagen über den Pessimismus hervor. Die interviewten Personen äussern sich ausschliesslich zu seinem Gegenteil, dem Optimismus (Dimension "Positives Denken").

6.2.9. Dimension Anderes

Diagramm 10: Dimension Anderes

Interpretation

Erfolgserlebnisse können die Motivation erhöhen, blindenspezifische Fertigkeiten zu lernen. Dies erscheint banal. Dennoch ist es nicht unwesentlich, denn Erfolgserlebnisse können gezielt herbeigeführt, und somit als Strategie eingesetzt werden.

Äussere Ablenkung kann einen, laut der Aussage eines blinden Mannes daran hindern, einer Depression zu verfallen. Auch dies erscheint logisch und beeinflussbar. Die Frage stellt sich vielleicht, ob der Bewältigungsprozess durch die Verdrängung vernachlässigt wird und einen die Krise möglicherweise später wieder einholt.

Besondere Hilfen - im untersuchten Fall ist es ein Blindenführhund - können einem die Organisation des Lebens vereinfachen, so dass die Beeinträchtigung der Behinderung gemindert und somit die Belastung verringert wird. Zudem besteht die gesellschaftliche Überzeugung, dass ein Hund gleichzeitig ein Freund und somit eine echte Bereicherung für das Leben sein kann.

Obwohl keiner der oben aufgeführten Faktoren in der Theorie erwähnt wird, haben vermutlich alle drei einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Krisenbewältigung und rechtfertigen somit die letzte Dimension "Anderes".

7. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Um die gesamten Ergebnisse zusammenfassend darzustellen, wird hier unabhängig von den Dimensionen eine Rangliste für alle Kategorien erstellt. Die Tabellen veranschaulichen von wie vielen Personen die Kategorien als förderlich (schwarz) oder hinderlich (rot) erwähnt werden und ob sie aus der Literatur entnommen werden oder ob sie induktiv entstanden sind. Kategorien, die sowohl aus der Theorie abgeleitet als auch durch die Interviewanalyse bestätigt werden, sind in der Mitte aufgeführt und fettgedruckt. Die Kategorien der linken Spalte sind nur induktiv, die der rechten Spalte nur deduktiv entstanden.

6 Punkte

<ul style="list-style-type: none"> • Selbstdisziplin • Positives Vorbild der Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> • Phase der Aktivität • Soziale Unterstützung • Positive Einstellung, Zuversicht, Humor 	

Tabelle 4: 6 Punkte

Die meisten Kategorien, die von allen Interviewpartnerinnen und -partnern erwähnt werden und somit sechs Punkte haben, werden durch die Theorie bestätigt. Selbstdisziplin und positives Vorbild der Eltern werden von den Autorinnen und Autoren nicht erwähnt. Möglicherweise wird Selbstdisziplin in der Literatur als Indiz für internale Kontrollüberzeugungen betrachtet und findet dort seine Ausprägung. Das Vorbild der Eltern mag einerseits zufällig auf die hier zugeschriebene Wichtigkeit gekommen sein, andererseits muss in Betracht gezogen werden, dass die Hälfte der untersuchten Stichprobe sehr jung ist und daher dem Einfluss der Eltern möglicherweise einen höheren Stellenwert zuschreibt, als wenn ältere Menschen befragt worden wären. In der Literatur wird vorwiegend von einer positiven Beziehung zu einer stabilen Bezugsperson gesprochen, was eine Generalisierung dessen sein könnte, was die hier befragten Personen als positives Vorbild der Eltern beschreiben.

5 Punkte

	<ul style="list-style-type: none"> • Phase der Gewissheit 	

Tabelle 5: 5 Punkte

Die Phase der Gewissheit lässt sich aus den Äußerungen von fünf Personen herauskristallisieren. Kennzeichnend ist dabei vor allem der Punkt, dass der Verstand die Realität nach dem Schicksalsschlag erkannt hat, sich aber das Gefühl noch dagegen wehrt. Die Phase der Gewissheit wird von Schuchardt beschrieben und durch die Ergebnisse der Interviewanalyse bestätigt.

4 Punkte

<ul style="list-style-type: none"> • Selbstständigkeit, Freiheitsliebe 	<ul style="list-style-type: none"> • Phase der Aggression • Suche nach Nähe zu anderen Menschen • Phase der Depression • Phase der Annahme • Phase der Konsistenzsicherung 	

Tabelle 6: 4 Punkte

Fünf der sechs Ergebnisse aus der Empirie decken sich mit den Erkenntnissen aus der Theorie, wonach sie für den Bewältigungsprozess relevant sind. Der Phase der Aggression wird allerdings in der Theorie eine wesentlich höhere Bedeutung zugeschrieben. Möglicherweise hat sich die Aggression bei gewissen Interviewpartnerinnen und -partnern zu einer Art Depression entwickelt oder sie wird in den Interviews nicht als solche beschrieben, weil die freigesetzte Energie konstruktiv eingesetzt werden konnte.

Der Faktor der Selbstständigkeit und Freiheitsliebe kann nicht aus der Theorie abgeleitet werden, er zeichnet sich bei der Analyse der Interviews ab. Die mag mit der spezifischen Thematik der Sehbehinderung und Blindheit zusammenhängen, weil der hier untersuchte Schicksalsschlag unmittelbar mit einer starken Beeinträchtigung der Selbstständigkeit zusammenhängt, was generell bei Krisen nicht der Fall sein muss.

3 Punkte

<ul style="list-style-type: none"> • Flucht nach vorn • Mut, neues ausprobieren • Willenskraft, Durchsetzungsvermögen • Sport • Musik • Phase der Selbstunsicherheit • Ähnlich Betroffene im näheren Umfeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Auswirkung prägender Erfahrungen • Positive Auswirkung schulischer Erfahrungen 	

Tabelle 7: 3 Punkte

Aus der Theorie abgeleitet werden die Kategorien "Positive Auswirkung prägender Erfahrungen", und "Positive Auswirkung schulischer Erfahrungen". Die anderen sieben Kategorien entstehen aus der Analyse der Interviews und decken sich daher nicht zwangsläufig mit der erarbeiteten Theorie. Die

Flucht nach vorn, die Willenskraft, der Sport und der Mut, Neues auszuprobieren, könnten als Ausprägungen der Phase der Aktivität nach Schuchardt angesehen werden und dadurch implizit in der erarbeiteten Theorie vorhanden sein. Die Entstehung der Kategorie "Musik" als Strategie scheint bei einer Krise durch Erblindung nachvollziehbar. Die Phase der Selbstunsicherheit wird zwar in der Theorie nicht als solche benannt, Verunsicherungen unterschiedlicher Art sowie die Suche nach Halt werden aber von verschiedenen Autorinnen und Autoren beschrieben.

Ähnlich Betroffene im näheren Umfeld werden möglicherweise in der Theorie mit sozialer Unterstützung gleichgestellt. Der Einfluss "Gleichgesinnter" auf den Bewältigungsprozess scheint aber bei der untersuchten Stichprobe von besonderer Bedeutung zu sein und zeichnet sich daher als eigene Kategorie ab.

2. Punkte

<ul style="list-style-type: none"> • Emanzipation vor Überbehütung • Sozial- und Kommunikationskompetenz • Freude am Lernen • Temperament 	<ul style="list-style-type: none"> • Phase der Ungewissheit • Komparatives Denken • Enge soziale Bindung mit einer stabilen kompetenten Person in Kindheit • Wohnumgebung in Kindheit • Selbstkompetenz • Hobby in Verbindung mit sozialer Interaktion • • Kognitive Fähigkeiten 	

Tabelle 8: 2 Punkte

Vier der 14 Kategorien mit zwei Punkten entstanden induktiv: Die Emanzipation vor Überbehütung scheint bei Blinden und Sehbehinderten in einem engen Zusammenhang zu stehen mit der oben diskutierten Selbstständigkeit und Freiheitsliebe, was die Entstehung der Kategorie erklären dürfte. Auch die Kategorie der Sozial- und Kommunikationskompetenz könnte aufgrund der spezifischen Thematik entstanden sein. Sozial- und Kommunikationskompetenz scheint von grossem Nutzen zu sein, wenn durch einen Schicksalsschlag die Selbstständigkeit stark eingeschränkt wird. In der Literatur findet die Sozialkompetenz möglicherweise ihren Niederschlag im Faktor "soziales Umfeld". Die interviewten Personen schreiben der dazugehörenden Kompetenz jedoch eine eigenständige Wichtigkeit zu, wodurch die Kategorie entstanden ist. Die Freude am Lernen könnte als Teil der Phase der Aktivität gesehen werden und so implizit aus der Theorie hervorgehen, sie wird aber von zwei Interviewpartnerinnen explizit als förderliche Eigenschaft beschrieben, weswegen sie nicht als Teil einer Phase kategorisiert werden kann. Die Kategorie "Temperament" ist eine Generalisierung der in der Literatur beschriebenen "Temperamenteigenschaften, die bei Erziehungspersonen positive Reaktionen auslösen". Möglicherweise hätten sich die Ausführungen der interviewten Person durch spezifisches Nachfragen darauf zurück führen lassen, rein aufgrund des gesicherten Interviews ist jedoch nicht darauf zu schliessen.

1 Punkt

<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Aussehen • Erfolgserlebnisse • Äussere Ablenkung • Besondere Hilfen • Selbstverantwortung • Bedürfnis nach Herausforderung • Ziel vor Augen • Erholung, Spazieren, Natur • Professionelle psychologische Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> • Phase der Aufmerksamkeitssteuerung • (Phase der) Solidarität • Familienkonstellation • Schulbildung der Mutter • Schreiben • Solidarische Aktivität • Religiosität 	

Tabelle 9: 1 Punkt

Die hier aufgeführten induktiv entstandenen Kategorien werden nur je von einer einzigen Person erwähnt. Dennoch scheinen sie als unterstützende Faktoren sehr plausibel zu sein. Da sie wichtige und konkrete Hinweise geben, wie blinde und sehbehinderte Menschen unterstützt werden können, bleiben sie als eigenständige Kategorien stehen. Auf den ersten Blick erstaunt es, dass sie in der Literatur nicht zur Sprache kommen. Einige davon sind aber möglicherweise in der Theorie implizit enthalten.

So zum Beispiel könnte Selbstverantwortung eine Voraussetzung für die in der Theorie beschriebenen internalen Kontrollüberzeugungen sein und diese wiederum könnten zu Erfolgserlebnissen führen. Ebenso könnte die Phase der Aktivität von Schuchardt eine Generalisierung der Kategorien "Bedürfnis nach Herausforderung", "Ziel vor Augen" und "psychologische Unterstützung" sein, ohne diese explizit zu erwähnen.

Gutes Aussehen kann die Kontaktaufnahme mit anderen Menschen erleichtern, wodurch es in der Theorie unter "soziales Umfeld" implizit mit einbezogen würde.

Die Kategorie der "äusseren Ablenkung" ist möglicherweise eine Ausprägung von Verdrängung und somit Teil der Phase der Ungewissheit nach Schuchardt.

Besondere Hilfen dienen der Selbstständigkeit, womit die Entstehung der Kategorie im Zusammenhang mit Blindheit erklärt werden kann.

Die Kategorie "Erholung, Spazieren, Natur" erscheint möglicherweise zu banal, um in der Theorie einen Platz zu bekommen, weil dies allgemein als förderlich für das Wohlbefinden gilt.

0 Punkte

		<ul style="list-style-type: none"> • Phase der Verhandlung • Phase des repetitiven Denkens • Männliche Identifikationsfigur • Weibliche Fürsorgeperson • Pessimismus

Tabelle 10: 0 Punkte

Die fünf hier aufgeführten Kategorien werden aus der Theorie abgeleitet, können aber aufgrund der Ergebnisse aus der Interviewanalyse nicht bestätigt werden.

Elemente der Phase der Verhandlung könnten sowohl von den interviewten Personen als auch bei der Analyse des Textes mit Elementen der Phase der Aktivität verwechselt worden sein. Je nachdem welcher Motivation eine beschriebene Aktivität zugeschrieben wird, müsste es eher der Phase der Aktivität oder der Phase der Verhandlung zugeschrieben werden. Eine eher optimistische Interpretation lässt eher auf die Phase der Aktivität als auf die Phase der Verhandlung schliessen.

Die Phase des repetitiven Denkens steht der Strategie der aktiven Konfrontation sehr nahe. Ob Denkvorgänge als Phase oder Strategie zu bezeichnen sind, lässt sich schwer beurteilen. Eine Interviewperson beschreibt immer wiederkehrende Gedanken, legt diese jedoch eher als Strategie der Auseinandersetzung aus, wodurch die Zuteilung unter die Kategorie der aktiven Konfrontation fällt. Männliche Identifikationsfiguren und weibliche Fürsorgepersonen sind Spezifizierungen des "sozialen Umfeldes" oder der Dimension "Vergangenheit". Sie werden so nicht explizit erwähnt, könnten aber aufgrund der Aussagen gemeint sein. Pessimismus wird in seiner gegenteiligen Ausprägung dem "Optimismus" thematisiert und erhält mit der Dimension "positives Denken" einen hohen Stellenwert bei der Krisenbewältigung. Da ausdrücklich nach förderlichen Faktoren gefragt wurde, ist hier ausschliesslich von Optimismus die Rede. Pessimismus als förderliche Eigenschaft wird von keiner Person erwähnt und scheint etwas weit hergeholt zu sein.

1 Negativpunkt

<ul style="list-style-type: none"> • Selbstständigkeit; Freiheitsliebe • Bedürfnis nach Herausforderung • Sportliche Aktivität als Faktor 	<ul style="list-style-type: none"> • Komparatives Denken • Positive Schulische Erfahrungen • Einbindung in soziales Netzwerk • Suche nach Nähe zu anderen Menschen • Religiosität • Kognitive Fähigkeiten 	

Tabelle 11: 1 Negativpunkt

Den hier aufgeführten Faktoren und Strategien wird aufgrund der Interviewanalyse Bedeutung in negativer Form zugeschrieben. Das muss der Theorie nicht widersprechen, da von zahlreichen Autorinnen und Autoren das Doppelgesicht von Faktoren aufgezeigt wird. Es ist unbestritten, dass dieselben Faktoren in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Auswirkungen haben können. Die hinderliche Wirkung, die den induktiv entstandenen Kategorien "Selbstständigkeit und Freiheitsliebe", "Bedürfnis nach Herausforderung" und "sportliche Aktivität als Faktor" zugeschrieben wird, scheint bei Erblindung nachvollziehbar zu sein: Die Einschränkung der Selbstständigkeit aufgrund einer Sehbehinderung führt dazu, dass die Freiheitsliebe, sowie Freude an Herausforderung und sportlicher Aktivität nicht mehr ausreichend befriedigt werden kann. Somit werden die Eigenschaften zu einer zusätzlichen Belastung für die betroffene Person. Die drei Kategorien sind wiederum eng mit dem spezifischen Schicksalsschlag der Erblindung verknüpft und erhalten daher in dieser Arbeit einen höheren Stellenwert als in der erarbeiteten Literatur.

2 Negativpunkte

<ul style="list-style-type: none"> • Ähnlich Betroffene im sozialen Umfeld 		

Tabelle 12: 2 Negativpunkte

Dieses Kriterium wird nicht aus der Theorie abgeleitet. Es kann ihm jedoch aufgrund der Ergebnisse hohe Bedeutung zugeschrieben werden, weil es sich je nach Fall positiv oder negativ auswirkt. Die Kategorie "Ähnlich betroffene im sozialen Umfeld" kann als Spezifizierung der Kategorie "soziales Umfeld" betrachtet werden, welche in der Literatur einen wichtigen Stellenwert erhält. Zwei Personen aus der hier untersuchten Stichprobe äussern sich aber explizit zur hinderlichen Wirkung ähnlich Betroffener, gerade weil die starke Identifikation als belastend empfunden wird oder weil die erwünschte Identifikation nicht stattfindet. Daher scheint das Bestehen der spezifizierten Kategorie gerechtfertigt.

7.1. Beantwortung der Fragestellung

Das vorangehende Kapitel "Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse" enthält bereits die Beantwortung der Fragestellung. Dennoch wird hier noch einmal auf die Fragestellung eingegangen, um diese etwas prägnanter zu beantworten, als dies im vorangehenden Kapitel geschehen ist. Dazu soll nur auf die Strategien, Faktoren und Phasen zurück gekommen werden, die von allen Interviewpartnerinnen und -partnern erwähnt wurden.

Fragestellung:

Von welchen Phasen oder Strategien wird im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung berichtet, und welche Schutzfaktoren werden von Betroffenen im Rückblick als hilfreich für den Bewältigungsprozess beschrieben?

Beantwortung der Fragestellung:

Von allen interviewten Personen wurde die Phase der Aktivität, die Strategie der Sinnggebung oder der Faktor neuer Perspektiven, der Faktor der sozialen Unterstützung, der positiven Einstellung, Zuversicht und Humor, der Faktor "Selbstdisziplin" sowie der Faktor des positiven Vorbildes der Eltern erwähnt.

Phase der Aktivität

Die Phase der Aktivität stellt sich bei der Auswertung der Interviews als so wichtig heraus, dass daraus eine ganze Dimension von Kategorien entsteht. Zu diesen gehören die Strategien "Flucht nach vorn", "Neues ausprobieren", "ein Ziel vor Augen haben" sowie die Faktoren "Willenskraft", "internale Kontrollüberzeugungen", "Freude am Lernen", "Bedürfnis nach Herausforderung".

Interessanterweise spielt die Strategie der Flucht nach vorn nur bei denjenigen eine Rolle, die erst im Erwachsenenalter mit ihrem Schicksal als Blinde konfrontiert wurden. Es bestehen aber bei den untersuchten Stichproben keine Zweifel darüber, dass Aktivität als Überbegriff der genannten Kategorien sehr unterstützende Wirkung auf den Bewältigungsprozess hat.

Strategie der Sinnggebung oder Faktor "neue Perspektiven"

Sinnggebung als Strategie und neue Perspektiven als Faktor sind kaum voneinander zu trennen, weil selbst den Betroffenen nicht klar sein könnte, ob sich durch ihr neues Schicksal neue Perspektiven eröffnet haben oder ob sie ihrer Situation durch das Wissen um ihr Schicksal einen neuen Sinn gegeben haben. Feststeht für alle, dass sich beides auf die Annahme eines Schicksals sehr unterstützend auswirkt.

Faktor "positive Einstellung, Zuversicht und Humor"

Der Faktor positive Einstellung, Zuversicht und Humor bildet eine weitere Kategorie der Dimension "positives Denken", zu der auch die Kategorie "Sinnggebung und neue Perspektiven" gehört. Es könnte darüber diskutiert werden, ob es möglich wäre, sich eine positive Einstellung anzueignen, was dazu führen würde, dass der Faktor "positive Einstellung" als Strategie bezeichnet werden müsste.

Zuversicht und Humor scheinen dagegen ziemlich eindeutig Charaktermerkmale zu sein und nichts mit einer Strategie zu tun zu haben. Einig sind sich alle Betroffenen darüber, dass die drei Eigenschaften zum Bewältigen einer Krise sehr hilfreich sind.

Faktor "soziale Unterstützung"

Die Dimension "Soziales" scheint aufgrund der Ergebnisse eine sehr zentrale aber nicht nur positive Rolle zu spielen. Die Mehrheit der Kategorien dieser Dimension können gemäss den Betroffenen nicht nur positive, sondern genauso auch negative Auswirkungen auf den Bewältigungsprozess haben. Die wichtigste Kategorie innerhalb der Dimension "Soziales" ist der Faktor "soziale Unterstützung", welchen alle als förderlich beschreiben. Eine Interviewperson zeigt aber neben den gewaltigen Vorteilen sozialer Unterstützung die Gefahr auf, dass sich Mitmenschen aufgrund des Schicksalsschlags von einem distanzieren können, wodurch sich die anfängliche Einbindung in ein soziales Netzwerk belastend auswirken kann.

Faktor "Selbstdisziplin"

Die Kategorie des Faktors "Selbstdisziplin" gehört zur Dimension der Selbststärke. Alle Betroffenen sind sich einig darüber, dass sich Selbstdisziplin förderlich auswirkt. Einige berichten von Selbstdisziplin vor allem im Zusammenhang mit der Aneignung von Fertigkeiten zur Organisation ihres Lebens und daher nur indirekt im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung. Fertigkeiten zur Organisation des eigenen Lebens, unterstützen gerade bei blinden und sehbehinderten Menschen die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit und haben somit zweifellos einen bedeutenden Einfluss auf die Krisenbewältigung. Eine blinde junge Frau berichtet, sich Selbstdisziplin angeeignet zu haben, woraus geschlossen werden könnte, dass Selbstdisziplin nicht nur Faktor sondern auch Strategie sein kann. Die Kategorie "Selbstdisziplin" wurde induktiv hergeleitet, also nur den Interviews entnommen.

Faktor "positives Vorbild der Eltern"

Der Faktor "positives Vorbild der Eltern" gehört zur Dimension Vergangenheit. Ihm wird von den Betroffenen mit grossem Abstand am meisten Bedeutung aller Faktoren der Vergangenheit zugeschrieben. Die Eltern werden von allen erwähnt, wenn auch zum Teil in negativer Form, das heisst, es wird auch davon berichtet, dass ein negatives Vorbild der Eltern negative Auswirkungen haben kann, was die Aussage über die positive Wirkung eines positiven Vorbildes unterstützt. Die Kategorie "positives Vorbild der Eltern" wurde induktiv hergeleitet, sie ergab sich ebenfalls bei der Auswertung des Textmaterials.

Der Aspekt der Einteilung in Phasen, Strategien und Faktoren

Die folgende Darstellung veranschaulicht die fließenden Übergänge bei der Einteilung der Elemente der Krisenbewältigung in Phasen, Strategien und Faktoren. Während das "Vorbild der Eltern" deutlich als Faktor klassifiziert werden kann, stellt sich bei "sozialer Unterstützung" die Frage, ob es möglich sei, sich solche gezielt zu beschaffen oder ob die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung als gesetzter Faktor angesehen werden muss. Auch bei "positive Einstellung, Zuversicht und Humor" scheint es schwierig, zu beurteilen, ob solche Denkrichtungen gesteuert und als Strategie eingesetzt werden können oder ob sich Betroffene etwas vormachen, wenn sie glauben, ihre Einstellung gesteuert zu haben. Die Aussage einer Interviewperson lässt vermuten, dass Selbstdisziplin eine erwerbbarere Eigenschaft ist, also als Strategie gelten könnte. Wie weit sich neue Perspektiven suchen und finden lassen oder ob sie zu den Umständen gehören, die als Faktoren gegeben sind, ist wahrscheinlich interpersonal verschieden. Aktivität geht aus der Theorie als Phase des Bewältigungsprozesses hervor, wird aber in den Interviews oftmals als Strategie ausgelegt. Ebenso die Sinnggebung, wobei diese auch in bestimmten Phasen von hoher Bedeutung sein könnte. Für Rückschlüsse auf die heilpädagogische Praxis ist diese Einteilung sehr wichtig, weil sich weder Faktoren noch Phasen beeinflussen lassen, Strategien jedoch bewusst angewandt und vermittelt werden können.

Abbildung 2: Einteilung Phasen, Strategien, Faktoren

8. Schlussfolgerungen für die Tätigkeit als Heilpädagogin

Eingangs dieser Arbeit wurde das Ziel festgelegt, aufgrund der Ergebnisse Rückschlüsse für das pädagogische Handeln einer Heilpädagogin, eines Heilpädagogen zu ziehen.

Diese Arbeit soll ein paar wesentliche Punkte aufzeigen, über die nachzudenken ist, wenn man mit Menschen zu tun hat, die einen Schicksalsschlag erlitten haben. Es können keine konkreten Anweisungen abgeleitet werden, wie mit solchen Menschen umzugehen sei oder was für diese Menschen richtig ist. Dennoch wird auf einige Punkte eingegangen, die sich bei der Analyse und Interpretation des Materials als relevant und möglicherweise beeinflussbar herauskristallisiert haben.

8.1. Phase der Aktivität

Ein zentraler Punkt ist die **Phase der Aktivität**. Schuchardt beschreibt sie als Phase; sie kann aber ebenso eine Strategie oder ein Faktor sein. Betrachtet man die Phase der Aktivität pädagogisch unter dem Gesichtspunkt der Strategie, so sind darunter auch die internalen Kontrollüberzeugungen, das Ziel vor Augen, die Perspektiven, das Bedürfnis nach Herausforderung sowie Selbstdisziplin, Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, Freiheitsliebe und nicht zuletzt die Erfolgserlebnisse einzuordnen.

Es stellt sich die Frage nach der Beeinflussbarkeit dieser verschiedenen Facetten der Aktivität. Unser Einflussbereich als schulische Heilpädagoginnen, Heilpädagogen (SHP) beginnt zweifellos bei den **Erfolgserlebnissen**. Wir können von unseren Schülerinnen und Schülern keine Selbstständigkeit, keine Selbstdisziplin und schon gar keine internalen Kontrollüberzeugungen erwarten, wenn wir ihnen keine Erfolgserlebnisse verschaffen. Möglicherweise beginnt der Erfolg dort, wo Kinder spüren, dass wir ihnen als Menschen Achtung entgegen bringen, sie ernst nehmen. Das reicht natürlich nicht, wenn es uns nicht gelingt, sie in ihren Fähigkeiten dort abzuholen, wo sie sind, ihre Interessen zu wecken und ihnen Aufgaben zu vorzulegen, mit denen sie optimal gefördert werden, damit wir ihnen beweisen können, dass sie denk- und lernfähig sind.

Falls es uns gelingt, die Lernenden von ihrer eigenen Kompetenz zu überzeugen, können wir unsere Erwartungen an sie erhöhen. Schrittweise darf man von ihnen **Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, Selbstdisziplin** verlangen. Eines Tages wird es wichtig sein, dass die Jugendlichen eine **Perspektive** für ihre Zukunft sehen und somit **eigene Ziele** setzen, die sie erreichen wollen. Sie müssen der Überzeugung sein, ihr Ziel selber wählen und selber erreichen zu können. Sie sollten sich selber die **Kontrolle über ihr Umfeld** zuschreiben, damit sie den Mut aufbringen, ihr Ziel anzusteuern.

Wir SHP sind natürlich nicht die einzigen Einflussfaktoren unserer Lernenden, aber wir sollten unseren Einfluss nicht unterschätzen und vor allem stets darauf bedacht sein, so weit unser Einfluss reicht, positiv auf die Entwicklung der Lernenden einzuwirken.

8.2. Soziale Unterstützung

Ein weiterer gewichtiger Punkt in der Krisenbewältigung scheint die **soziale Unterstützung** und die Einbindung in ein soziales Netzwerk zu sein. Schülerinnen und Schüler wollen, erfahrungsgemäss vor allem in ihrer Klasse akzeptiert werden und Freundinnen und Freunde ihres Alters finden. Als SHP

können wir ihnen, bei aller Liebe und Anerkennung nicht direkt die soziale Einbindung bieten, die sie brauchen. Es könnte daher als unsere Aufgabe bezeichnet werden, wachsam zu sein, die Klasse und die soziale Dynamik in der Klasse zu beobachten, um einzuschreiten, sobald wir bemerken, dass jemand systematisch ausgegrenzt wird. Wir können ein Zeichen setzen, indem wir keine Erniedrigungen in unserer Anwesenheit tolerieren. Mobbing kann zweifellos auch ignoriert werden, aber wenn man aber bereit ist, hinzuschauen, ist es gut erkennbar.

Gerade in der Sonderschule bestehen die Klassen oftmals aus Gruppen von Schülerinnen und Schülern, die in der öffentlichen Schule ausgegrenzt und schikaniert wurden. Darin verbirgt sich die Gefahr, dass gerade ehemalige Opfer von Mobbing auf eine Möglichkeit warten, selber andere auszugrenzen, um nicht mehr selber der oder die Ausgegrenzte zu sein. Die Sonderschule bietet uns aber ein sehr geschütztes Umfeld mit kleinen Klassen, familiärem Umgang und persönlicher Nähe zu Schülerinnen und Schülern, was es wiederum einfacher macht, soziale Ungerechtigkeiten zu unterdrücken und jedem einzelnen Kind und Jugendlichen den Raum zu gewähren, den es für seine persönliche Entfaltung braucht.

8.3. Anwesenheit ähnlich Betroffener

Ein wichtiger und dennoch nicht unumstrittener Punkt der Ergebnisse dieser Arbeit ist die **Anwesenheit ähnlich Betroffener** im sozialen Umfeld. Auch an der Sonderschule hat dieser Aspekt bestimmt beide Ausprägungen, die förderliche wie die hinderliche. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die unter der Anwesenheit der "Behinderten" leiden, weil sie sich selber als stärker und selbstständiger einschätzen. Sie haben Probleme, sich mit ihren Klassenkameradinnen und -kameraden zu identifizieren und empfinden deren Anwesenheit als Belastung. Andere, die schwächer und hilfloser sind, fühlen sich gerade durch die Anwesenheit stärkerer Jugendlicher wohl. Sie wünschen die Identifikation mit den anderen Schülerinnen und Schülern und sie profitieren von einem Umfeld, in dem sie integriert und akzeptiert sind. Möglicherweise gibt es in diesem Dilemma keine abschliessende Lösung, weil es immer stärkere und schwächere Kinder und Jugendliche geben wird, und weil in der Sonderschule oftmals die schwächeren mehr profitieren können.

Wir SHP können etwas dazu beitragen, dass es auch denen wohler ist, die sich an einen anderen Ort wünschen, indem wir ihnen möglichst "normal" begegnen. Es könnte für unsere Lernenden wichtig sein, dass wir sie so behandeln, wie wir auch mit Jugendlichen an der öffentlichen Schule umgehen würden, damit sie nicht den Eindruck erhalten, sie würden von uns geschont oder verweichtlicht.

8.4. Phasen der Aggression und Depression

Des Weiteren soll auf die Punkte "**Phase der Aggression**" und "**Phase der Depression**" eingegangen werden. Das Fazit des letzten Abschnitts läuft darauf hinaus, dass die Jugendlichen in der Schule so "normal" behandelt werden wollen wie in der öffentlichen Gesellschaft. Das gilt es hier wieder etwas zu relativieren. Aufgrund der Wichtigkeit, die den Phasen Aggression und Depression sowohl in der Theorie als auch in der Praxis zugeschrieben wird, muss der Schluss gezogen werden, dass Wachsamkeit notwendig ist in Bezug auf die persönlichen Hintergründe unserer Lernenden. Die psychische Belastung, die eine Sehbehinderung mit sich bringt, muss erheblich sein. Jugendliche mit einer Sehbehinderung haben immer wieder mit Krisen zu kämpfen, sie verfallen Depressionen und

Aggressionen und sie müssen lernen, ihre Sehbehinderung zu akzeptieren. Auffälliges Verhalten von Jugendlichen darf daher etwas mehr Beachtung und Verständnis erhalten, als dies möglicherweise an der öffentlichen Schule der Fall ist, weil stets damit gerechnet werden muss, dass die Jugendlichen aufgrund ihrer Beeinträchtigung an Depressionen oder Aggressionen leiden. Gleichzeitig soll hier nicht der Anschein erweckt werden, dass auffälliges Verhalten an öffentlichen Schulen nicht ebenso als Anzeichen eines belastenden Hintergrunds gedeutet werden kann.

8.5. Besondere Hilfen

Obwohl er in der Auswertung der Ergebnisse nur einen einzigen Punkt erhalten hat, soll der Faktor der **besonderen Hilfen** hier doch noch zur Sprache kommen. Denn gerade im Umgang mit sehbehinderten und blinden Jugendlichen und besonders in der Sonderschule haben blinden- und sehbehindertenspezifische Hilfsmittel und besondere Hilfen eine hohe Bedeutung. Dies beginnt bei der Sitzordnung, geht weiter mit den angepassten Lichtverhältnissen und mit der Zeit, die wir den Schülerinnen und Schülern zur Organisation ihres Materials einräumen. Viele Lernende brauchen ausserdem unsere Hilfe bei der Erarbeitung eines tauglichen Systems, um Blätter, Hefte und Schreibzeug so zu ordnen, dass sie es später wieder finden. Wenn mit geschriebenem Text oder Bildern gearbeitet wird, muss stets darauf geachtet werden, dass die Schriftgrösse und die Kontraste für die Schülerinnen und Schüler zumutbar sind. Darstellungen an der Wandtafel müssen gross, übersichtlich und auf das Wesentliche reduziert sein. Schülerinnen und Schüler müssen immer wieder dazu aufgefordert werden, ihre Hilfsmittel (Brille, Lampe, Lesegerät,...) zu benutzen. Besondere Hilfen können den Alltag enorm vereinfachen. Gewisse Geräte erfordern aber viel Übung, bis sie zu einer wirklichen Hilfe werden. Die Lernenden sind oftmals versucht, auf ihre Hilfsmittel zu verzichten, sei es aus Bequemlichkeit oder weil sie sich das damit verbundene Image der/des "Behinderten" nicht aufladen wollen. Daher kann es sich erleichternd auswirken, wenn die Hilfsmittel gleich in den Unterricht einbezogen werden, so dass zum Beispiel alle einmal mit dem Lesegerät arbeiten. Für eine Sequenz an der Wandtafel kann es auch von Vorteil sein, wenn gleich die ganze Klasse hervorgerufen wird, damit sich nicht nur die- oder derjenige blossstellen muss, der von seinem Platz aus die Schrift an der Wandtafel nicht lesen kann.

8.6. Positives Denken

Zu guter Letzt will die **Strategie des positiven Denkens** noch erwähnt sein. Wenn wir versuchen, unseren Schülerinnen und Schülern jeden Tag aufs neue mit einer positiven Einstellung, mit Zuversicht und mit Humor zu begegnen, motivieren wir sie ständig neu, sich ebenfalls von ihrer besten Seite zu zeigen und erleichtern so nicht nur ihnen sondern auch uns selber den Arbeitsalltag.

9. Schlusswort

Die tägliche Auseinandersetzung mit Schülerinnen und Schülern, deren Leben von Blindheit oder Sehbehinderung geprägt ist, hat bei mir das Bedürfnis geweckt, den Prozess der Krisenbewältigung näher zu untersuchen. Mit dem Ziel, Einblick in die psychischen Prozesse meiner Schülerinnen und Schüler zu erhalten und dadurch Schlüsse für meine Arbeit als Heilpädagogin ziehen zu können, habe ich eine zweiteilige Arbeit geschrieben: Einerseits habe ich bereits existierende Theorie zum Thema Krisenbewältigung zusammengestellt, andererseits sammelte ich Daten aus offenen Interviews mit Betroffenen zum gleichen Thema. Die Ergebnisse aus beiden Teilen meiner Arbeit erlaubten mir, umfassende Rückschlüsse für die heilpädagogische Praxis zu ziehen.

Es stellte sich heraus, dass die Betroffenen die Phase der Aktivität, sowie die soziale Unterstützung, die Sinnggebung und die positive Einstellung als zentral beurteilten und damit die Ergebnisse aus der Theorierecherche bestätigten. Als ebenso zentral wurden Selbstdisziplin und das Vorbild der Eltern eingeschätzt, welche in der Theorie nicht gefunden wurden.

Auf der Suche nach Kategorien von heilpädagogischer Relevanz stellte sich folgendes heraus: Für die Heilpädagogik ist die Phase der Aktivität von grösster Bedeutung, weil sie viele Aspekte enthält, die im Unterricht beeinflusst werden können. So zum Beispiel Erfolgserlebnisse, Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, Selbstdisziplin, Perspektiven, eigene Ziele, Selbstwirksamkeit. Soziale Unterstützung ist ein weiterer Punkt, der bei der Arbeit mit sehbehinderten Schülerinnen und Schülern im Zentrum stehen muss. Gerade in einer Sonderschule lohnt es sich zudem, über die Bedeutung der Anwesenheit ähnlich Betroffener nachzudenken. Betrachtet man Aggression und Depression als mögliche Folgen einer Krisenbewältigung, so scheinen sie für unser pädagogisches Handeln von zentraler Bedeutung zu sein. Auch die förderliche Wirkung der Faktoren "besondere Hilfen" und "positives Denken" hat eine Bedeutung für unsere Arbeit als Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die theoretische Recherche sowie die Erhebung im Feld haben eine umfangreiche Datenmenge ergeben, aufgrund derer ein umfassendes Kategoriensystem werden konnte, das als Instrument diente, um die Interviews zu analysieren mit der Theorie zu vergleichen und Schlüsse zu ziehen. Es ist mir bewusst, dass die Stichprobe von sechs Personen im Verhältnis zu den daraus gewonnenen Daten sehr klein ist, und dass Daten aus einer anderen sechsköpfigen Stichprobe zu anderen Ergebnissen führen könnten. Was die Rückschlüsse auf die heilpädagogische Praxis anbelangt, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sie sich nicht grundlegend ändern würden, weil aus verschiedenen Ergebnissen immer wieder ähnliche Schlüsse folgen.

Obwohl Rückschlüsse für die heilpädagogische Praxis gezogen wurden, blieb es dabei auf einer sehr generellen Ebene, und es konnten im Rahmen dieser Arbeit keine konkreten Umsetzungshilfen gegeben werden.

Es wäre wünschenswert, die Folgerungen, die sich für unsere Arbeit als Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ergeben haben, genauer zu untersuchen, um konkrete und präzise Hilfestellungen zu bieten, damit wir als Pädagoginnen, Pädagogen in einer Sonderschule lernen, unsere Schülerinnen und Schüler in ihrem Bewältigungsprozess bestmöglich zu unterstützen.

10. Literaturverzeichnis

Alsaker, F.D. & Bütikofer, A. (2005). Geschlechtsunterschiede im Auftreten von psychischen und Verhaltensstörungen im Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 14 (3), 169-180.

Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4. Auflage). Heidelberg: Springer.

Denzin, N.K. (1978). *The research act*. New York: McGraw Hill.

Diener, E. & Fujita, F. (1995). Resources, personal strivings, and subjective well-being: A nomothetic and idiographic approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68, 926-935.

Filipp, S.-H. & Aymanns, P. (2010). *Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Fingerle, M., Freytag, A. & Julius, H. (1999). Ergebnisse der Resilienzforschung und ihre Implikationen für die (heil)pädagogische Gestaltung von schulischen Lern- und Lebenswelten. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 302-309.

Fingerle, M. (2007). In G. Opp, & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. (S. 299-310). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Flick, U. (1987). Methodenangemessene Gütekriterien in der qualitativ-interpretativen Forschung. In J.B. Bergold & U. Flick (Hrsg.), *Ein-Sichten* (S.247-262). Tübingen: DGVT.

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2009). *Resilienz*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Hamel, C. (2006). Retinitis pigmentosa. In *Orphanet Journal of Rare Diseases* 1 (S. 40). www.wikipedia.org/wiki/retinopathias_pigmentosa. [12.11.2010].

Hirsch, E.D. (1967). *Validity in interpretation*. New Haven, Conn.: University Press.

Hopf, C. (2008). Qualitative Interviews - ein Überblick. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung - Ein Handbuch* (Bd. 6, S. 349-360). Reinbek: Rowohlt.

Ittel, A. & Rosendahl, Y. (2006). Internetnutzung und Soziale Integration im frühen Jugendalter. In D. Hoffman (Hrsg.), *Identität und Medien*. Bielefeld: Transcript Verlag.

Ittel, A. & Scheithauer, H. (2007). In G. Opp, & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 98-115). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

- Kipker, M.** (2008). Kinder, die nicht aufgeben. Förderung der Resilienz in der pädagogischen Praxis. Marburg: Tectum Verlag.
- Kirk, J. & Miller, M.L.** (1986). Reliability and validity in qualitative research. Sage university paper series on qualitative research methods, Vol. 1. Beverly Hills, California: Sage.
- Klüver, J.** (1979). Kommunikative Validierung - einige vorbereitete Bemerkungen zum Projekt "Lebensweltanalyse von Fernstudenten". In T. Heinze (Hrsg.), Theoretische und methodologische Überlegungen zum Typus hermeneutisch-lebensgeschichtlicher Forschung (S.69-84). Werkstattbericht Fernuniversität Hagen.
- Köckeis-Stangl, E.** (1980). Methoden der Sozialisationsforschung. In K. Hurrelmann & D. Ulrich (Hrsg.), Handbuch der Sozialisationsforschung (S. 321-370). Weinheim: Beltz.
- Kvale, S.** (1988). Validity in the qualitative research interview. In A. Koning, (Hrsg.), Research methodology in psychology: The qualitative perspective. Pittsburg: Duquesne University Press.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S.** (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer Publishing Company, Inc.
- Lösel, F. & Bender, D.** (2007). In G. Opp, & M. Fingerle (Hrsg.), Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz (S. 57-78). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Luthar, S.S., Cicchetti, D. & Becker, B.** (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, 543-562.
- Maccoby, E.E.** (1990). Gender and relationships: A developmental account. American Psychologist 45, 513-520.
- Marcotte, D., Fortin, L., Porvin, P. & Papillon, M.** (2002). Gender differences in depressive symptoms during adolescence: Role of gender-typed characteristics, self-esteem, body image, stressful life events, and pubertal status. Journal of Emotional and Behavioural Disorders 10, 29-42.
- Masten, A.S. & Reed, M.-G.J.** (2002). Resilience in development. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Hrsg.), The handbook of positive psychology (S. 74-88). Oxford: Oxford University Press.
- Mayring, P.** (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P.** (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

- Oevermann, U., Allert, T., Konau, E. & Krambeck, J.** (1979). Die Methodologie einer "objektiven Hermeneutik" und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In H.-G. Soeffner (Hrsg.), *Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften* (S. 352-434). Stuttgart: Metzler.
- Opp, G. & Fingerle, M.** (2007). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Petermann, F.** (1998). Forschungsschwerpunkte der Entwicklungspsychopathologie. In F. Petermann, M. Kusch & K. Niebank (Hrsg.), *Entwicklungspsychopathologie: Ein Lehrbuch*. Weinheim: BELTZ Psychologie Verlags Union.
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H.** (2004). *Entwicklungswissenschaft: Entwicklungspsychologie - Genetik - Neuropsychologie*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Petzold, H.G., Goffin, J.J.M. & Oudhof, J.** (1993). Protektive Faktoren und Prozesse - die "positive" Perspektive in der longitudinalen, "klinischen Entwicklungspsychologie" und ihre Umsetzung in die Praxis der Integrativen Therapie. In H. Petzold (Hrsg.), *Frühe Schädigungen - späte Folgen?* (S. 345 - 497). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Rutter, M. & Madge N.** (1976). *Cycles of disadvantage*. Gran Bretaña. Kingston: Heinemann Educational Books.
- Rutter, M.** (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. *American Journal of Orthopsychiatry* 57, 316 - 329.
- Rutter, M.** (1990). Psychosocial resilience and protective mechanisms. In J. Rolf, A. Masten, D. Cicchetti, K. Nuechterlein & S. Weintraub(Hrsg.), *Risk and protective factors in the development of psychopathology* (S. 181-214). Cambridge: Cambridge University Press.
- Scheithauer, H. & Petermann, F.** (1999). Zur Wirkungsweise von Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. *Kindheit und Entwicklung* 8, 3-14.
- Scheithauer H. & Petermann, F.** (2000). Aggression. In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie und -psychotherapie* (4., vollständig überarb. u. erw. Aufl., S.187-226). Göttingen: Hogrefe.
- Schneider, S.** (1998). Wie die Eltern, so das Kind? Protektive und pathogene Faktoren in der Entwicklung von Angsterkrankungen. In J. Margraf, S. Siegrist & S. Neumer (Hrsg.), *Gesundheits- oder Krankheitstheorie? Saluto- versus pathogenetische Ansätze im Gesundheitswesen* (S. 161-167). Berlin: Springer.

- Schuchardt, E.** (2006). Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen. (12. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Werner E. E.** (2007). In G. Opp, & M. Fingerle (Hrsg.), Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wustmann, C.** (2004). Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Wustmann, C.** (2005). Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung: Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. Zeitschrift für Pädagogik 51, 192-206.

11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

11.1. Abbildungen

Abbildung 1:	Titelbild http://images.tagseoblog.de/kunst-malerei/schiff-auf-hoher-see.php	0
Abbildung 2:	Einteilung Phasen, Strategien, Faktoren	67

11.2. Diagramme

Diagramm 1:	Ergebnisse der neun Dimensionen	42
Diagramm 2:	Dimension der Phasen	43
Diagramm 3:	Dimension positives Denken	46
Diagramm 4:	Dimension Vergangenheit	47
Diagramm 5:	Dimension Selbststärke	49
Diagramm 6:	Dimension Soziales	51
Diagramm 7:	Dimension Offensive	53
Diagramm 8:	Spezifische Aktivitäten	55
Diagramm 9:	Andere Eigenschaften	56
Diagramm 10:	Dimension Anderes	58

11.3. Tabellen

Tabelle 1:	Personale Ressourcen und Risiken im Bewältigungsgeschehen	20
Tabelle 2:	Deduktiv hergeleitetes Kategoriensystem	33
Tabelle 3:	Deduktiv und induktiv hergeleitetes Kategoriensystem	36
Tabelle 4:	Ergebnisse 6 Punkte	59
Tabelle 5:	Ergebnisse 5 Punkte	59
Tabelle 6:	Ergebnisse 4 Punkte	60
Tabelle 7:	Ergebnisse 3 Punkte	60
Tabelle 8:	Ergebnisse 2 Punkte	61
Tabelle 9:	Ergebnisse 1 Punkt	62
Tabelle 10:	Ergebnisse 0 Punkte	63
Tabelle 11:	Ergebnisse 1 Negativpunkt	63
Tabelle 12:	Ergebnisse 2 Negativpunkte	64

12. Anhang

Anhang 1	Interviewleitfaden	79
Anhang 2	Kodierleitfaden	80
Anhang 3	Transkriptionsregeln	81
Anhang 4	Ergebnisse über alle Personen, Dimensionen und Kategorien hinweg	82
Anhang 5	Kodierung	Anhang 5
Anhang 6	Transkript Tanja	Ordner Interviews
Anhang 7	Transkript Andreas	Ordner Interviews
Anhang 8	Transkript Annina	Ordner Interviews
Anhang 9	Transkript Julian	Ordner Interviews
Anhang 10	Transkript Matthias	Ordner Interviews
Anhang 11	Transkript Melanie	Ordner Interviews
Anhang 12	Vergleich unter den Interviewpersonen	Ordner Interviews
Anhang 13	Zusammenfassende Darstellung Tanja	Ordner Interviews
Anhang 14	Zusammenfassende Darstellung Andreas	Ordner Interviews
Anhang 15	Zusammenfassende Darstellung Annina	Ordner Interviews
Anhang 16	Zusammenfassende Darstellung Julian	Ordner Interviews
Anhang 17	Zusammenfassende Darstellung Matthias	Ordner Interviews
Anhang 18	Zusammenfassende Darstellung Melanie	Ordner Interviews

Interviewleitfaden

Bewältigungsprozess

- **Können Sie kurz beschreiben, wie viel Sie noch sehen?**
- **Können Sie kurz berichten, wie es zu Ihrer Sehbehinderung/Erblindung gekommen ist?**
Was ist die genaue Ursache?
Wann haben Sie davon erfahren/die Diagnose erhalten?
Können Sie sich an Ihre erste Reaktion erinnern?
- **Individueller Ablauf des Bewältigungsprozesses**
An welche Gefühle erinnern Sie sich im Zusammenhang mit dem Bewältigungsprozess?
Reaktionen?
Gedanken?
Beispiele?
- **Erinnern Sie sich an Bewältigungsstrategien, die Ihnen geholfen haben?**
Aktivitäten?
religiöser Glaube?
Beispiele?
- **Verfügen Sie über persönliche Eigenschaften oder Umstände, die den Bewältigungsprozess unterstützt haben?**
Einstellung?
Humor?
Optimismus/Pessimismus?
soziales Umfeld?
Internale Kontrollüberzeugungen?
Hoffnung?
Temperamenteigenschaften?
körperliche Fitness?
Selbstaufmerksamkeit?
Selbstvertrauen?
Frühere Erfahrungen?
Familienkonstellation und familiäre Situation als Kind?
Einstellung zu Schule und Lehrern?
Wohnquartier, Umgebung?
Selbstdisziplin?
Freiheitsliebe?
Kognitive Fähigkeiten?
Geschlecht?
- **Gibt es noch ein wichtiges Merkmal ihres Bewältigungsprozess, das bis anhin nicht zur Sprache gekommen ist?**
- **Haben Sie ihrer Einschätzung ihre Sehbehinderung akzeptiert?**
→ JA: Wann? Woran merken Sie das?
→ NEIN: Worin äussert sich das

Kodierleitfaden

Unterteilung Phase, Strategie oder Faktor:

Phasen: Zustände, Gefühle, immer wiederkehrende Gedanken, denen die Betroffenen aufgrund ihres Schicksals während einer gewissen Zeit oder immer wieder ausgeliefert sind und die sie nicht bewusst steuern können

Strategien: Bewusst gesteuerte Gedanken oder ausgeführte Aktivitäten und Aktionen, mit dem Ziel, die Krise zu bewältigen, sich Erleichterung zu verschaffen und schliesslich das Schicksal akzeptieren zu können

Faktoren: Umstände, Eigenschaften, Gegebenheiten, die von der Person nicht beeinflusst werden können und sich auf die Krisenbewältigung förderlich oder hinderlich auswirken.

Wenn Phasen, Strategien und Faktoren voneinander unterschieden werden können, wie dies bei den beiden Kategorien "Eigenständigkeit" und "Emanzipation von Überbehütung" der Fall ist, werden sie getrennt aufgeführt. Andernfalls, zum Beispiel bei "Bedürfnis nach Herausforderung" und "Suche nach Herausforderung", wird aus dem Faktor und der Strategie zusammen eine Kategorie gemacht. Ob die Strategien von Faktoren zu trennen sind oder nicht hängt oftmals von den konkreten Aussagen der interviewten Personen ab oder kann reine Interpretationssache sein. Es besteht hier also nicht immer Eindeutigkeit über die Trennschärfe.

Oftmals werden Optionen für Phasen, Strategien oder Faktoren als Alternative angegeben, ohne dass konkrete solche Beispiele bestehen. Dies dient nur dazu, zu zeigen, wo diese Möglichkeit besteht und die Trennschärfe nicht gegeben sein muss.

Transkriptionsregeln

Das Tonmaterial wird grundsätzlich auf Hochdeutsch übersetzt. Es gibt aber Stellen oder Wörter, die in Mundart gelassen werden, weil es keine ganz adäquate Übersetzung zu geben scheint.

Darstellungsweise	Bedeutung
...	Zögern oder Sprechpause
(...)	Gesprächsteil ohne Relevanz oder unverständlich
(...?)	Gesprächsteil möglicherweise relevant aber unverständlich
(aus dem Spital)	Kontexterläuterung damit die Aussage verständlich wird
hmm	Räuspern, Nachdenken
ehm	Nachdenken, ehm.
(Kurze Diskussion über Technik)	Abkürzung einer Textpassage, die vom Thema abkommt.
U	Berndeutsch: "Sehr"
S.	Abkürzung für einen anonymisierten Namen oder Ort
(lacht)	Lachen

Darstellung der Ergebnisse über alle Personen, Dimensionen und Kategorien hinweg

Die Ergebnisse jeder Dimension und jeder Kategorie werde hier in einer Tabelle dargestellt. Bei den Kategorien werden immer die Personen zusammengezählt, die sich positiv oder negativ zu der jeweiligen Kategorie äussern. Es wird also untersucht, wie viele Personen der jeweiligen Kategorie eine Relevanz zuschreiben. Die Punktezahl kann demzufolge pro Kategorie und Beurteilung nie höher sein als 6. Es wird unterschieden zwischen der Beurteilung des Items als förderlich oder hinderlich. Hier besteht die Möglichkeit, dass ein und dasselbe Item von einer Person sowohl als förderlich wie auch als hinderlich beschrieben wird. In diesem Fall wird es in beiden Spalten vermerkt.

Phasen werden nicht nach förderlich oder hinderlich eingeteilt, weil aus der Theorie entnommen werden kann, dass es in jedem Fall förderlich ist, die verschiedenen Phasen zu durchlaufen, auch wenn sie im erlebten Moment eher unangenehme Konsequenzen auf die betroffenen Personen haben. Es geht hier nur darum, herauszufinden, welche Phasen überhaupt erwähnt und als relevant beurteilt werden.

Weil oftmals unklar ist, ob ein Item als Phase, Strategie oder Faktor gilt, werden Phasen in grüner, Strategien in roter und Faktoren in blauer Farbe dargestellt.

Die Dimension "Offensive" ist definitionsgemäss gleichbedeutend mit der Phase der "Aktivität". Da die Dimension aber sehr viele verschiedene Strategien und Faktoren beinhaltet und sehr bedeutsam zu sein scheint, wird sie hier als eigene Dimension mit dem Überbegriff "Offensive" aufgeführt.

Nr.	Phase Strategie Faktor	Beurteilungen des Vorhandenen als förderlich /resp. des nicht Vorhandenen als hinderlich	Beurteilung des Vorhandenen als hinderlich /resp. des nicht Vorhandenen als förderlich	Keine Einschätzung oder Beurteilung als irrelevant
1	Phasen	27		
1.1	Ungewissheit			2
1.2	Gewissheit			5
1.3	Aggression			4
1.4	Depression			4
1.5	Annahme			4
1.6	Selbstunsicherheit			3
1.7	Konsistenzsicherung			4
1.8	Aufmerksamkeitssteuerung			1
1.9	Verhandlung			
1.10	Repetitives Denken			
2	Positives Denken	17		
2.1	Sinnggebung, Eröffnung neuer Perspektiven, Möglichkeit / Suche nach/ Bestehen einer sinnvollen Aufgabe	6		
2.2	Komparatives Denken	2	1	
2.3	Positive Einstellung, positive Einstellung Zuversicht, Humor, Lebensfreude	6		
2.4	Hoffnung / Hoffnung	2		
3	Faktoren der Vergangenheit	19		
3.1	Enge soziale Bindung mit einer kompetenten, stabilen Person	2		

3.2	Positive Einstellung/Haltung/Vorbild/Verhalten der Eltern (induktiv)	6		
3.3	Familienkonstellation (induktiv) (Erstgeborenes in kleiner Familie, wo das nächste mindestens zwei Jahre jünger ist)	1		
3.4	Schulbildung und mütterliche Kompetenzen der Mutter	1		
3.5	Jungen: Haushalt mit klaren Regeln und Strukturen			
3.6	Jungen: Männliche Identifikationsfigur ohne Unterdrückung der Gefühle			
3.7	Mädchen: Haushalte mit zuverlässiger Unterstützung einer weiblichen Fürsorgeperson, die mit Betonung von Unabhängigkeit verbunden wird			
3.8	Frühere prägende Erfahrungen mit positiver Auswirkung	3		
3.9	Liebblingslehrer / positive schulische Erlebnisse	3	1	
3.10	Wohnumgebung während der Kindheit: Stadt/Land	2		
4	Selbststärke	16		
4.1	Selbstkomplexität (Differenziertheit der Selbstwahrnehmung), Realistische Selbsteinschätzung / Selbstkompetenz / Selbstaufmerksamkeit Selbstwertgefühl / Selbstvertrauen	2		1
4.2	Selbstverantwortung (induktiv)	1		1
4.3	Selbstdisziplin (induktiv), Ausdauer (induktiv) / Selbstdisziplin	6		
4.4	Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Autonomie (induktiv), Freiheitsliebe (induktiv)	4	1	1
4.5	Emanzipation von Überbehütung	2		
5	Soziales	21		
5.1	Mit-Leidende / Verfügbarkeit sozialer Unterstützung, Einbindung in soziales Netz, Verlass auf Verwandte, Freunde, Nachbarn	6	1	
5.2	Suche nach Nähe zu anderen Menschen/ Signalisieren des Bedürfnisses nach Zuwendung	4	1	
5.3	Sozialkompetenz (induktiv), Kommunikationskompetenz	2		
5.4	Hobby, das mit sozialer Interaktion verbunden wird als Strategie /Hobby, das mit sozialer Interaktion verbunden wird als Strategie	2		
5.5	Ähnlich betroffene im sozialen Umfeld (induktiv)	3	2	
6	Offensive / Phase der Aktivität	16		
6.1	Flucht nach vorn (induktiv), Aktive Konfrontation (induktiv), Suche nach anderen Betroffenen (induktiv)	3		
6.2	Neues ausprobieren, sich auf Unbekanntes einlassen (induktiv), Mut, Risikobereitschaft (induktiv)	3		

6.3	Internale Kontrollüberzeugungen / Problemlösefertigkeiten / Fähigkeit zu planen	2		
6.4	Bedürfnis nach Herausforderung (induktiv)/Suche nach Herausforderung (induktiv)	1	1	
6.5	Ein Ziel vor den Augen /Ein Ziel vor den Augen	1		
6.6	Willenskraft (induktiv), Durchsetzungsvermögen (induktiv)	3		
6.7	Freude am Lernen	2		
7	Spezifische Aktivitäten	11		
7.1	Sport/ Sportliche Aktivität	3	1	
7.2	Erholung Spazieren, draussen sein, Natur	1		
7.3	Musik	3		
7.4	Expressives Schreiben	1		
7.5	Aufsuchen professioneller psychologischer Unterstützung	1		
7.6	Solidarität /Solidarität	1		
8	Weitere Eigenschaften	11		
8.1	Religiosität und Spiritualität	1	1	2
8.2	Pessimismus			
8.3	Temperament / Affektivität / besondere Charakterzüge	2		
8.4	Körperliche Eigenschaften / Biorhythmus	1		
8.5	Kognitive Fähigkeiten, kognitive Flexibilität	2	1	
8.6	Weibliches Geschlecht	2		
8.7	Gutes Aussehen, gefällige Erscheinung	1		
9	Anderes	3		
9.1	Erfolgserlebnisse	1		
9.2	Äussere Ablenkung	1		
9.3	Besondere Hilfen (Hund)	1		

Kodierung**1. Dimension Phasen**

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele mit Seitenzahl	Vorkommen im Text	Interpretation
1.1	Ungewissheit	Anzeichen von Schock, Angst, Abwehr, Verdrängung und Leugnung	Matthias: Das erste in der Kindheit die Nachtblindheit mit langsamen Ausfällen des Gesichtsfeldes, die du mehr oder weniger wahrnimmst oder überspielst oder kompensierst. S.1	Matthias S.1, 2 Annina S.1	Matthias wollte die Ausfälle seines Gesichtsfeldes nicht wahrhaben, versuchte sie zu verdrängen und überspielen.
1.2	Gewissheit	Anzeichen von Fassungslosigkeit, Hoffnung auf ein Irrtum. Das Gefühl wehrt sich gegen die Realität obwohl der Verstand es eingesehen hat.	Melanie: Aber im Alltag merke ich es eigentlich nicht so, darum habe ich auch das Gefühl, ich habe nichts ausser einer leichten Nachtblindheit. S.1	Julian 2 S.3 Matthias S.4,5,12 Melanie S.1,7,14 Annina S.3	Melanie weiss mit dem Verstand über die Gewissheit ihrer Krankheit, ihr Gefühl wehrt sich aber immer noch dagegen.
1.3	Aggression	Emotionale, ungesteuerte Gefühlsausbrüche, Erschütterung, Aggression	Julian: Und ja, am Anfang war eine rechte Wut da. Und so ein bisschen... ja Aggression halt. S.2	Julian S.2,4 Matthias S.5 Tanja S.3 Melanie S.7	Julian hat ungesteuerte Gefühle der Wut und Aggression.
1.4	Depression	Gefühle des Scheiterns, lähmende Verzweiflung, Resignation, scheinbare Sinnlosigkeit und Trauer, Depression	Matthias: Ich glaube, die Depression hat eben schon stattgefunden im ganzen Prozess schon während der Schulzeit. S.5	Julian S.2,4 Matthias S.5 Annina S.2,3 Tanja S.4	Die Phase der Depression verfolgte Matthias während der Kindheit und Jugend.
1.5	Annahme	Innere Leere und Widerstandslosigkeit Befreiung vom Kampf, Erlösung Bereitschaft, sich neuer Einsicht zu öffnen. Das Schicksal wird angenommen und neuer Lebenswille entsteht.	Andreas: Ich hatte mich entschieden mit dieser Blindheit durch das Leben zu gehen und das alles zu lernen S.1	Andreas S.1,2,4 Julian S.2,3,4,8 Tanja S.5,13, Annina S.2,3,9	Andreas ist bereit, das Schicksal seiner Blindheit anzunehmen.

1.6	Selbstunsicherheit (induktiv)/Identitätsverlust/ Identitätssuche (ind)	Die neue Situation wirft alte Selbstbilder über den Haufen. Dies führt zu Verunsicherung und Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen. Eine neue Identitätssuche beginnt.	Andreas: Und es war schon so, dass ich... nachdem dass ich sehbehindert und später blind wurde, war ich ganz ein unsicherer. Vorher hatte sich meine Persönlichkeit so wie ausgebildet gehabt,... S.11	Andreas S.11 Tanja S.5 Matthias S. 4,3,7	Andreas verliert durch seine Erblindung seine Selbstsicherheit und weiss nicht mehr, wer er ist.
1.7	Konsistenzsicherung/ Verteidigung des Selbst	Versuch, den Status quo antes zu bewahren, an Altem und Bewährtem festzuhalten, das mit Schutz, Sicherheit und Geborgenheit verknüpft ist.	Andreas: Also schneller denken, schneller handeln, die Dinge schneller erledigen, damit ich nachher am Schluss wieder gleich bin wie die andern. S.4	Andreas: S.4 Annina S.2 Tanja S.3 Matthias S.3	Andreas sieht sich gezwungen, seine Behinderung mit höherer Leistung zu kompensieren, um weiterhin mit den anderen mithalten zu können.
1.8	Aufmerksamkeitssteuerung	Aufmerksamkeit richtet sich gezielt auf die Quelle der Belastung oder versucht gezielt, das belastende Element auszublenden.	Matthias: Im ganzen Erblindungsprozess habe ich Abertausende von Malen das eine Auge zugehalten: Sehe ich dies noch, sehe ich das noch, die ganze Zeit, jeden Tag hundert Mal...S.12	Matthias S.12	Matthias fällt immer wieder in die Phase der Aufmerksamkeitssteuerung, wo er sich fast zwanghaft vorstellt, wie es sein wird, wenn er blind ist.
1.9	Verhandlung	Massnahmen, um der Ohnmacht zu entkommen. Hoffnung wird erkaufte bei Wunderheilern, ein letztes Aufbäumen			
1.10	Repetitives Denken	Repetitive Gedanken in unterschiedlichsten Formen und Inhaltsbezügen für die Selbst- und Emotionsregulation			

2. Dimension Positives Denken

Nr.	Kategorie Strategie, Faktor	Definition	Ankerbeispiele mit Seitenzahl	Vorkommen im Text	Interpretation
2.1	Sinngebung/ Suche nach einer sinnvollen Aufgabe/ Eröffnung neuer Perspektiven, Möglichkeiten	Die betroffene Person sucht nach Deutungen, die geeignet sind, das Ereignis zu verstehen, es sich zu erklären, um es nicht auf Zufall zurück führen zu müssen.	Melanie: Aber bei den sehbehinderten Kindern habe ich manchmal das Gefühl, ich kann mich zum Teil schon auch besser einfühlen, was das jetzt heisst, oder eben, ja... und dann habe ich einfach gedacht, vielleicht habe ich das eben genau darum bekommen. S.8	Matthias S.7,8,15 Melanie S.4,5,8,10,14 Andreas S.6	Melanie denkt, dass sie sich als Sehbehinderte besser in die sehbehinderten Schülerinnen und Schüler einfühlen kann und vermutet, darin könnte der Sinn bestehen, dass sie diese Krankheit bekommen hat.
2.2	Komparatives Denken	Die neue Realität wird rekonstruiert, neu gedeutet und bewertet. Dazu werden soziale oder temporale Vergleiche angestellt.	Melanie: Und ich kann jetzt auch sehr gut damit umgehen, weil es ist ein sehr schleichender Prozess jetzt bei uns. Es gibt ja diese Fälle, die viel schneller gehen, wo du als Kind schon fast blind bist. S.8	Melanie S.8,9,14 Julian S.8 Matthias S.15	Melanie vergleicht ihren Krankheitsverlauf mit jemandem, dessen Krankheit viel schneller fortschreitet und denkt, dass es ihr daher wahrscheinlich leichter fällt, damit umzugehen.
2.3	Positive Einstellung, Zuversicht, Humor, Lebensfreude	Positive Emotionen, Aussagen, die Humor, Zuversicht, Lebensfreude und Gelassenheit zeigen.	Andreas: Das war mein letzter Gedanke: Jetzt schlafe ich ein und wenn ich erwache, ist alles wieder in Ordnung. Weisst du, so wie ein kleines Kind. Also ich habe wirklich so wie ein kleines Kind tief in mir drinnen gedacht: Das kommt wieder gut. S.1	Alexaner S.1,5,6,15,16 Matthias S.14 Annina S.1,3,9,10 Tanja 2 S.7,8 Melanie S.5,8,9 Julian S.5	Bevor Andreas operiert wurde, war er sehr zuversichtlich, dass alles wieder gut kommen würde.
2.4	Hoffnung / Suche nach Hoffnung	Hoffnung, seine Ziele erreichen oder seinem Schicksal noch entgegen zu können.	Melanie: Ja, aber ich denke, weisst du, die sind daran, das zu entwickeln und bis ich dann nicht mehr sehe ist das vielleicht schon entwickelt. S.15	Matthias S.14 Melanie S.4,14,15	Melanie hofft, dass die medizinischen Möglichkeiten so weit fortschreiten, dass sie bei ihrer Erblindung vielleicht davon profitieren kann.

3. Dimension Faktoren der Vergangenheit

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele mit Seitenzahl	Vorkommen im Text	Interpretation
3.1	Enge soziale Bindung mit einer kompetenten, stabilen Person	Die Person berichtet von einer Bezugsperson aus der Kindheit, zu der sie eine nahe und stabile Bindung hatte.	R: Du würdest sagen, du hast gute familiäre Beziehungen? Tanja: Ja, also auch so stabil, weisst du. S.9	Tanja S.9 Julian S.5	Tanja empfindet ihre familiären Beziehungen als stabil.
3.2	Positive Einstellung/Haltung/Vorbild/Verhalten der Eltern (induktiv)	Die Person berichtet vom Einfluss der Einstellung, Haltung, des Vorbildes und des Verhaltens der Eltern auf ihre Krisenbewältigung.	Melanie: Ich merke das auch von meinem Mami, das hat mich einfach geprägt. Mein, Mami, eben, sie hat 100 % im Geschäft gearbeitet. S.10	Melanie: S.10 Andreas S.3 Julian S.5 Annina S.8 Tanja S.9	Melanie fühlt sich stark geprägt durch das Vorbild ihrer Mutter, die sehr viel gearbeitet hat.
3.3	Familienkonstellation (ind) (Erstgeborenes in kleiner Familie, wo das nächste mindestens zwei Jahre jünger ist)	Die Person berichtet vom Einfluss der Familienkonstellation in ihrer Kindheit auf die Krisenbewältigung.	Melanie: Also ich bin ja die zweitälteste und ich denke, als zweitälteste schaut man viel beim grösseren ab. Und darum hat es mir viel geholfen, als ich bei der Jugendgruppe schauen konnte, wie es so den anderen geht. S.10	Melanie S.10	Melanie denkt, es habe ihr geholfen, als zweitältestes Kind aufgewachsen zu sein, weil sie sich dadurch gewohnt war, bei jemand anderem abzuschauen, was ihr zu Hilfe kam als sie bei anderen betroffenen abschaute, wie sie mit ihrer Krankheit umgingen.
3.4	Schulbildung und mütterliche Kompetenzen der Mutter	Die Person sieht einen Zusammenhang zwischen dem Umgang mit der Krise und der Schulbildung, resp. mütterlichen Kompetenz ihrer Mutter.	Matthias: ...und meine Mutter tat auch irgendwie komisch und wagte aber nicht, zu fragen oder... sie war so eine Arbeiterfrau sag ich jetzt mal, die sich gar nicht getraute, diesen Herrn Doktor zu fragen. S.2	Matthias S.2	Die Tatsache, dass seine Mutter nicht getraute, seinen Arzt zu fragen, was mit ihm los war, führt Matthias auf deren sozialen Status zurück.

3.5	Jungen: Haushalt mit klaren Regeln und Strukturen	Der Mann berichtet von einem Haushalt in seiner Kindheit mit klaren Regeln und Strukturen.			
3.6	Jungen: Männliche Identifikatio nsfigur ohne Unterdrück ung der Gefühle	Der Mann berichtet von einem männlichen Identifikationsmodell in seiner Kindheit, wo Gefühle nicht unterdrückt werden.			
3.7	Mädchen: Haushalte mit zuverlässig er Unterstützu ng einer weiblichen Fürsorgepe rson, die mit Betonung von Unabhängi gkeit verbunden wird	Die Frau berichtet von einem Haushalt in ihrer Kindheit mit zuverlässiger Unterstützung einer weiblichen Fürsorgeperson, die mit der Betonung von Unabhängigkeit verbunden wird.			

3.8	Frühere prägende Erfahrungen mit positiver Auswirkung (ind.)	Die Person führt etwas, was ihr den Umgang mit der Krise erleichtert auf ein Erlebnis oder eine Erfahrung ihrer Kindheit zurück.	Annina: Also ich bin sehr mobil und das hat sicher damit zu tun, dass ich ständig hin und hergezügelt bin. S.5	Annina S.5,9 Tanja S.9 Melanie S.9,10	Annina sieht die Ursache für ihre Mobilität in der Tatsache, dass sie als Kind mit ihrer Familie oftmals den Wohnort gewechselt hat.
3.9	Liebblingslehrer (ded.)/ positive schulische Erlebnisse (ind.)	Die Person berichtet von einem Lieblingslehrer/einer Lieblingslehrerin ihrer Kindheit oder von schulischen Erlebnissen, die den späteren Umgang mit der Krise beeinflusst haben.	Julian: Ja in Z. ist halt sowieso alles recht sozial, man hilft einander auch. (...) Ja, es ist schön, aber nachher ist es nicht mehr schön, wenn man raus kommt und merkt, es ist ganz anders. S.3	Julian S.3,4 Annina S.2,6 Tanja S.4,10,11	Julian hat die Leute in der Schule Z. als sehr sozial und hilfsbereit empfunden, was damals für ihn schön war. Die Kehrseite davon sieht er darin, dass es nachher ganz anders wird, wenn man an die Öffentlichkeit kommt.
3.10	Wohnumgebung während der Kindheit: Stadt/Land	Die Person berichtet vom Einfluss der Wohnumgebung auf den Umgang mit der Krise.	Tanja: Es ist so ein bisschen wie Z. Für mich war das perfekt. Im Quartier hatte es viele Kinder, die Schule gleich nebenan, ja das war gut. S.11,12	Tanja S.11,12 Julian S.6	Tanja beurteilt ihre Wohnumgebung als Kind als förderlich, weil es im Quartier viele Kinder hatte und die Schule gleich nebenan war.

4. Dimension Selbststärke

Nr.	Kategorie Strategie, Faktor	Definition	Ankerbeispiele mit Seitenzahl	Vorkommen im Text	Interpretation
4.1	Selbstkomplexität (Differenziertheit der Selbstwahrnehmung), Realistische Selbsteinschätzung / Selbstkompetenz / Selbstaufmerksamkeit Selbstwertgefühl / Selbstvertrauen	Aussagen, die auf eine differenzierte, realistische Selbstwahrnehmung schliessen lassen. Sowie Aussagen, die Selbstaufmerksamkeit, ein angemessenes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen beinhalten und dies mit der Krisenbewältigung in Verbindung setzen.	Tanja: Heutzutage kann ich mir viel besser überlegen, was brauche ich jetzt, oder? Brauche ich jetzt einen Rundgang durch die Stadt oder brauche ich einen Spaziergang an der Aare... S.6	Andreas S.11 Annina S.6 Tanja S.6,8,9	Tanja nimmt sich heutzutage viel differenzierter wahr als früher. Sie kennt ihre Bedürfnisse und weiss, was ihr Erleichterung verschafft.
4.2	Selbstverantwortung (induktiv)	Aussagen, die zeigen, dass die Person Verantwortung übernimmt für ihr Leben, ihr Handeln und daraus Konsequenzen ziehen kann und dies mit der Bewältigung der Krise in Verbindung setzt.	Andreas: Also, das ist die eine Seite, es war höhere Gewalt und die andere Seite ist, dass ich halt (...) tendenziell immer eher das Gefühl habe, ich sei schuld. S.3	Andreas S.3 Tanja S.10	Andreas fühlt sich selbst verantwortlich für Dinge, die ihm zustossen.
4.3	Selbstdisziplin (induktiv), Ausdauer (ind) (Selbstdisziplin)	Aussagen, die aufzeigen, dass der/die Betroffene Selbstdisziplin in Verbindung mit der Krisenbewältigung setzt.	Matthias: Ich glaube, ich kann relativ ausdauernd an etwas dran bleiben. Also, die Dinge, die ich lernen musste, wenn du erblindest, das ist ja eigentlich eine total mühsame Geschichte. S.8	Andreas S.6 Julian S.6 Matthias S.8 Annina S.4,6 Melanie S.10 Tanja S.12	Matthias schreibt sich selber Ausdauer zu und zeigt dies anhand des Beispiels des Erlernens der blindenspezifischen Fertigkeiten auf.

Masterthese

4.4	Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Autonomie (ind), Freiheitsliebe (induktiv)	Aussagen, die der Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Autonomie oder Freiheitsliebe eine Bedeutung für die Krisenbewältigung zuschreiben.	Matthias: Grundsätzlich, die Freiheit, sich bewegen zu können, das schafft mich eigentlich heute noch fast am meisten. S.9	Andreas S.10,13 15 Julian S.8 Matthias S.9,10,11, 13 Tanja S.11,12 Melanie S.10 Annina S.3,6,7	Matthias findet es sehr belastend, dass er in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist.
4.5	Emanzipation von Überbehütung	Aussagen, die aufzeigen, dass sich die Person in der Krise vor Überbehütung gewehrt hat und dies als hilfreich empfindet.	Tanja: Also ich glaub, zu meiner Mam war ich jeweils extrem brutal und zwar einfach, weil ich merkte, dass sie klammerte.	Tanja S.3 Andreas S.5,13,14	Tanja wies als Kind ihre Mutter stark zurück, weil sie sich von ihr überbehütet fühlte.

5. Dimension Soziales

Nr.	Kategorie Strategie, Faktor	Definition	Ankerbeispiele mit Seitenzahl	Vorkommen im Text	Interpretation
5.1	Mit-Leidende / Verfügbarkeit sozialer Unterstützung, Einbindung in soziales Netz, Verlass auf Verwandte, Freunde, Nachbarn	Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die Betroffenen ihrem sozialen Netzwerk Bedeutung für die Bewältigung der Krise zuschreiben.	Andreas: Ich war derjenige der verletzt war, aber ich musste einfach alle trösten, die kamen alle zu mir zum Heulen, mein Vater, meine Mutter, meine Freunde und so weiter, die sind gekommen und haben geheult. S.2	Andreas S.2,7,8,14 Matthias S.5,6,15 Annina S.3,4,5 Melanie S.4,10 Tanja S.9	Andreas berichtet von seinem sozialen Netz, als er seinen Unfall hatte erfuhr er grosse Solidarität von Familie und Freunden.
5.2	Suche nach Nähe zu anderen Menschen/ Signalisieren des Bedürfnisses nach Zuwendung	Die betroffene Person berichtet davon, dass sie zur Bewältigung der Krise bewusst die Nähe anderer Menschen aufgesucht hat.	Tanja: Da ich ein sehr kontaktfreudiger Mensch war... oder ja, immer noch bin, hat mir das immer sehr gut getan, wieder mal mit jemandem abzumachen	Tanja S.6 Julian S.4 Melanie S.10,13	Tanja schätzt sich als kontaktfreudig ein und hat daher die Strategie entwickelt, sich mit jemandem zu treffen, um sich selber Erleichterung zu verschaffen.
5.3	Sozialkompetenz (ind), Kommunikationskompetenz	Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die betroffene Person gut mit Menschen umgehen kann und ihr dies für die Bewältigung der Krise geholfen hat.	Andreas: Und dann sind sie einfach von mir weggelaufen. Und das nehme ich ja nicht persönlich, da sag ich einfach: He! Nehmt mich mit! S.14	Andreas S.14,15 Annina S.6	Andreas berichtet von einem Vorfall, als seine Freunde vergassen, ihn am Arm zu führen und einfach davon laufen. Andreas rief ihnen hinterher und forderte sie auf, ihn mitzunehmen. Das Beispiel zeigt, dass er über Kommunikationskompetenz verfügt und seine Bedürfnisse angebracht ausdrücken kann.

5.4	Hobby, das mit sozialer Interaktion verbunden wird als Strategie /als Faktor	Der /die Betroffene berichtet von einem Hobby, das mit sozialer Interaktion verbunden wird, das er oder sie sich bewusst angeeignet hat, weil es sich unterstützend auf die Krisenbewältigung auswirkte (Strategie) oder die Person berichtet von einem bereits bestehenden Hobby mit sozialer Interaktion, das dieselbe Auswirkung hatte (Faktor).	Andreas: ...dann bin ich Tandem fahren gegangen, da konnte ich natürlich viele Kontakte knüpfen und das brachte mir auch sehr viel. S.10	Andreas S.10 Matthias S.10	Andreas wählte gezielt die Aktivität des Tandemfahrens weil er dadurch mit anderen Leuten in Kontakt kam, was er als förderlich empfand.
5.5	Ähnlich betroffene im sozialen Umfeld (ind)	Die Person berichtet von der unterstützenden oder belastenden Auswirkung der Anwesenheit ähnlich Betroffener in ihrem Umfeld.	Matthias: Am Anfang hat es mich total gestresst. Ich sah noch viel besser als sie (die Schwester). Sie hat viel schneller nichts mehr gesehen. Und ich habe immer gedacht: Ist das eine arme! S.12	Andreas S.12 Matthias S.12,16 Melanie S.5,6	Matthias empfand es als belastend, eine Schwester zu haben, die ähnlich betroffen war wie er, weil er grosses Mitleid hatte mit ihr.

6. Dimension Offensive/**Phase der Aktivität**

Definition Phase der Aktivität: Die Kräfte, die bisher in den Kampf gegen das Schicksal eingesetzt worden sind, stehen jetzt wieder zur Verfügung und drängen zur Tat. Es stellt sich die Haltung ein: "Ich tue das." Betroffene gewinnen die Einsicht, dass es darauf ankommt, was man aus dem macht was man hat und fangen an, ihr Leben wieder selber zu steuern. Werte und Normen werden umgeschichtet. Die neue Selbstdefinition eröffnet neue Handlungsperspektiven.

Nr.	Kategorie Strategie, Faktor	Definition	Ankerbeispiele mit Seitenzahl	Vorkommen im Text	Interpretation
6.1	Flucht nach vorn (ind.), Aktive Konfrontation (ind.), Suche nach anderen Betroffenen (ind.) Phase der Aktivität	Aussagen, die zeigen, dass der/die Betroffene sich aktiv mit ihrem/seinem Schicksal konfrontiert und bewusst Schritte nach vorn macht. Die Suche nach anderen Betroffenen wird hier als Strategie der Konfrontation interpretiert.	Matthias: Ich habe da glaub ich das erste Mal ein ärztliches Zeugnis bekommen. Und mit dem ging ich dann in die Bibliothek, um einmal nachzuschlagen, was das ist...S.3	Andreas S.1,5 Matthias S.3,4,6, Melanie S.5,6,10	Matthias konfrontierte sich aktiv mit Informationen über seine Diagnose, um herauszufinden, was das genau war.
6.2	Neues ausprobieren, sich auf Unbekanntes einlassen (ind), Mut, Risikobereitschaft (ind) Phase der Aktivität	Die Person berichtet davon, dass sie bewusst Neues ausprobiert und sich auf Unbekanntes einlässt als Strategie oder aus der Aussage einer Person lässt sich schliessen, dass die Person ihren Mut und ihre Risikobereitschaft als bedeutsam für den Verlauf der Krise empfindet.	Andreas: Ja, das hat mir auch viel gebracht, weisst du, einfach etwas auszuprobieren und zu schauen, hast du einen Genuss oder nicht. S.6	Andreas S.5,6,11,12 Annina S.4 Matthias S.9	Andreas empfand es als unterstützend, neue Sachen auszuprobieren, um herauszufinden, ob es ihm Erleichterung verschaffte oder nicht.
6.3	Internale Kontrollüberzeugungen / Problemlösefertigkeiten/ Fähigkeit zu planen Phase der Aktivität	Aussagen, die zeigen, dass eine Person es für bedeutsam für die Krise hält, dass sie sich zutraut, Einfluss auf ihr Leben und ihr Umfeld zu nehmen, dass sie planen und Probleme selber lösen kann.	Tanja: Und was ich auch ganz fest glaube ist, dass eigentlich alles was ich mache von mir aus geht. Ich glaube so ein bisschen daran, dass ich sehr viel steuern kann mit meinem eigenen Verhalten. S.7	Julian S.5 Tanja S.7	Tanja fühlt sich fähig, etwas zu verändern.

6.4	Bedürfnis nach/ Suche nach Herausforderung (ind.) Phase der Aktivität	Die Person berichtet darüber, dass sie ihr eigenes Bedürfnis nach Herausforderung als bedeutsam erlebt oder dass sie gezielt für die Bewältigung der Krise nach Herausforderungen gesucht hat.	Andreas: Ich muss mich immer fordern (...) Also habe ich versucht, etwas zu finden, was ich machen will und vielleicht kann, und das mich fest herausfordert. S.6	Andreas S.6 Matthias S.7	Andreas hat ein inneres Bedürfnis nach Herausforderung und hat daher entschieden, etwas zu Suchen, was ihn herausfordert.
6.5	Ziel vor den Augen (ind.)/ Ziel vor den Augen Phase der Aktivität	Die Person berichtet von einem gesetzten Ziel, das sich unterstützend auf die Krisenbewältigung auswirkt oder von der Strategie, sich ein Ziel zu setzen.	Julian: ...nachher wäre es mein Traum, ein Bankpraktikum zu machen, ja, ich weiss, dass es nicht einfach ist etwas zu finden, weil es gibt nicht so viele, die das anbieten und so aber, eben, das wäre so mein Traum. S.6	Julian S.6	Julian hat ein Ziel vor Augen, was er, wie er später im Zusammenhang mit der Selbstdisziplin erwähnt, als hilfreich empfindet.
6.6	Willenskraft (ind.), Durchsetzungsvermögen (ind.) Phase der Aktivität	Aussagen, die zeigen, dass eine Person ihre Willenskraft oder ihre Durchsetzungsvermögen als förderlich oder hinderlich beurteilt.	Tanja: Ich bin natürlich auch jemand, der weiss, was er will. Und ich glaube, das hilft mir auch.	Andreas S.6,9 Julian S.5,7 Tanja 1	Tanja schätzt sich als willensstark ein und beurteilt dies als unterstützend.
6.7	Freude am Lernen (ind.) Phase der Aktivität	Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die Freude am Lernen den Bewältigungsprozess unterstützt oder gehindert hat.	Annina: ...und dann habe ich Blindenschrift gehabt, und eine Ergotherapeutin, die zu mir gekommen ist, mir das alles beigebracht hat, weil ich hatte mega Freude, Blindenschrift zu lernen, weil, ich meine, Kinder lernen gerne. S.2	Annina S.2 Melanie S.10	Annina freute sich als Kind darüber, Blindenschrift zu lernen.

7. Dimension Spezifische Aktivitäten

Nr.	Kategorie Phase, Strategie, Faktor	Definition	Ankerbeispiele mit Seitenzahl	Vorkommen im Text	Interpretation
7.1	Sport/ Sportliche Aktivität (ind.)	Eine Person berichtet davon, dass sportliche Aktivität als Strategie betrieben wurde oder eine Person berichtet über die Bedeutung, die die bereits betriebene sportliche Aktivität im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung bekommen hat.	Matthias: Also zum Beispiel habe ich unsinnig gerne gesurft. Windsurfen. Ich war richtig süchtig. Jede Ferien, jeden Sonntag, wenn es Wind hatte, gingen wir an den Urnersee und (...) als es dann für mich einfach zu gefährlich wurde, da waren es einfach für mich keine schönen Ferien mehr. S.9	Matthias S.9,11,12 Andreas S.10, Julian S.4	Matthias empfindet die Tatsache (Faktor), dass er vor seiner Erblindung mit Leidenschaft sportlich aktiv war als belastend für seinen Bewältigungsprozess, weil ihm die Erblindung seine Lieblingssportart verunmöglichte.
7.2	Erholung, Spazieren, draussen sein, Natur	Spazieren, Erholung, draussen Sein oder die Suche nach der Nähe zur Natur werden als Strategie zur Erleichterung beschrieben.	Matthias: Hier jetzt zum Beispiel kann ich auch nach B. laufen auf einem Veloweg, das ist schön. S.10	Matthias S.10	Matthias genießt Spaziergänge. Dies verschafft ihm Erleichterung.
7.3	Musik	Musik Machen oder Musik Hören wird als Strategie beschrieben, die Erleichterung verschafft.	Tanja: Ich habe mich aber oft einfach ein bisschen in die Musik geflüchtet.	Tanja S.6 Matthias S.7 Andreas S.12	Tanja hat die Musik jeweils geholfen.
7.4	Expressives Schreiben	Expressives Schreiben wird als Strategie beschrieben, die bei der Krisenbewältigung förderlich war.	Andreas: Also ich hatte zum Beispiel ganz fest eine Phase - das ist übrigens meine Semerarbeit in Psych, da musste man eine Arbeit machen. Und da machte ich: Sehen - nicht sehen. Und dann versuchte ich, aufzuzeichnen, was passiert war. S.11	Andreas S.11	Andreas war es ein Bedürfnis, das Thema seiner Erblindung zu seiner Semerarbeit im Psychologie zu machen und darüber zu schreiben.

7.5	Aufsuchen professioneller psychologischer Unterstützung	Aufsuchen professioneller psychologischer Unterstützung wird als Strategie beschrieben, die bei der Krisenbewältigung förderlich war.	Andreas: Und dann bin ich zu einem Psychologen gegangen. S.4	Andreas S.4	Andreas suchte einen Psychologen auf, der ihm (wie er im Zusammenhang mit der Phase der Selbstunsicherheit und Identitätssuche erwähnt) half, seine neue Identität als Mensch mit Behinderung zu akzeptieren.
7.6	Solidarität /Solidarität	Solidarische Aktivität wird als Strategie beschrieben, die bei der Krisenbewältigung förderlich war.	Melanie: Ich machte eben dann auch so eine Kurzausbildung zur Ansprechperson für Leute mit Retinopathia Pigmentosa und habe eben da dies auch kennen gelernt von diesen Phasen und dass immer wieder...	Melanie S.7	Melanie wurde Aktiv im Bereich der Solidarität. Ob dies hier eine Aktivität oder eine Phase ist, lässt sich nicht klar beurteilen.

8. Spezifische Eigenschaften

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele mit Seitenzahl	Vorkommen im Text	Interpretation
8.1	Religiosität und Spiritualität	Aussagen, die aufzeigen, dass der /die Betroffene Religiosität oder Spiritualität eine Bedeutung für den Bewältigungsprozess zuschreibt.	Matthias: Und Wut oder so quasi: Warum gerade ich, das habe ich sowieso nie gekannt. (...) aus dem ganz einfachen Grund, weil ich überhaupt nicht religiös bin. S.5	Matthias S.5 Tanja S.7 Julian S.4 Melanie S.8,9	Matthias betrachtet es als unterstützend für den Bewältigungsprozess, dass er nicht religiös ist und schreibt dieser Tatsache den Grund zu, dass er niemals Wut oder Aggression empfand.
8.2	Pessimismus	Aussagen, die aufzeigen, dass die Person Pessimismus eine Bedeutung für den Bewältigungsprozess zuschreibt.			
8.3	Temperament / Affektivität / besondere Charakterzüge	Aussagen, die aufzeigen, dass die Person ihrem eigenen Temperament, ihrer Affektivität oder besonderen Charakterzügen eine Bedeutung für den Bewältigungsprozess zuschreibt.	Tanja: Ich habe das Gefühl von mir, dass ich ein, ja blöd gesagt, ein ruhiger Mensch bin. Also, weisst du, so innerlich. Und ich glaube, zum Teil strahle ich auch irgendwie Ruhe aus. Das wurde mir jedenfalls schon recht oft zu rückgemeldet. Und ich glaube, ich kann das auch recht gut einsetzen, auch für mich.	Tanja S.2,3,7,8 Annina S.7,8 Melanie S.12	Tanja schätzt sich als innerlich ruhiger Mensch aus und beurteilt dies als unterstützend.

8.4	Körperliche Eigenschaften / Biorhythmus (ind.)	Aussagen, die aufzeigen, dass die Person ihren körperlichen Eigenschaften oder ihrem Biohythmus eine Bedeutung für den Bewältigungsprozess zuschreibt.	Annina: Ich habe aber noch ein anderes Problem, und das ist, dass ich in der Schule viel einschlafe. Das ist ein bisschen blöd(...) Ja, grad eben wegen diesem Einschlafen, da gibt es Lehrer, die das als totale Provokation empfinden, dann schneiden und ignorieren sie mich und zeigen mir die Sachen nicht, wenn ich wieder mal wach bin... (lachen) S.7	Annina S.7,8	Annina beschreibt ein rein körperliches Problem mit ihrem biologischen Rhythmus, das dazu führt, dass sie in der Schule einschläft. Dies führt zu zwischenmenschlichen Problemen mit den Lehrern, was sich für sie erschwerend auswirkt.
8.5	Kognitive Fähigkeiten, kognitive Flexibilität	Aussagen, die aufzeigen, dass die Person ihren kognitiven Fähigkeiten, ihrer kognitiven Flexibilität oder Intelligenz eine Bedeutung für den Bewältigungsprozess zuschreibt.	Julian: ...da machst du dir automatisch mehr Gedanken. Und dadurch stellst du dir halt auch mehr Fragen und machst dir gewisse Gedanken darüber, was gewisse Sachen für einen Sinn haben oder eben nicht einen Sinn haben und überhaupt und durch die Intelligenz wird man vielfach auch mehr wütend. S.7	Julian S.7 Matthias S.9 Annina S.7	Julian betrachtet die Intelligenz als hinderlich für den Bewältigungsprozess. Er führt dies darauf zurück, dass man sich als intelligenter Mensch mehr Gedanken macht und dadurch öfter diese Gefühle der Wut erlebt.
8.6	Weibliches Geschlecht	Aussagen, die aufzeigen, dass die Person weibliches Geschlecht für bedeutsam hält.	Tanja: Ich weiss, dass ich oftmals dachte: Zum Glück bin ich eine Frau und nicht ein Mann und zwar weil ich einfach das Gefühl hatte, als Frau hast du es zum Teil irgendwie einfacher...	Tanja S.12 Annina S.8	Tanja erinnert sich, dass sie immer wieder froh war, eine Frau zu sein, weil die denkt, als Frau sei vieles einfacher zu ertragen.
8.7	Gutes Aussehen, gefällige Erscheinung (ind.)	Aussagen, die aufzeigen, dass die Person gutes Aussehen oder eine gefällige Erscheinung für bedeutsam hält.	Andreas: Weissst du - also ich halte nicht viel von dem aber sie hat das einfach gesagt - weissst du, du hast ein gefälliges Äusseres, ich sage es jetzt mal so. Und du darfst von dem profitieren, weil das ist für dich eine grosse Erleichterung. Besonders im Zusammenhang mit der Behinderung. Und da hatte sie wahrscheinlich nicht gerade ganz unrecht. S.9	Andreas S.9	Andreas beurteilt es als grosse Erleichterung, dass er als Behinderter ein äusseres Erscheinungsbild hat, das den Leuten gefällt.

9. Dimension Anderes

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele mit Seitenzahl	Vorkommen im Text	Interpretation
9.1	Erfolgs- erlebnisse (ind.)	Aussagen, die aufzeigen, dass die Person Erfolgserlebnisse als bedeutsam für den Bewältigungsprozess erlebt hat.	Andreas: Ja, und nachher als ich die ersten Fähigkeiten erworben hatte als blinder, sehbehinderter, merkte ich einfach, ja, es ist gar nicht so übel, was ich da hinkriegte. Die anderen, die etwas Ähnliches haben, die können das nicht so einfach grad so. Ich mache das gar nicht so schlecht. S.12	Andreas S.12	Andreas hatte im Zusammenhang mit dem Erwerb blindenspezifischer Fertigkeiten Erfolgserlebnisse, weil er Dinge schneller lernte als andere, was er als förderlich beurteilt (weiter hinten im Text)
9.2	Äussere Ablenkung (ind.)	Aussagen, die aufzeigen, dass die Person äussere Ablenkung als bedeutsam für den Bewältigungsprozess hält.	Matthias: Und ich hatte gar nicht so viel Zeit, mich total zu ergeben. Ich hatte Schwierigkeiten, (...) Das hat mich zu fest absorbiert um mich fallen zu lassen. S.5	Matthias S.5	Matthias hatte zum Zeitpunkt seiner Diagnose viele andere Schwierigkeiten, die ihn so absorbierten, dass er keine Zeit und keine Kapazität hatte, in eine Krise zu fallen.
9.3	Besondere Hilfen (Hund) (ind.)	Aussagen, die aufzeigen, dass die Person besondere Hilfen oder Hilfsmittel als bedeutsam für den Bewältigungsprozess hält.	Annina: Früher habe ich mich immer so genervt über jede Stange, über jedes Plakat, jedes Velo und jetzt mit A. (Hund) nicht mehr. S.9	Annina S.9	Ihren Hund empfindet Annina als grosse Hilfe, weil sie sich nicht mehr über die Hindernisse ärgern muss, in die sie früher hineinprallte.